

Mitteilungen
der
Österreichischen
Bodenkundlichen
Gesellschaft

Heft 51
Wien
1995

BODENKUNDLICHES SEMINAR

DER

Bodenkundliche Exkursion 1995

eine Nachlese

Die Exkursion 1995 der ÖBG stand im Zeichen speziell bodensystematischer Fragestellungen. Trotz intensiver Diskussionen konnten nicht alle offenen Fragen geklärt werden. Im Rahmen einer „Nachlese“ werden von den Referenten der Exkursion nochmals die wichtigsten Profile anhand von Dias vorgestellt und die Probleme für deren systematische Einordnung dargelegt. Eine neuerliche Diskussion soll zu Beschlüssen führen, die eine exakte Ansprache ermöglichen werden.

Zeit: 13.12.1995, 15 Uhr

Ort: Forstliche Bundesversuchsanstalt, Seckendorff Gudent -
Weg 8, A - 1131 Wien

Lageplan Forstliche Bundesversuchsanstalt
 A-1131 Wien, Seckendorff-Gudent-Weg 8
 Tel. (0 22 2) 878 38-0, Fax (0 22 2) 877 59 07

Mitteilungen
der
Österreichischen
Bodenkundlichen
Gesellschaft

Heft 51
Wien
1995

**Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien**

**Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich:
M. Eisenhut und O. Nestroy**

Druck: RM-Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Graz

**Gefördert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Wien**

ISSN 0029-893-X

Heft 51
Wien 1995

INHALTSVERZEICHNIS

Originalbeiträge:	Seite
O. NESTROY: Ergebnisse bodenökologischer Studien im Raume Obertauern (Radstädter Tauernpaß, Land Salzburg).....	5
F. BRÖCKER und O. NESTROY: Bodenkundliche Untersuchungen in der subalpinen und alpinen Stufe im Bereich der Kärntner Nockberge.....	65
Berichte:	
O. NESTROY: Bericht über die Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, verbunden mit der wissenschaftlichen Tagung zum Thema Physikalischer Bodenschutz.....	157
O. NESTROY: Bericht über die Teilnahme an der Internationalen Fachmesse und am Kongreß für Geowissenschaften und Geotechnik in Köln.....	159
Walter-Kubiena-Preis.....	161
Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft.....	162
Hinweise für Autoren.....	175

Ergebnisse bodenökologischer Studien im Raume Obertauern (Radstädter Tauernpaß, Land Salzburg)

von Othmar Nestroy

Inhalt

- 1 Zusammenfassung
- 2 Summary
- 3 Vorwort
- 4 Einleitung
- 5 Die speziellen Bedingungen der Bodengenese in hochalpinen Bereichen
- 6 Problemstellung der Untersuchungen in Obertauern
- 7 Geländearbeiten
- 7.1 Allgemeine Hinweise zur bodenkundlichen Aufnahme, Untersuchung und Darstellung der Ergebnisse
- 7.2 Charakterisierung der ausgewählten Kartierungsbereiche
- 7.3 Geländearbeiten: Profilaufnahme und Beprobung
- 7.4 Ergebnisse der Messungen mit dem Doppelring-Infiltrimeter
- 7.4.1 Beschreibung des Geräts
- 7.4.2 Arbeitsweise
- 7.4.3 Anwendungsbereich
- 7.4.4 Meßergebnisse und deren Interpretation
- 8 Untersuchungen im Laboratorium
- 8.1 Angewandte Methoden
- 8.2 Interpretation der Meßergebnisse
- 9 Synoptische Betrachtungen über Wechselbeziehungen zwischen quasinatürlichen Standorten und Kartierungsbereichen
- 10 Annex
- 11 Schlußgedanken
- 12 Anhang
- 13 Literatur

1. Zusammenfassung

Der Grundgedanke der bodenkundlichen Untersuchungen im Bereich des Radstädter Tauernpasses (Obertauern) war eine subtile Untersuchung der Veränderungen der Bodendecke unter dem Einfluß des Schisports. Es sollten die gravierenden anthropogenen Eingriffe in den Naturhaushalt anhand des Bodens als Langzeitindikator qualitativ wie quantitativ erfaßt werden, nicht sosehr, um Fehler der Vergangenheit aufzuzeigen, sondern um das Regenerieren von begrünten Flächen beobachten und Prognosen für die zukünftige Entwicklung abgeben zu können.

Nicht Anklage, sondern Lernen aus Versäumnissen der Vergangenheit war der Tenor dieser Untersuchungen!

Im Zuge dieser 3jährigen Arbeiten im Gelände (Kartierung, Profilaufnahme und Beprobung) und der anschließenden Bestimmungen im Laboratorium gelang es, durch eine Verknüpfung von Feld- und Labordaten ein zumindest partiell flächendeckendes Bild der bodenkundlichen Entwicklung zu entwerfen.

Welche Leitlinien charakterisieren nun die Bodenentwicklung in diesem Bereich?

- 1.) Böden im hochalpinen Bereich weisen gegenüber Belastungen eine hohe Empfindlichkeit auf. Dies gilt nicht allein für die Begleiterscheinungen im Zuge der Beweidung (Viehtritt, Überbeweidung), sondern auch für alle mechanischen Belastungen, die durch den Wintersport bedingt sind, wie die mechanische Verletzung der Grasnarbe durch Pistengeräte und Schikanten.

Es soll an dieser Stelle nochmals auf das sehr langsame Regenerieren der Böden in diesen Hochlagen hingewiesen werden.

- 2.) Ein hoher Schluffanteil, wie er in der überwiegenden Zahl der Proben festgestellt werden konnte, kann eine negative Auswirkung auf die Stabilität des Standorts ausüben; er kann somit Ursache von Massenbewegungen sein. Deshalb sollte der stabilitäts erhöhenden Wirkung einer flächendeckenden Vegetation besondere Beachtung geschenkt werden.
- 3.) Das sehr unterschiedliche Versickerungsverhalten von quasinatürlichen Standorten und Sonderstandorten erlaubt Rückschlüsse auf die relativ hohe Wasserspeicherkapazität von quasinatürlichen Standorten, läßt aber andererseits die Gefahren erkennen, die durch das ungebremste Abfließen von Schmelz- und Niederschlagswasser für die umgebenden Flächen von Schipisten entstehen können.

Aus dem eben Dargelegten können die zukunftsweisenden Schlüsse nur folgendermaßen lauten: Keine neue Belastung für den Raum Obertauern. Ein absoluter Stopp für neue Pisten, Wege oder ähnliche Anlagen muß ausgesprochen werden. Ferner ist ein verstärkter Einsatz zur Begrünung von Schipisten erforderlich, der von flankierenden Maßnahmen, wie Fernhalten des Großviehs während der ersten Jahre nach erfolgter Einsaat, laufende Reinigung der Wasserrasten auf den Schipisten sowie laufendes Entfernen von Steinen und Schutt von diesen ergänzt wird.

Wissenschaftliche Dauerbeobachtungen und Untersuchungen über die Entwicklung einer Landschaft, die intensiv für den Wintersport genutzt wird, soll, die Erhaltung derselben gewährleisten.

2. Summary

The basic idea underlying the pedological studies in the mountain region of Radstädter Tauernpaß (Obertauern) was to examine meticulously the changes in soil cover caused by skiing. The aim was to determine both quantitatively and qualitatively, by way of soil as a long-term indicator, the impact of severe interference of man into the ecosystem, not so much in order to point out mistakes made in the past, but rather to see to what extent re-planted areas have been able to regenerate and to predict future development.

The main thrust of these studies was not to accuse, but to learn from past errors.

During these three-year field studies (mapping, plotting of profiles and sampling) and the subsequent determination at the laboratory, it was possible, by combining field and laboratory data, to obtain a comprehensive picture of at least some areas of their pedological developments.

When then were the main characteristic features of soil development in this region?

1.) Soils in high alpine regions are highly sensitive to any stress. This does not only apply to the side-effects of pasture farming (cattle treads, overgrazing), but above all to mechanical impacts connected with winter sports, such as the mechanical damage to the sod by snow smoothers and skiedges.

At this point mention should be made again of the very slow regeneration of soils at such high altitudes.

2.) The high content of silt, which was observed in most samples, can have negative effects on the stability of a site: it may well be the cause of mass movements. This is why particular attention should be paid to the stabilizing effect of a continuous vegetation cover.

3.) The greatly differing infiltration behavior of quasi-natural sites and special sites is indicative of the relatively high water-storage capacity of quasi-natural sites however, it also point to the dangers to which the surrounding areas may be exposed due to the unretarded runoff of melted snow and ice and precipitations.

From the above the conclusions to be inferred are as follows: No new burdens for the Obertauern region. New pistes, access roads and similar installations must be strictly prohibited. Furthermore, it will be necessary to increase the efforts to re-plant ski pistes and to take complementary measures such as keeping cattle off during the first years after sodding, regular cleaning of water-retention facilities on ski pistes and removal of rocks and debris.

Ongoing scientific observation and examination of the development of a landscape that is used intensively for winter sports is to ensure its preservation.

3. Vorwort

Auf Initiative von Oberrat Dr. Peter Fritz und mit Unterstützung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurde es möglich, interdisziplinäre geographische Untersuchungen im Raume Obertauern anzusetzen und durchzuführen.

Dem Autor dieser Arbeit wurde die Aufgabe übertragen, den bodenökologischen Teil zu erfassen und auszuwerten. Dies bedeutete deshalb eine aufschlußreiche Arbeit zu werden, da bereits auf Erfahrungen und Ergebnisse früherer bodenkundlicher Bearbeitungen zurückgegriffen werden konnte und es deshalb vorwiegend detaillierter wie auch synoptischer Ergänzungen bedurfte, diesem Auftrag nachzukommen.

Wissenschaftlichen Arbeiten ist inhärent, daß sich im Laufe der intensiven Bearbeitung neue Fragestellungen ergeben, so im vorliegenden Falle die Notwendigkeit der Bestimmung der Versickerung; es gelang, erstmalig im Hochgebirge, einige Meßserien anzulegen und auf diese Weise aufschlußreiche Daten über das Bodenwasserregime zu erhalten.

Wenn durch diese bodenökologische Arbeit für die Gesamterfassung und -beurteilung des Raumes Obertauern ein produktiver und gleichermaßen für die Wissenschaft wie auch für die Praxis verwertbarer Beitrag erbracht werden konnte, kann der Auftrag als erfüllt angesehen werden.

Für die Erteilung und auch finanzielle Unterstützung dieses Forschungsauftrages sei an dieser Stelle der Österreichischen Akademie der Wissenschaften der verbindlichste Dank ausgesprochen.

4. Einleitung

Audiatur et altera pars! Dieser lateinische Satz soll - für manchen Leser vielleicht etwas überraschend - an den Beginn des Berichtes über bodenökologische Untersuchungen im Bereich Obertauern gestellt werden.

Es erfolgt diese Form der Einleitung jedoch mit voller Absicht und Überlegung; die Gründe sollen im folgenden kurz dargelegt werden.

Das Bestreben, die Naturraumpotentiale - und namentlich jene im Gebirge und somit im überwiegenden Teil Österreichs - auszuwerten, d.h. diese Räume in zunehmendem Maße für den Menschen (von heute) zu nutzen, nimmt gegenwärtig rasant zu. Dies geschieht meist in zweifachem Sinne, so für den Erholungssuchenden und Sportbegeisterten, gleichermaßen auch zum Vorteil (und Gewinn) dessen, der seinen Grund und seine Dienstleistung anbietet.

Es überrascht nicht, daß diese Bestrebungen sehr bald den Widerstand bei den Bewahrern und Schützern einer naturnahen Landschaft finden, da gerade durch die Erschließung, z. B. für den Schisport durch die Anlage von mechanischen Aufstiegshilfen, Abfahrtspisten, Unterkünften und Parkplätzen, nicht nur die Landschaft verstärkt belastet, sondern einfach "verbraucht" wird.

Es sei in diesem Zusammenhang auch auf Veränderungen in der Landschaft im Zuge von Lawinenverbauungen hingewiesen, wobei nicht unerwähnt bleiben darf, daß viele Wohnobjekte,

Verkehrswege, mechanische Aufstiegshilfen und Abfahrtspisten in gefährdeten Zonen errichtet wurden und oft erst nachträglich - meist nach Eintritt eines Schadens - mit aufwendigen Schutzbauten begonnen wurde. So ist es oft lehrreich, einen Kostenvergleich zwischen den Kosten der Schutzbauten und des oder der zu schützenden Objekte anzustellen - eine Rechenaufgabe, die nicht immer zu Gunsten letzterer ausgeht.

Dieses Aufeinanderprallen unterschiedlicher Bestrebungen und Auffassungen wird nicht allein manifest in den Meinungen des Naturschutzes auf der einen, den Straßen-, Haus- und Liftbauern sowie dem tertiären Sektor auf der anderen Seite, sondern in zunehmendem Maße auch innerhalb dieser oben angesprochenen Gruppen. Wie sich der Verfasser in zahlreichen Gesprächen vor Ort überzeugen konnte, gibt es auch innerhalb jeder dieser Gruppen sehr unterschiedliche Auffassungen, die oft weit in die Zielvorstellungen einer anderen Gruppe hineinreichen. Es kann daher nicht von einem "Kriegsschauplatz" mit definierten Gruppen und Fronten gesprochen werden, sondern nur von gegensätzlichen Auffassungen und Meinungen verschiedener Personen - nicht Gruppen -, die je nach ihrer persönlichen Einstellung über Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit, Vorteil oder Nachteil bestimmter Eingriffe in den Naturhaushalt sich ein Urteil bilden, dieses artikulieren und auch - oft vehement - vertreten.

Es ist also geboten, nicht in Kategorien zu denken, sondern die Diskussionen über Eingriffe in den Naturhaushalt als verbalen Ausdruck oft sehr persönlich gefärbter Interessenskollision zu sehen und zur Lösungsfindung auch die vox populi, auch die andere Seite, zu hören.

Projiziert man das eben Gesagte in den Bereich Obertauern, so geht es primär um die Frage, in welchem Maße die natürliche Balance bereits beeinträchtigt ist, ferner, in welchem Maße die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen bereits Erfolge gezeigt haben.

Für den bodenökologischen Bereich, der im folgenden speziell behandelt werden soll, geht es somit um den Problemkreis der Regenerierung von Standorten auf Schipisten einerseits, um Fragen den Bodenwasserhaushalts von Standorten aus Schipisten und umgrenzenden quasinatürlichen Standorten andererseits.

Es wurde versucht, durch Kartierung, Profilaufnahmen, physikalische und chemische Analysen sowie Messungen der Versickerungsintensität auf diese Fragen eine Antwort zu finden.

5. Die speziellen Bedingungen der Bodengese in hochalpinen Bereichen

Ein Boden im Sinne der Bodenkunde, d.h. ein Boden als pflanzentragender Standort, entsteht aus dem komplexen Zusammenwirken der Faktoren Gestein, Relief, Klima, ferner Vegetation, Tierwelt, Mensch und Zeit und wird stets von diesen geformt (vgl. ÖNORM L 1050).

Für den hier angesprochenen Bereich hat diese allgemeine Formulierung über die Bodengese selbstverständlich auch ihre Gültigkeit, nur sind die Akzente stärker auf einige Faktoren und Faktorengruppen versetzt und es verläuft die Bodengese - das sei an dieser Stelle schon vorweggenommen - allgemein langsamer und auch in etwas andere Richtungen, als dies in der Planar- oder Collinstufe der Fall ist.

Bei eingehender Beobachtung der Bodendecke offenbart sich in den hochalpinen Räumen ein Dominanz der Faktoren Gestein, Relief, Klima und Mensch, weshalb auf Abbildung 1 diese Faktoren mit einigen ihrer Teilaspekten schematisch festgehalten sind.

Abbildung 1: Wirkungsgefüge der Faktoren Gestein, Relief, Klima und Mensch

Zum besseren Verständnis sollen noch folgende Hinweise gemacht werden.

Ist beim Faktor Gestein die Trennung kalkfrei, kalkig-silikatisch, kalkhaltig sowie fest, klastisch oder locker relativ rasch und einfach zu ziehen, so ist die Abgrenzung im Gelände oftmals problematisch. In einem hängigem Gelände, wo Überlagerungen die Regel sind, kommt es zu einer Verzerrung der Grenzen auf geologischen und pedologischen Karten; auf diesen Umstand, der die Vernetzung der Faktoren Gestein und Relief verdeutlicht, soll für das Erstellen und die Interpretation von Bodenkarten mit Nachdruck hingewiesen werden.

In Österreich, namentlich in den alpinen Bereichen, dominiert - nicht nur aus pedologischer Sicht - der hypsometrische Formenwandel. Zu Recht kommt deshalb der Lage über NN eines Standorts eine besondere Bedeutung zu. Zur Illustration dieser Aussage mögen Tabellen 1 und 2 sowie Abbildung 2 beitragen.

Tabelle I: Andauer der Aperzeit (Mittelwerte)

Lage über NN	Aperzeit		in Monaten
	von	bis	
600 m	27.2.	4.12.	9
1000 m	30.3.	29.11.	8
1500 m	2.5.	10.11.	6
1800 m	28.5.	27.10.	5
2400 m	12.7.	1.10.	2 1/2

Quelle: J. u. A. Graf, 1966.

Abbildung 2: Andauer der Aperzeit in Abhängigkeit von der Höhe über NN

Tabelle 2: Vegetationszeit (Andauer der 5°-C-Tagesmitteltemperatur)

Lage über NN	Durchschnittliche Dauer in Tagen
200 m	237
600 m	216
1000 m	192
2000 m	116

Quelle: H. Nagl, o.J.

Es ist deutlich zu erkennen, daß sich der Beginn des Frühjahrs und somit auch der Vegetationszeit mit zunehmender Höhe gegen den Sommer verschiebt und sich analog, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen, der Beginn des Herbstes bzw. das Ende der Vegetationszeit ankündigen. Es muß aber das Faktum, daß es sich nicht um eine symmetrische Kurve, sondern um einen flachen Anstieg in der ersten, einem steilerem Abfall in der zweiten Jahreshälfte handelt, besonders herausgestrichen werden. Das "Fenster" für die Pflanzen- und auch für die Bodenentwicklung wird gegen die Höhe zunehmend kleiner, was sich besonders bei der Regeneration von Schipisten-Standorten auswirkt.

Neben der Lage über NN sollen nun die Einflüsse von Inklination und Exposition, auf die der Autor schon an anderer Stelle hingewiesen hat, (O. Nestroy, 1984), besprochen werden. Aus der Abbildung 3 kann der starke Einfluß von diesen Teilfaktoren auf den Standort erkannt werden.

Allein die Werte der potentiellen Globalstrahlung in Abhängigkeit von Inklination und Exposition manifestieren gravierende Unterschiede. Empfängt ein ebener Geländepunkt ohne Abschattung auf 49° n.B. $300 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{d}^{-1}$ so ist bei einer N-Exposition ein fast linearer Abfall, bei einer S-Exposition jedoch ein Anstieg bis maximal $370 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{d}^{-1}$ bei einer Neigung von 35°, dann ein langsamer Abfall zu erkennen.

Wie uns der Teil b der Abbildung zeigt, liegt das Maximum der potentiellen Globalstrahlung bei S-Exposition, das Minimum erwartungsgemäß bei N-Position, doch sind die Differenzen bei 5° Hangneigung noch gering (280 gegenüber $320 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{d}^{-1}$), steigen jedoch bei einer Hangneigung von 30° auf Werte von 174 und $364 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{d}^{-1}$. Im Teil c der Abbildung werden schließlich die Zweifachkorrelationen (Exposition und Inklination) in ihren Auswirkungen auf den Standort dargestellt.

Welche Schlußfolgerungen können daraus für hochalpine Standorte gezogen werden?

Die großklimatische Ungunst eines solchen Standorts kann durch dieses Zusammenwirken bis zu einem bestimmten Wert "überspielt" werden. Ausdruck finden diese klimatischen Wechselwirkungen in der deutlich erkennbaren Differenzierung von Sonn- und Schattlagen für alle Formen der menschlichen Tätigkeit, beginnend von der Bodennutzung bis zur Verbauung, ferner auch in der stark unterschiedlichen Vegetationsentwicklung und -zusammensetzung.

Abbildung 3: Potentielle Globalstrahlung in Abhängigkeit von Inklination und Exposition

a)

b)

c)

- a) Wirkung der Inklination im Vergleich zwischen Nord- und Südexposition.
- b) Wirkung unterschiedlicher Expositionen im Vergleich zwischen 5° und 30° Hangneigung.
- c) Gesamtwirkung von Inklination und Exposition.

Quelle: H. Klug und R. Lang, 1983.

Abschließend kann festgehalten werden, daß der letztgenannten Faktorengruppe mehr Bedeutung als der Lage über NN beigemessen werden muß, da diese bei annähernd gleicher Höhe standörtliche Gunst oder Ungunst bestimmend formen.

Damit ist die Brücke zum Faktor Klima geschlagen. Diesem kommt im Hochgebirge eine dominierende Bedeutung zu, wie es in den vorangegangenen Kapiteln schon angeklungen ist. Es soll entsprechend des zur Diskussion stehenden Gebiets nur skizzenhaft ausgeführt werden, daß, bedingt durch die Höhenlage, Abnahme der Temperatur, Zunahme der Frostwechsellage und Verschiebung dieser Zone infolge der Schneebedeckung (F. Stelzer, 1981), Auftreten von Inversionen, die starke meso- und mikroklimatische Unterschiede hervorrufen (H. Riedl, 1978) und schließlich durch die Zunahme der Niederschläge in Form von Regen und Schnee, mit einer intensiveren physikalischen Verwitterung gegenüber der chemischen zu rechnen ist. Dies verursacht wiederum eine gehemmte Bildung sekundärer Tonminerale, eine geringe Kationenumtauschkapazität am Tonkomplex - der Hauptanteil dieser Umtauschkapazität ist durch den i.d.R. hohen Humusgehalt bedingt - und in der Folge eine sehr langsame Bodenentwicklung, bei Vorherrschen von flachgründigen, leichten und grobanteilreichen Standorten.

So wird erklärlich, daß eine hohe Zahl von Pflanzen auf diesen Standorten, die hohe Niederschläge empfangen, mit Einrichtungen gegen zu hohe Transpiration ausgestattet sind. Die seichten - namentlich die sonnseitig gelegenen Standorte - sind nämlich nicht in der Lage, während der gesamten Vegetationsperiode eine ausreichende Menge an pflanzenverfügbarem Wasser zu speichern, sodaß die Vegetation, um überdauern zu können, dieser Schutzeinrichtungen bedarf.

Ein Gedanke soll hier noch artikuliert werden:

Vor allem im Gelände soll versucht werden, zwischen Gründigkeit und Reifegrad eines Bodens exakt zu unterscheiden. In hängigen Lagen ist infolge eines sehr labilen Grenzgleichgewichts Bodenfließen die Regel, wodurch die relativ mächtigen Profile in den oberen Bereichen gekappt werden und hangabwärts gleiten. Auf diese Weise kommt es nicht nur zur oberflächlich gut erkennbaren Hangglättung, sondern auch zum Auftreten seichter Profile, die aus einem reifen Restmaterial ehemals mächtiger Profile bestehen oder sich noch in einer initialen Phase befinden können.

Nun zur Darstellung der direkten und indirekten Einflußnahme des Menschen auf den Naturraum, speziell auf die Standorte im Bereich von Obertauern.

Vehement und direkt griff und greift der Mensch durch die Anlage von mechanischen Aufstieghilfen, Schipisten, Verkehrswegen und Bauten in den Naturhaushalt ein. Die oft sehr breiten wie steilen Schipisten, auf die in der Folge speziell Bezug genommen werden soll, stellen nicht allein die Ästhetik des Raumes, sondern vor allem seine morphologische Stabilität mit den damit verbundenen Funktionen in Frage.

Es wurde schon oftmals (O. Nestroy, 1975) auf die Überschreitung der ästhetischen Belastbarkeit in Bereichen von Obertauern (Abfahrt Gamsleiten I, Zehnerkar, Grünwaldsee) hingewiesen; mancherort kann in den letzten Jahren eine Wende zum Besseren konstatiert werden, da, intensiver als in den vergangenen Jahren, Begrünungsmaßnahmen gesetzt wurden, die nun die ersten - nicht allein optischen - Erfolge erkennen lassen. Dies gibt den Beweis, daß sehr wohl durch Erkennen der Problematik, durch überlegten und gezielten Einsatz, fachliches Wissen und pflegerische Begleitmaßnahmen es möglich ist, den gestörten Naturhaushalt wieder einigermaßen

zu stabilisieren, wobei dies wiederum in großem Maße von der Gunst- oder Ungunstlage des zu stabilisierenden Standorts abhängt.

Es soll aber mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß nach Meinung des Verfassers einer Wiederherstellung in den ursprünglichen Zustand nicht mehr möglich ist, also bestensfalls mit einer optisch zwar sanierten, im Wirkungsgefüge jedoch denaturierten "Landschaft aus zweiter Hand" gerechnet werden kann.

Aber auch diese kosmetische Korrektur kann nur durch flankierende Maßnahmen gehalten werden, zu diesen zählen z.B. das Fernhalten von Großvieh während mehrerer Jahre von der frisch begrüntem Piste, bis sich eine dichte, flächendeckende Grasnarbe entwickeln konnte, eine Pistenpflege in Form von Offenhalten der Wasserrasten, Entfernen des oberflächlich aufliegenden Gesteinsmaterials sowie die Beachtung eines schadlosen Abfließens des Niederschlags- und Schmelzwassers in die umgrenzenden Flächen.

Die Technik der Pistenbegrünung hat in den letzten Jahren große Fortschritte aufzuweisen (St. Naschberger, 1987 a, 1987 b). Durch geeignete Vorbereitungsarbeiten, dem Standort angepaßte Samenmischungen, eine ausgefeilte Technik bei der Aufbringung derselben sowie bei der ersten mechanischen Stabilisierung der Flächen (E. Meisterhaus, 1982) gelingt in der Mehrzahl der Fälle ein günstiger Start dieser notwendigen Maßnahmen (F. Greif, 1987).

Nach einigen, von der Lage des Standorts abhängigen Jahren - wobei während dieser Zeit durch Umzäunung das Vieh ferngehalten werden muß - können diese Flächen beweidet werden. Es ist aber darauf zu achten, daß keine Überbestockung mit zu schweren Tieren erfolgt und bei Überfeuchtung diese Flächen von der Beweidung ausgeklammert bleiben. Es zeigt sich bei einer günstigen Entwicklung eine Bevorzugung dieser gleichmäßig und nicht zu stark geneigten Flächen durch das Weidevieh, da natürliche Hindernisse beseitigt wurden und ein qualitativ hochwertiges Futter angeboten wird (O. Nestroy, 1984). Man kann somit von einer Vergrößerung der Weideflächen sprechen - ein Gegengewicht zu der infolge Zuwachsens immer geringer werdenden Weidefläche, ausgelöst durch die mangelnde Pflege ("paradoxe Überbestockung" im Sinne von H. Riedl, 1982).

Diese neu kultivierten Flächen können nicht nur, sie sollen vielmehr beweidet werden, da sonst infolge langhalmiger, abgestorbener Gräser der Bildung von Schneeschurflaiken Vorschub geleistet werden kann.

Vorteilhafterweise sollen demnach in den ersten Jahren nur Schafe aufgetrieben werden, da infolge ihres geringen Gewichts geringere Beschädigungen der Grasnarbe durch Abtritt, namentlich während Schlechtwetterperioden, zu befürchten sind.

Diese Überlegungen sollen das Ineinandergreifen der direkten und indirekten Eingriffe des Menschen in ihrer Wirkung auf die Standortentwicklung aufzeigen.

Das Zusammenspiel dieser in den alpinen Räumen in eine spezielle Richtung orientierten und mit unterschiedlicher Dynamik wirksamen Faktoren prägt das Erscheinungsbild der Böden. Wir haben nicht nur mit einer äußerst langsamen Bodenentwicklung auf natürlichen und künstlichen Standorten zu rechnen, bedingt durch die kurze Vegetationszeit und sichtbar an dem geringmächtigen Solum, sondern es erfolgt in den steileren Lagen - und dieses stellen den Regelfall dar - eine stete Solifluktion sowie auch Überschluttung, wodurch die Beobachtung und namentlich die Interpretation der Bodendecke an den mehr oder minder gestörten Profilen noch erschwert wird.

Im Vordergrund der Betrachtungen steht aber die Regeneration der Schipisten-Standorte, vergleichend untersucht mit den umgrenzenden Standorten, die nun nach dem Kapitel Problemstellung im Zentrum stehen soll.

6. Problemstellung der Untersuchungen in Obertauern

Die Aufgabe bestand darin, unter Berücksichtigung der besonderen Bildungsbedingungen in Hochgebirgslagen, eine bodenkundliche Kartierung von repräsentativen Flächen, die Standorte aus Kalk und Kristallin in unterschiedlicher Lage und Exposition auf Schipisten und quasinatürlichen Bereichen erfaßt, durchzuführen.

In Frage kamen hierfür stark und stärkst beeinträchtigte Bereiche von Schiabfahrten, so die Räume Gamsleiten I, Zehnerkar, Grünwaldsee - Seekareck und Seekarhaus - Hundsfeldsee - Hundskogel.

Es ergaben sich somit vier Bereiche, von denen eine bodenkundliche Feldaufnahme mit Öffnen und Beschreiben von Profilen, Entnahme von Bodenproben für chemische und physikalische Laboruntersuchungen erfolgte. In drei Bereichen wurden ferner Untersuchungen über die Versickerungsintensität vorgenommen, um auf diese Weise, in Abstimmung mit den Erosionsmessungen im Bereich Gamsleiten I und den Vegetationsaufnahmen, umfassendere Aussagen über den Naturhaushalt machen zu können.

Die Ergebnisse umfassen neben den Bodenkarten der oben angesprochenen Bereiche mit den kommentierten Profilbeschreibungen auch die Meßdaten samt Interpretation der vorgenommenen feldmäßigen Erfassung der Versickerung.

Die Arbeiten wurden vom Autor, unterstützt von heimischen Hilfskräften, denen an dieser Stelle der Dank für den oft harten Einsatz bei ungünstigen Wetterverhältnissen ausgesprochen werden soll, in den Jahren 1985 bis 1987 durchgeführt.

7.1 Allgemeine Hinweise zur bodenkundlichen Aufnahme, Untersuchung und Darstellung der Ergebnisse

Die oben angeführten Bereiche (Gamsleiten I, Zehnerkar, Grünwaldsee - Seekareck und Seekarhaus - Hundsfeld - Hundskogel) wurden zuerst überblicksmäßig begangen, anschließend erfolgte die genaue bodenkundliche Kartierung, bei der an mittels Spaten freigelegten Profilen sowie an den sonstigen durch Anlage und Verbreiterung von Schipisten vorhandenen Aufschlüssen versucht wurde, ein möglichst umfassendes Bild von den vorhandenen Bodenformen zu gewinnen.

Bei der Umsetzung der Feldaufnahmen in eine Bodenkarte müssen zwei Fakten berücksichtigt werden.

In der Natur tritt uns ein Mosaik von Bodenformen entgegen, woraus sich logischerweise die Schwierigkeit - wenn nicht sogar Unmöglichkeit - einer vollkommen adäquaten Darstellung auf der Karte ergibt. Die ist nicht allein oder ausschließlich in der Maßstabsfrage begründet, sondern

auch in der Tatsache, daß auch auf einer großmaßstäbigen Karte dieses Mosaik von Bodenformen vom Benutzer garnicht auflösbar wäre und dieser von einer solchen Karte keinen Nutzen ziehen könnte.

Zweitens stellt eine natürliche Bodendecke ein Kontinuum dar, wodurch eine noch so exakt erscheinende bodentypologische Abgrenzung nur ein nach der einen oder anderen Richtung verzerrtes Bild der effektiven Verhältnisse wiedergeben könnte. Eine Darstellung in Form von Standorten und Kartierungsbereichen wird deshalb den natürlichen Verhältnissen gerechter, da in der Beschreibung dieser ausgeschiedenen und beschriebenen Einheiten bestimmte genetische Trends inkludiert sind, die das natürliche Kräftespiel nachzeichnen.

Aus diesen Gründen sind die beiliegenden Bodenkarten (Karten 2 bis 5) nach quasinatürlichen Standorten und Sonderstandorten gegliedert und umfassen jeweils einen Kartierungsbereich.

7.2 Charakterisierung der ausgewählten Kartierungsbereiche

Im Zuge der bodenkundlichen Begehungen wurden insgesamt vier Bereiche (= Kartierungsbereiche A - D) im Raume Obertauern näher untersucht, d.h. feldmäßig kartiert, anhand von 18 Bodenprofilen beschrieben und nach den entnommenen Bodenproben physikalisch wie chemisch charakterisiert.

Die im Laboratorium gewonnenen Analysenergebnisse wurden mit den Befunden im Gelände abgestimmt. Die Kartierungsbereiche A und D liegen nördlich, B und C südlich des Tauernpasses.

Der Kartierungsbereich A erstreckt sich vom Rande des Hundsfeldsees (1.785 m über NN) über das Seekarhaus (1.997 m) und der auf 2.010 m gelegenen Seekarscharte bis zum 2.238 m hohen Hundskogel.

Der oft sehr steile, stark gegliederte und vorwiegend gegen SW geneigte Hang besteht aus unterschiedlich stark umgelagertem Hangschuttmaterial, das im oberen Teil aus anisichen Rauhacken sowie Ortho- und Paragneisen (P. Slapansky, 1984), im unteren Teil aus Hangschuttmaterial, das aus diesen Materialien hervorgegangen ist und gegen den Hundsfeldsee eine zunehmende Vermischung mit Moränenmaterial erkennen läßt.

Den gesamten Hang haben zwei Schilfte sowie die angelegten Abfahrtspisten die Naturlandschaft bedeutend verändert.

Vom DAV-Haus und dem Vindobonahaus, beide unmittelbar am südlichen Bereich der Paßstraße auf rd. 1.740 m gelegen, erstreckt sich in SSW-Richtung hangaufwärts über die auf 1.820 m gelegene Achenrainhütte bis etwa zur 2.137 m hohen Herbstspitze der Kartierungsbereich B.

Dieser nach NNE mit durchschnittlich 25° geneigte und oftmals durch Felsbuckel sowie kleine, vernäbte Verebnungen gegliederte Hang besteht im Untergrund vorwiegend aus Hangschuttmaterial, das zum überwiegenden Anteil aus Diploporendolomit (Unteres Ladin) sowie Tonschiefer (Lias) (A. Tollmann, 1958) im Bereich der unterostalpinen Pleißling-Decke (A. Tollmann, 1964) stammt.

Weite Flächen dieses Kartierungsbereichs werden vom Gamsleiten-I-Lift und der damit im Zusammenhang stehenden Schipisten geprägt.

Westlich von diesem Bereich erstreckt sich von der Talstation des Zehnerkar-Liftes, auf 1.660 m gelegen, die Abfahrten vom Zehnerkar umfassend und bis zur Bergstation des oben genannten Liftes und bis 2.220 m im Bereich der Gamsleitenspitze reichend, der Kartierungsbereich C. Dieser morphologisch reich gegliederte und stark geneigte Hang weist ein allgemeines Gefälle gegen SSE auf. Lithologisch wird er von Hangschutt, bestehend aus Hauptdolomit (Nor) und Tonschiefer (Lias) - ebenfalls ein Teil der unterostalpinen Pleißing-Decke - geprägt. Dieser Bereich wird von oft überdimensionierten Abfahrtspisten schwer beeinträchtigt, wobei durch den Einsatz von Großgeräten der Gesamthaushalt dieses Bereichs ein starke, negative Veränderung erfahren hat.

Der Kartierungsbereich D umfaßt schließlich einen breiten Streifen um die 2.200-m-Isohypse zwischen Seekarschneid und Seekarspitze in ESE-Richtung bis zum Westufer des auf 1.930 m gelegenen Grünwaldsees, von dort in SE-Richtung entlang des Abflusses bis auf 1.850 m über NN.

Der gesamte Bereich ist von Hangschutt- sowie Moränenmaterial geformt, das vorwiegend Glimmerschiefer und Gneise als Ausgangsmaterialien aufweist (P. Slapansky, 1984).

Tiefe Eingriffe im Zuge der Schaffung von Schiabfahrten sowie des Seekareck-Liftes haben Spuren in der Landschaft zurückgelassen, die noch heute deutlich erkennbar sind.

Einige Hinweise sollen zum besseren Verständnis beitragen: Die einzelnen Kartierungsbereiche sind auf Karte 1 und die Querbeziehungen zwischen Kartierungsbereichen, quasinatürlichen Standorten, Bodenprofilen sowie Versickerungsmeßstellen in der folgenden Übersicht festgehalten.

Kartierungsbereich	quasinatürliche Standorte	Bodenprofile	Verickerungsmeßstelle
A	1,2,3,4	1,2,3,4	XVI,XVII,XVIII
B	5,6,7,8,9	5,6,7,8,9	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX
C	10,11,12,13,14	10,11,12,13,14	
D	15,16,17,18	15,16,17,18	X,XI,XII,XIII,XIV,XV

Die eigentlichen Pistenflächen wurden, aus Gründen, die noch unten erläutert werden, nicht bodenkundlich exakt aufgenommen und werden als Sonderstandorte bezeichnet.

7.3 Aufnahmearbeiten in Geländearbeiten: Profilaufnahme und Beprobung

Bei der Profilaufnahme in Gelände wurde zunächst die Lage über NN, Exposition und Inklination, Kulturart sowie die Wasserverhältnisse festgehalten, ferner in die Beschreibung am geöffneten Profil die Punkte Mächtigkeit, Bodenfeuchte, Bodenart (nach der Fingerprobe), Grobanteil, organische Substanz, Karbonate (mittels verdünnter Salzsäure) Struktur, Gefüge, Konsistenz, Farbe (im Zustand der Fließgrenze), Fleckung, Konkretionen, Durchwurzelung, biologische Durchmischung und Übergang aufgenommen.

Als erste Integrationsstufe erfolgte hierauf die Horizontbezeichnung, als weiterer Schritt die bodentypologische Zuordnung; Horizontbezeichnung wie typologische Zuordnung basieren auf den Richtlinien von Heft 13 der Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft (J. Fink, 1969).

Im Gelände wurden ferner auch Messungen der Versickerungsintensität mittels des Doppelring-Infiltrimeters nach ÖNORM L 1066 an Sonderstandorten und quasinatürlichen Standorten sowie auf kalkigen und nichtkalkigen Standorten vorgenommen. Über die Durchführung dieser Messungen wird noch berichtet.

Die Ergebnisse dieser Kartierungen liegen somit in vielfacher Form vor: Profilbeschreibungen (siehe Anhang), Meßergebnisse der Versickerungsintensität, Laboruntersuchungen und schließlich Bodenkarten ausgewählter Areale.

Probenahme

Unmittelbar nach der Profilbeschreibung erfolgte von jedem Horizont die Probenahme, wobei darauf geachtet wurde, daß auch bei einem sehr hohen Grobanteil eine repräsentative Probe gewonnen wurde.

Die beschrifteten und in Säckchen verpackten Proben wurden ins Labor gebracht und hierauf bei Raumtemperatur getrocknet.

Mit zwei Anmerkungen soll dieses den Profilbeschreibungen gewidmete Teilkapitel abgeschlossen werden.

Die erste bezieht sich auf einen bodenbiologischen Bereich, nämlich das Vorhandensein oder Fehlen von Regenwürmern im Boden, sichtbar an den Gängen, Nestern und an der Losung. Bei keinem der geöffneten Profile konnten Spuren der oben angesprochenen Phänomene festgestellt werden, weshalb angenommen werden kann, daß in Böden dieser hochalpinen Bereiche Regenwürmer fehlen.

Die zweite Anmerkung hat eine kurze Darstellung der Sonderstandorte, d.s. die von Schipisten eingenommenen Flächen, zum Inhalt.

Schipisten-Standorte nehmen deshalb eine Sonderstellung ein, da es sich um Kunstböden handelt, auf denen bestenfalls Vorstufen einer Bodenbildung festzustellen sind. Somit ist eine bodenkundliche Detailaufnahme nicht am Platz, sondern es kann nur in Form von beschreibenden Hinweisen ein Einblick in die bodenkundliche Konfiguration solcher Sonderstandorte vermittelt werden.

Unter einer wenige Zentimeter mächtigen, oftmals stark durch Pflanzenwurzeln verfilzte und deshalb oftmals wasserstauende Auflage folgt das meist zu Schutt aufgemürbte Gesteinsmaterial, das zwar eine gewisse physikalische Verwitterung, jedoch in nur geringen Ansätzen eine chemische Verwitterung erkennen läßt.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß oftmals eine nicht flächendeckende Vegetationsdecke vorhanden ist und somit auch eine nicht geschlossene Bodendecke, Faktoren, die gleichermaßen die Labilität wie auch das äußerst langsame Regenerationsvermögen von Böden im Hochgebirge signalisieren.

Diese Sonderstandorte können deshalb als besonders seichtgründig und seichtkrumig, wie auch durch einen sehr unausgeglichene Wasserhaushalt charakterisiert werden.

7.4. Messungen mit dem Doppelring-Infiltrometer

7.4.1 Beschreibung des Geräts (vgl. ÖNORM L 1066)

Das Infiltrometer besteht aus zwei Ringen, die eine Höhe von 45 cm und einen Durchmesser von 30 cm (Innenring) bzw. von 35 cm und einen Durchmesser von 60 cm (Außenring) aufweisen.

Diese Ringe sind vorteilhafterweise aus 1 mm starkem, verzinktem Eisenblech gefertigt und an der Oberkante durch Bandstahl verstärkt. An der Unterkante werden sie von außen nach innen angeschliffen, um das Eintreiben in den Boden zu erleichtern und die Veränderung der Bodenstruktur zu minimieren (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Doppelring-Infiltrometer

7.4.2 Arbeitsweise

Zunächst wird auf dem ausgewählten Standort der Außenring vorsichtig in den zu untersuchenden Horizont 10 cm tief eingetrieben, wobei zu achten ist, daß nur eine geringe Veränderung des Bodengefüges eintritt. Ein Verkanten ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

Hierauf wird zentrisch in den nun eingetriebenen Außenring der Innenring unter Beachtung der oben angeführten Bedingungen bis zu einer Tiefe von 7,5 cm eingetrieben.

Bei ebenen Standorten wird mittels Wasserwaage die horizontale Lage der Ringoberkanten gemessen, in Hanglagen - und solche waren bei den vorgenommenen Meßserien die Regel - wurden die Ringoberkanten parallel zur Hangneigung ausgerichtet, da auf andere Weise eine für den zu untersuchenden Horizont und Standort repräsentative Erfassung der Versickerungsintensität nicht möglich erschien.

Die Durchführung der Messung erfolgt derart, daß zunächst im Außenring eine konstante Stauhöhe von 10 cm hergestellt, darauf im Innenring ebenfalls der Wasserspiegel auf 10 cm Höhe eingestellt wird.

Die Versickerungszone des Außenringes hat demnach nur die Aufgabe, die seitliche Wasserbewegung unterhalb des Innenringes abzuschirmen.

Die Versickerungsintensität wurde durch Zugabe einer gemessenen Wassermenge im Abstand von 10 Minuten ermittelt und solange beobachtet, bis sich ein konstanter Wert einstellte; dies benötigte bei einigen Standorten nicht nur eine große Wassermenge, sondern auch einen Beobachtungszeitraum von mehr als einer Stunde.

Über die konstanten Endwerte der Versickerungsintensität geben Tabelle 4 und Abbildung 5 Auskunft.

Die Bestimmung der Versickerungsintensität von grobstoffreichen Standorten ist problematisch.

Schon die Auswahl eines für die Messung geeignet erscheinenden Standorts kann in eine Richtung des erwünschten Resultats führen, das Einsetzen der beiden Ringe kann darüberhinaus Veränderungen des Gefüges, Verkantungen, sogar Beschädigungen der angeschliffenen Unterkanten verursachen - alles Faktoren, die die Meßergebnisse beeinflussen können. Trotz all dieser hier festgehaltenen Bedenken wurde versucht, auch auf den festen und bis an die Oberfläche grobstoffreichen Pisten diese Meßeinrichtungen aufzusetzen, um zumindest Richtwerte und Tendenzen ableiten zu können.

Entsprechend der oftmals starken Neigung der untersuchten Standorte war es nicht möglich, die Ringe senkrecht einzutreiben. Sie wurden vielmehr - wie oben schon erwähnt - hangparallel eingesetzt und die Höhe des Wasserspiegels über der Bodenoberfläche betrug im Mittel die geforderten 10 cm.

Tabelle 4: Meßdaten der Versickerung

Standort	Kurzcharakteristik	Versickerung	
		mm/h	m/d
I	Kalk, quasinatürlich, 25° NE	42	1,0
II	„ „ „	0	0
III	„ „ „	34	0,8
IV	Tonschiefer, Piste, 19° NE	22	0,5
V	„ „ 19° NE	0	0
VI	„ „ 24° NE	20	0,5
VII	Tonschiefer, quasinatürlich, 20° NE	70	1,7
VIII	„ „ 21° NE	21	0,5
IX	„ „ 24° NE	9	0,2
X	Paragneise (Moräne), quasinatürlich, 4° S	68	1,6
XI	„ „ „ „	15	0,4
XII	„ „ „ „	9	0,2
XIII	Paragneise (Moräne), Piste, 2° SE	85	2,0
XIV	„ „ „ „	+∞	+∞
XV	„ „ „ „	+∞	+∞
XVI	Altkristallin, quasinatürlich, 12° SSE	4	0,1
XVII	„ „ „ „	3	0,1
XVIII	„ „ „ „	2	0,1

Abbildung 5: Versickerungsintensitäten

7.4.3 Anwendungsbereich

Das Schwergewicht dieser Untersuchungen wurde auf die Erfassung von Unterschieden in der Versickerungsrate von Schipisten-Standorten zu den umgrenzenden quasinatürlichen Standorten gelegt, um auf diese Weise erste Schlüsse über den Bodenwasserhaushalt belasteter Standorte ziehen zu können.

7.4.4 Meßergebnisse und deren Interpretation

Im Zuge der Besprechung der einzelnen Standorte (Schipiste und quasinatürliche umgrenzende Flächen sowie unterschiedliches Ausgangsmaterial) soll zunächst auf die Erfahrung, die bei der Untersuchung des Schipisten-Standorts aus Kalkmaterial im Bereich der Gamsleiten-I-DSB (Doppelseilbahn) gemacht werden konnten, Bezug genommen werden.

Infolge des sehr geringmächtigen Solums - meist weniger als 5 cm - und des hohen Grobanteils (meist Schutt) konnten nur mit Mühe die Ringe zur Messung der Versickerung eingetrieben werden. Darüberhinaus zeigte sich schon bei der Füllung des Außenringes, daß eine Abdichtung im Boden nicht gegeben war und das kaum aufgestaute Wasser oberflächlich - sichtbar an feuchten Zungen - abfloß. Somit war evident, daß keineswegs bei einer angesetzten Messung die Versickerungsrate allein, sondern diese mit einem hohen und nicht bestimmbareren Anteil an oberflächlich abfließenden Wasser gemessen werden könnte. Deshalb wurde, da es trotz mehrmaliger Versuche nicht gelang, den Außenring einigermaßen dicht einzusetzen, von der Messung der Versickerungsintensität dieser Schipisten-Standorte Abstand genommen.

Eine zweite Serie der Bestimmung der Versickerungsintensität wurde auf quasinatürlichen Standorten aus Kalk in unmittelbarer Nachbarschaft von der ersten - nicht gerade erfolgreichen - Serie aus Kalk angelegt (I - III).

Hier konnten gleichermaßen unterschiedliche wie auch interessante Daten gewonnen werden: Zwei von drei Messungen brachten Werte, die relativ nahe beinanderliegen (I mit 42 und III mit 34 mm/h), während am Meßpunkt II keine Versickerung festgestellt werden konnte - trotz einer Wartezeit von 90 Minuten!

Dieser Sachverhalt erlaubt den vorsichtigen Schluß, daß - wie auf Pisten - auch auf quasinatürlichen Standorten ein Eindringen des Regenwassers nicht immer zu erwarten ist, nicht einmal nach Einschlagen von zwei Ringen und der damit unvermeidlichen Beeinträchtigung der Bodenstruktur.

Allein nach sehr langen Befeuchtungsphasen, etwa nach der Schneeschmelze, wird es zu einer Versickerung des Wassers in den Boden kommen; die sommerlichen Niederschläge dürften an solchen Standorten zu hohen Anteilen, d.h. bis auf jenen Teil, der von der stark wasserspeichernden Vegetation festgehalten wird, oberflächlich abfließen. Infolge der geschlossenen und äußerst dichten Vegetationsdecke ist bei diesem Abfließen kaum mit einem Transport von Grobmaterial zu rechnen. Jener Grobanteil, der immer wieder auf solchen Flächen direkt an der Oberfläche oder im oberflächennahen Bodenbereich angetroffen wird, stammt

vorwiegend aus der durch Schneeschmelzwasser ausgelösten schleierartigen Überstreuerung mit Grobmaterial, von Grus und Schutt.

Die schon erwähnten Paralleluntersuchungen I und III lassen indessen relativ hohe Raten der Versickerung erkennen.

Aus diesen ersten orientierenden Messungen ist zu erwarten, daß sommerliche Niederschläge sowohl auf Schipisten-Standorten nahezu vollkommen oberflächlich abfließen, auf den quasinatürlichen Standorten jedoch mit meist einem bedeutenden Wasserrückhalt gerechnet werden kann. Das hohe Wasserangebot nach der Schneeschmelze wird zweifelsohne auf den quasinatürlichen Standorten bedeutend günstiger „verkraftet“; die geringe Menge von Grobanteilen auf den quasinatürlichen Standorten gegenüber den hohen Anteilen auf den Schipisten mögen als Beweis dafür gesehen werden.

Die folgenden zwei Serien wurden auf Standorten aus Tonschiefer, einerseits Schipiste (IV - VI), andererseits quasinatürlich (VII - IX), entnommen.

Infolge der geringen morphologischen Wertigkeit des Tonschiefers und der damit verbundenen raschen Verwitterung konnten die Meßbringe ohne Schwierigkeiten eingetrieben und auch alle drei Parallelmessungen durchgeführt werden.

Die Meßdaten zeigen überraschenderweise einen ähnlichen Trend wie auf den quasinatürlichen Standorten aus Kalkmaterial, jedoch mit allgemein höheren Versickerungswerten.

Zu den Daten von der Meßserie auf Schipisten über Tonschiefer soll zunächst festgehalten werden, daß auch hier auf einem Standort (V) trotz einstündigem Warten keine Versickerung festzustellen war, da der dichte und auch gequollene Wurzelfilz der flächendeckenden Vegetation keine vertikale Wasserbewegung zuließ.

Die beiden anderen Meßungen brachten sehr gut übereinstimmende Daten, nämlich 22 bzw. 20 mm/h, Daten, die im Vergleich zu den übrigen im Bereich Obertauern gemessenen, im mittleren Bereich liegen.

Schließlich sollen noch die erhaltenen Meßdaten von den quasinatürlichen Standorten aus Tonschiefer vorgestellt und diskutiert werden.

Sie (VII - IX) zeigen zwar keinen 0-Wert, liegen aber stark gestreut von 70 über 21 bis 9 mm/h.

Das Fehlen einer 0-Versickerung läßt den Schluß zu, daß jedenfalls mit einem nahezu vollständigem oberflächlichen Abfluß des Niederschlagswassers nicht zu rechnen ist. Andererseits liegen, wie schon erwähnt, die ermittelten Daten weit auseinander. Es wurde versucht, den Ursachen nachzugehen und sie dürften in dem stark wechselnden Profilaufbau begründet sein - dokumentiert durch die Profile 6 und 7. Ob und in welchem Maße der B-Horizont vom eingetriebenen Ring tangiert wird, ändert sich an die Versickerungsrate: im Profil 7 dürfte sie die höchsten, im Profil 6 die niedrigsten Werte erreichen.

Da alle Messungen in stark hängigem Gelände mit einem starken Wechsel von Substrat, Überdeckung und Bodenform situiert sind, dürften gerade für Tonschiefer-Standorte solche Erscheinungen keine Ausnahme darstellen.

Zur Abrundung der oben diskutierten Meßdaten sollen noch Vergleiche zwischen Kalk- und Tonschiefer-Standorten angestellt werden.

Unter Schipisten kann, da nur Messungen an Tonschiefer-Standorten vorliegen, nur eine Aussage in der Form vorgenommen werden, daß, abgesehen von einer hohen oberflächlichen Abflußrate, Tonschiefer-Standorte gegenüber Kalk-Standorten eine bedeutend höhere Versickerungsrate aufweisen dürften und somit eine starke Verzögerung des abfließenden Regenwassers zu erwarten ist. Bei i.d.R. günstigeren, d.h. fast flächendeckender Vegetation (Begrünung) ist nur in Extremsituationen mit einer Plaikenbildung zu rechnen, wogegen Kalk-Standorte häufig eine Schuttüberstreuung, verbunden mit Plaikenbildung, erkennen lassen.

Nun zu den quasinatürlichen Standorten aus Kalk bzw. Tonschiefer. Hier dürften trotz der beachtlichen Streuung der Einzelwerte die Versickerungsraten insgesamt etwas tiefer liegen als auf den Kalk-Standorten. Dies könnte bei letzteren eine etwas günstigere innere Drainage und somit eine höhere morphologische Stabilität der Standorte signalisieren. Bei den Tonschiefer-Standorten dürfte die schon vorhandene Unruhe im Relief die damit zusammenhängenden unterschiedlichen Versickerungsraten noch dynamisieren; somit handelt es sich um pedologisch labile Standorte, die einer besonderen Beachtung in Form einer schonenden Pflege bedürfen.

Noch zwei weitere Serien von Versickerungsuntersuchungen wurden im Bereich von Obertauern durchgeführt: Standorte aus Paragneisen (Moränenmaterial) zwischen Grünwaldsee und Seekareck, sowie aus Altkristallin im Bereich der Hundskogelabfahrt.

Die Meßdaten der Standorte X bis XV bzw. XVI bis XVIII, dargestellt auf Tabelle 4, sollen folgendermaßen kommentiert werden.

Die Standorte auf Schipisten ließen sehr hohe Versickerungsraten erkennen, z.T. war eine Füllung des Außenringes überhaupt nicht möglich; auf die Ursachen wurde schon oben eingegangen, es kann deshalb hier auf Details verzichtet werden. Allein aus diesen Phänomenen kann der Sachverhalt abgeleitet werden, daß diese hohen Versickerungsraten bis zum Ausfließen bei Wasseraufstau im Außenring mehr oder minder unabhängig vom Gestein auftreten und somit als charakteristisch für Schipisten angesehen werden können.

Erwartungsgemäß anders sind die Versickerungsraten auf den quasinatürlichen Standorten aus Paragneisen (Moränenmaterial) neben den Pisten. Die Daten zeigen nahezu idente Werte mit denen aus Tonschiefer (VII - IX), was die Annahme bestärkt, der klimatische Faktor könnte im Hochgebirge den lithologischen überprägen und somit mit dem Faktor Vegetation dominant sein.

Jedenfalls lassen diese günstigen Versickerungswerte kaum einen starken Abfluß und damit Erosion befürchten.

Überraschend nieder lagen die Versickerungswerte von Standorten auf Altkristallin im Bereich der Hundskogelabfahrt (XVI - XVIII). Da eine Messung von Versickerungsraten auf Vergleichsstandorten (Schipisten) aufgrund des hohen Grobanteils nicht angesetzt und somit auch nicht durchgeführt werden konnte, liegen hier nur Werte von quasinatürlichen Standorten für die Diskussion vor.

Es sind die niedrigsten Meßwerte vom Bereich Obertauern, sieht man von den 0-Werten auf je einem Kalk- und Tonschiefer-Standort bei der Gamsleiten-I-Abfahrt ab. Das stark glimmerige Material sowie die dichte Vegetationsdecke könnten dafür verantwortlich sein. Da auf derartigen Standorten mit Erosion nach der Schneeschmelze und nach starken sommerlichen Niederschlägen zu rechnen ist, muß die Bewirtschaftung in einer dem Standort adäquaten Form - wie z.B. optimaler Viehbesatz, entsprechende Almpflege - erfolgen.

Unternimmt man den Versuch, der wegen der unterschiedlichen Meßtechnik noch diskutiert werden sollte, die auf Tabelle 4 dargestellten Daten mit dem Schema für die Beurteilung der Wasserdurchlässigkeit des wassergesättigten Bodens (DIN 4220) zu vergleichen, dann erhält man die auch nach den im Gelände gemachten Erfahrungen durchaus vertretbaren Stufen.

Tabelle 4: Wasserdurchlässigkeit des wassergesättigten Bodens (DIN 4220)

Stufe	k_{fg} -Wert m/d	Standorte Obertauern
sehr gering	unter 0,01	keiner
gering	0,01 bis unter 0,1	XVII, XVIII
mittel	0,1 bis unter 0,4	IX, XI, XII, XVI
hoch	0,4 bis unter 1,0	I, III, IV, VI, VIII
sehr hoch	1,0 bis unter 3,0	VII, X, XIII
extrem hoch	3,0 und darüber	-

Die Standorte XIV und XV wurden, da keine Meßdaten gewonnen werden konnten, bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

Resümierend soll zu diesem Kapitel über die Messung und Interpretation der Versickerung zunächst festgehalten werden, daß diesen nun vorliegenden Messungen nur ein orientierender Aussagewert zugebilligt werden kann.

Dennoch lassen sich schon zum gegenwärtigen Stand der Untersuchungen folgende Trends eines grundsätzlich unterschiedlichen Verhaltens der Versickerungsraten von Schipisten einerseits und von umgebenden quasinatürlichen Standorten andererseits erkennen.

Aufgrund der 18 durchgeführten Messungen, die einen äußerst interessanten Sachverhalt aufzeigen, können - wenn auch mit allem Vorbehalt - folgende Schlüsse abgeleitet werden:

Schipisten, die vor rd. 5 Jahren angelegt und begrünt wurden, lassen, unabhängig vom darunterliegendem Gestein, zwei Varianten bezüglich der Versickerungsintensität erkennen.

Die eine Variante ist eine Verhinderung jeder Versickerung durch dichten Bewuchs und den damit ausgebildeten dichten Wurzelfilz. Die Niederschläge fließen demnach oberflächlich ab.

Als Beweis für diese Behauptung können Messungen angeführt werden, die auf Pisten-Standorten trotz einstündigem Aufstau keine Versickerungsrate erkennen ließen. Es muß an dieser Stelle aber einschränkend bemerkt werden, daß u.U. ein noch längerer Aufstau - wie er z.B. bei der Schneeschmelze auftritt - eine Versickerung in den seichten Boden möglich ist. Bei sommerlichen Niederschlägen ist ein solcher jedoch nicht zu erwarten.

Die zweite Variante eröffnet eine gegenteilige Perspektive, nämlich das völlige Auslaufen des aufzustauenden Wassers.

Diese Situation kündigt sich schon bei der Füllung des Außenringes an: es zeigt sich bald nach Beginn der Füllung eine talwärts gerichtete, feuchte, zungenförmige Zone außerhalb des Zylinders und ein Aufsteigen des Wassers im inneren Ring. Dieser auf dem Gesetz kommunizierender Gefäße basierende Effekt, der sowohl vom Außenring zum Innenring wie auch vom Innenring zum Außenring vollziehbar ist, kann nur dann auftreten, wenn infolge des

hohen Grobanteils in den obersten Zentimetern des Bodens eine Abdichtung der Ringkanten nicht gegeben ist und ferner, wenn eine grobstoffreiches, undurchlässiges Solum eine Wasserver-sickerung vereitelt.

Im Endeffekt ergibt dies eine anscheinend sehr hohe Versickerungsrate - bis 85 mm/h konnten gemessen werden -, doch kann diesem Wert keine Aussagekraft mehr beigemessen werden; angesetzte Parallelmessungen erhielten nur die Bezeichnung + ∞ . Allein aus diesen Meßergebnissen kann abgeleitet werden, daß der gesamte seichte Oberboden zum wasserführenden Horizont über den abdichtenden Untergrund wird.

Somit besteht zwischen den beiden hier aufgezeigten Möglichkeiten kein prinzipieller Unterschied, sondern nur das Phänomen eines raschen oberflächlichen oder oberflächennahen Abflusses des Niederschlages und, da keine Wasserspeicherkapazität vorhanden ist, die Gefahr einer Erosion. Diese ist namentlich auf frisch angelegten, noch nicht begrüneten Pisten gegeben.

In diesem Zusammenhang sei aber auch auf die enorme Belastung der angrenzenden Flächen durch Zuschußwasser hingewiesen, eine Belastung, der diese Flächen oft nicht gewachsen sind und es deshalb in diesen Bereichen zu gravierenden Schäden kommen kann.

Weisen Schipisten-Standorte infolge eines geringmächtigen Solums und der geringen Wasserkapazität einen nahezu vollkommenen oberflächlichen oder oberflächennahen Abfluß auf, sind die quasinatürlichen durch sehr unterschiedlich hohe Versickerungsraten gekennzeichnet. Aufgrund der vorliegenden Messungen dürfte der Einfluß des Faktors Gestein gegenüber jener Faktoren Klima und Vegetation zurücktreten.

Eine Verallgemeinerung dieser Aussagen soll und kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgen, doch haben gerade die Naturereignisse im Jahre 1987 im Raume Saalbach gezeigt, daß Untersuchungen über den Naturhaushalt belasteter Regionen nicht nur nützlich, sondern ein Gebot der Stunde sind.

In diesem Sinne wäre auch die Weiterführung dieser Untersuchungen an analogen Standorten wünschenswert.

8.4 Untersuchungen im Laboratorium

Nach Trocknen des im Gelände gewonnenen Bodenmaterials bei Raumtemperatur wurde zunächst eine Vorbeurteilung desselben vorgenommen. Diese stellt eine wertvolle Ergänzung und Information der im Gelände gemachten Beobachtungen dar und umfaßt eine Beurteilung der organischen Substanz und des Grobanteils. Auf diese Weise wird der weitere Analysengang bestimmt und es können auch die aufgrund von Bodenanalysen gewonnenen Werte oftmals treffender interpretiert werden.

Ohne näher auf die Problematik der mechanischen Aufbereitung von Böden vor der Siebung eingehen zu wollen, sei nur festgehalten, daß gerade bei den vorliegenden Proben mit einem oft hohem Grobanteil in einem unterschiedlichen Aufmürbungsgrad eine möglichst gleichmäßige mechanische Zerkleinerung in einer Porzellanschale vorgenommen wurde. Danach wurde das Bodenmaterial durch ein 2-mm-Rundlochsieb gesiebt und alle weiteren Bestimmungen an dem auf solche Weise gewonnenen Feinboden vorgenommen.

Angangsbasis für alle Bestimmungen war der getrocknete, geriebene und auf 2 mm gesiebte Feinboden.

8.4.1. Angewandte Methoden

Die Korngrößenverteilung, der pH-Wert sowie der Kalkgehalt wurden nach folgenden Methoden untersucht:

Die Bestimmung der Kornverteilung wurde nur bei jenen Proben vorgenommen, bei denen ein nicht sehr hoher Grobanteil dies zweckmäßig erscheinen ließ.

Zur Bestimmung der Korngrößenverteilung wurden 10,00 g Feinboden in 600-ml-Bechergläser eingewogen, mit 10 ml Perhydrol (30 %) versetzt und anschließend mit rd. 300 ml entionisiertem Wasser aufgefüllt und über Nacht stehengelassen.

Am folgenden Tag wurde nach einer kurzen Behandlung mit dem Ultraschallgerät eine nasse Siebung durch ein 200-, 63- und 40- μm -Sieb vorgenommen, die auf Rückstände getrocknet, gewogen und in die Berechnung aufgenommen.

Mittels des Centrifugal Particle Size Analyser SA-CP 2 wurden die Fraktionen unter 40 μm abgetrennt und anschließend mittels EDV berechnet.

Die Bestimmung des pH-Wertes wurde in der folgenden Arbeitsweise durchgeführt.

Feinboden wurde mit 0,01 m CaCl_2 -Lösung in einem Verhältnis von rd. 1:2,5 versetzt, geschüttelt und rd. 15 Stunden stehengelassen. In der klaren Flüssigkeit wurde anschließend die Messung vorgenommen.

Vor der eigentlichen Bestimmung des Kalkgehaltes wurde auf einer Tüpfelplatte eine Vorprobe vorgenommen, um auf diese Weise eine günstige Einwaage wählen zu können.

Die Bestimmung des Kalkgehaltes selbst erfolgte nach der Scheibler-Methode, d.h. durch Freisetzen von CO_2 durch kalte, 1:3 verdünnte Salzsäure und Umrechnung des gemessenen Volumens unter Berücksichtigung der herrschenden Druck- und Temperaturbedingungen auf Massen-% CaCO_3 ; Anteile von MgCO_3 , FeCO_3 und Na_2CO_3 blieben bei der Berechnung unberücksichtigt (E. Schlichting, H.-P. Blume, 1966).

Die erhaltenen Werte nach den Hinweisen in Heft 13 der Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft übersetzt und in die Profilbeschreibungen aufgenommen.

8.4.2. Interpretation der Meßergebnisse

Die Korngrößenverteilung in den untersuchten Proben lassen i.d.R. bei einem Sandanteil von 15 bis 63 %, im Mittel um 42 %, einem Schluff-Anteil um 49 % (29-66 %) einen - analytisch

gemessenen - geringen Tonanteil erkennen; damit hängt anscheinend die geringe Sorptionskapazität dieser noch meist seichten und grobanteiligen Standorte zusammen. Der dominierende Anteil der Sandfraktion liegt, wie es eine nur visuell ausgewertete 200- μ m-Siebung erkennen ließ, im Grobsandbereich.

Die oben erwähnte Relationen der einzelnen Fraktionen deuten zunächst auf ein relativ geringes Alter dieser Böden hin, zum anderen indizieren sie eine hohe Empfindlichkeit dieser Böden gegenüber mechanischer Belastungen; dies sollte bei allen anthropogenen Eingriffen berücksichtigt werden.

Die pH-Werte liegen erwartungsgemäß im stark sauren und sauren Bereich (4,4 bis 5,6); selbst ein kalkiges Muttergestein kann nur ungenügend die hohe Säureproduktion durch die Vegetation und den Bestandsabfall neutralisieren.

Weitere Untersuchungen über den jahreszyklischen Verlauf der pH-Kurven würden einen tieferen Einblick in diese Wechselbeziehungen ermöglichen.

Den Bestimmungen im Gelände und den Vorproben entsprechend fielen auch die Untersuchungen über den Kalkgehalt aus:

An fast allen Proben konnte visuell und analytisch kein Kalk festgestellt werden; allein in den Profilen 4 (mittelgründige Braunerde aus Rauhwacke), 13 (Verbrannte Rendsina) und 14 (Ortsboden aus Tonschiefer) sowie einem Sonderstandort aus Kalkmaterial konnten oft beträchtliche Mengen von Kalk ermittelt werden.

Allgemein tragen jedoch die hohe Produktion von organischer Masse und der damit verbundene hohe Anteil an Huminsäuren sowie die hohen Niederschläge mit der einhergehenden Tendenz zur Verbraunung und Auswaschung dazu bei, daß kaum freier Kalk im Boden vorhanden ist. Aufschlußreich wären in diesem Zusammenhang die Messungen über den Kationenbelag am Sorptionskomplex, und hier wiederum der Anteil von Ca-Ionen an diesem.

9. Synoptische Betrachtungen über Wechselbeziehungen zwischen quasinatürlichen Standorten und Kartierungsbereichen

In diesem Teilkapitel sollen zunächst in Form einer Zusammenfassung die Bodendecke eines Kartierungsbereichs, anschließend einige boden genetische Tendenzen diskutiert werden.

Kartierungsbereich A (vgl. Karte 2)

Ein starker, engräumiger lithologischer Wechsel charakterisiert diesen Steilhang. An der Oberkante des kartierten Bereichs treten kalkhaltige Rauhwacken auf, die die Gründigkeit der daraus entstandenen Böden positiv beeinflussen: dominieren auf dem sehr heterogenen Mittelhang seicht- und mittelgründige, oftmals kolluvial beeinflusste silikatische Felsbraunerden, so sind es in diesem Bereich Braunerden von relativ hoher Gründigkeit und Qualität.

Hangfuß und Talbereich sind durch stark vernäßte Formen, die auf engstem Raum mit trockenen Formen (z.B. auf anstehenden Fels- oder Schuttbuckeln) wechseln, charakterisiert.

Karte 2: Kartierungsbereich A

- 1, 2, 3, 4 Profile der quasinatürlichen Standorte 1 bis 4
- Versickerungsmeßstellen XVI bis XVIII
- ▒ Sonderstandorte

Kartierungsbereich B (vgl. Karte 3)

Entsprechend den beiden für die Bodenbildung relevanten geologischen Substraten wechselt auch die Bodendecke. Sie läßt neben einer deutlichen Trennung von Standorten auf kalkigem und kalkfreie Material auch, entsprechend der Höhenlage, mittel- bis seichtgründige Formen erkennen, die darüberhinaus - reliefbedingt - oftmals eine starke Vernässung und, dieser entsprechend, eine starke Zunahme von organischer Substanz in dem obersten Horizont zeigen.

Erwartungsgemäß ist auch hier der Unterschied zwischen quasinatürlichen Standorten und Sonderstandorten deutlich zu erkennen.

Kartierungsbereich C (vgl. Karte 4)

Hier sind wiederum Gestein und Relief die entscheidenden Faktoren. Infolge der natürlichen Massenabwanderung wie auch als Folge der tiefgreifenden anthropogenen Veränderungen des morphologischen Bildes kommt es zu einem kleinflächigem Mosaik von Standorten, das eine exakte Aufnahme wie auch Kartenwiedergabe vereitelt. Die allgemeine Bodenentwicklung hat hier ein Stadium der A-C-Böden, d.h. der Ranker und Rendsinen erreicht, wobei aber auch verbrauchte Formen anzutreffen sind.

Im Talbereich der Pongauer Taurach entwickelte sich - lagemäßig und somit hydromorph bedingt - ein mittelgründiger Schwemmboden.

Kartierungsbereich D (vgl. Karte 5)

Die Bodenentwicklung verläuft in diesem Bereich, wie es die geöffneten und analysierten, aber auch jene Profile, die als Kontrollprofile angelegt, aber hier nicht besprochen und deshalb auch nicht aufscheinend, erkennen lassen, in Richtung Brauner Ranker. Die Varianten ergeben sich aus der unterschiedlichen Mächtigkeit des Solums, wobei dies in deutlicher Wechselbeziehung zur Hangneigung zu sehen ist.

Auch an dieser Stelle soll nochmals auf die enormen Veränderungen der Bodendecke durch die Anlage von Schipisten hingewiesen werden, wobei bedauerlicherweise nach wie vor neue Pisten angelegt werden - oftmals ohne Maßnahmen einer Wiederbegrünung!

Die Bodengenese wird, wie schon hingewiesen, entscheidend von den Faktoren Gestein, Relief, Klima und Mensch (vgl. Abb. 1) gesteuert. Als Partialfaktor des Klimas kommt dem Wasser im Boden eine entscheidende Bedeutung zu. Dies findet in der Erfassung der Wasserverhältnisse eines Standorts seinen Ausdruck, wobei neben „normal, gut versorgt“ und „wechselfeucht“ sehr wohl auch Beobachtungen über Hangzugwasser anzustellen und in Rechnung zu stellen sind. Diese oft schwierige Beurteilung ist jedoch von eminenter Bedeutung und soll deshalb auch nicht unterlassen werden, da die Böden bereits ab ihrer Initialphase stark unter dem Einfluß des Faktors Wasser stehen.

Ein abschließendes Beispiel soll diesen Sachverhalt erhellen.

Stehen Standorte - etwa aus kristallinem Schiefer, etwa 25° geneigt - allein unter dem Einfluß von Niederschlagswasser, so kann eine Entwicklungsreihe von Schuttflur - Gesteinsrohboden - Brauner Ranker - geringmächtige Silikatische Felsbraunerde - mittelgründige Silikatische Felsbraunerde angenommen werden.

Karte 3: Kartierungsbereich B

- 5, 6, 7, 8, 9 Profile der quasinatürlichen Standorte 5 bis 9
- Versickerungsmeßstellen I bis IX
- ▣ Sonderstandorte

Karte 4: Kartierungsbereich C

10, 11, 12, 13, 14 Profile der quasinatürlichen Standorte
10 bis 14

Sonderstandorte

Karte 5: Kartierungsbereich D

15, 16, 17, 18 Profile der quasinatürlichen Standorte
15 bis 18

● Versickerungsmeßstellen X bis XV

▨ Sonderstandorte

Liegen stärker hydromorph geprägte Milieubedingungen vor, dann kann die Entwicklung von Schuttflur über den Gesteinsrohboden in die Richtung Hangpseudogley gehen, hingegen bei einer starken hydromorphen Prägung direkt von einer Initialphase auf der Schuttflur zu einem Hanganmoor.

10. Annex

Infolge finanzieller Schwierigkeiten bei den Initiatoren dieses Projekts verzögerte sich die Publikation des vorliegenden Aufsatzes. Dies hatte jedoch den Vorteil, daß nach dem ursprünglichen Redaktionstermin erschienene Arbeiten zu diesem Thema - Wasserhaushalt von Böden im Hochgebirge und in Schigebieten - an dieser Stelle berücksichtigt werden können.

Zum einen erschien der gleichermaßen umfangreiche wie aufschlußreiche Band 13 der Veröffentlichungen des österreichischen MaB-Programms, andererseits die Diplomarbeit von M. Goldschmitt, in die ich dank des Entgegenkommens von Herrn Dr. F. Dollinger, Amt der Salzburger Landesregierung, Einblick nehmen konnte.

Wird im Aufsatz von G. Wieser, I. Neuwinger und A. Cernusca (1989) der Rahmen für die Interpretation von Meßdaten von Pisten und quasinatürlichen Standorten und Pistenstandorten abgesteckt, so vermittelt der Aufsatz von Ch. Körner, G. Wieser und A. Cernusca (1989), der Fragen des Wasserhaushaltes waldfreier Gebiete in den österreichischen Alpen zwischen 600 und 2.600 m zum Inhalt hat, sehr eingehend die Problematik des oberflächigen Abflusses.

In der schneefreien Zeit ist auf den naturnahen Standorten der Oberflächenabfluß sehr gering und übersteigt nie 12 % der gleichzeitig in Wochenintervallen registrierten Niederschlagsmengen. Nur bei mehr als 3,5 mm pro Stunde tritt ein Oberflächenabfluß größeren Ausmaßes in Erscheinung, ebenso ist auch bei der Schneeschmelze über gefrorenem Boden ein starker Oberflächenabfluß zu beobachten. In der Regel erfolgt jedoch die Entwässerung fast ausschließlich über den unterirdischen Abfluß.

Durch Bodenveränderungen und -zerstörungen im Zuge der Anlage von Schipisten erfolgt eine Verlagerung vom unterirdischen Abfluß an die Bodenoberfläche, wodurch nicht allein die Hochwassergefahr enorm zunimmt, sondern auch der Massentransport.

Noch detaillierter auf den Oberflächenabfluß und Bodenabtrag in der alpinen Grasheide der Hohen Tauern an der Großglockner-Hochalpenstraße geht H. Bunza (1989) ein. Im Bereich des Wallack-Hauses wurden an Alpinen Pseudogleyen und Pseudovergleyten Braunerden unter alpiner Grasheide in 2.300 bis 2.400 m Höhe Abflußmessungen durchgeführt, wobei infolge der oberflächennahen Verdichtung durch Beweidung und der dadurch ausgelösten Stauzone eine rasche Sättigung des Bodens eintrat und der oberflächige Abtrag einsetzte.

Bei Schipisten - und dies soll besonders hervorgehoben werden - kommt es infolge der starken Bodenverdichtung durch Schifahrer und Pistengeräte sowie Eisbildung zu einer Verminderung der Durchwurzelungstiefen.

Die folgenden Daten verdeutlichen das eben Gesagte:

Durchschnittswerte für den oberflächlichen Abfluß und Bodenabtrag auf Pistenflächen mit natürlichen Rasengesellschaften: 43,2 % und 0,6 kg/100 m²;
auf Almflächen ohne Schibetrieb: 30,6 % und 0,2 kg/100 m².

Bei Starkregen von durchschnittlich 81 mm/h erhöhen sich diese Werte auf 28,1 % bzw. 67,8 %; auf planierten und angesäten Schipisten treten noch höhere Abflußwerte auf.

Bemerkenswert ist die Erhöhung der Abflußwerte, gemessen bei Beregnungsversuchen mit 63 und 92 mm pro Stunde auf Almböden mit und ohne Schibetrieb. Es konnte eine Erhöhung des Abflußbeiwertes von 0,51 auf 0,67 ermittelt werden; dies bedeutet für die Praxis, daß ein Starkregen von 50 mm in 30 Minuten, der bei der gegenwärtigen Oberflächenform ein 50jähriges Hochwasserereignis auslösen würde, bei einem durch Planierung gestörten Einzugsgebiet ein 80jähriges Ereignis zur Folge hätte. In einem naturnäheren Einzugsgebiet mit Zwergstäuchern würde dasselbe Niederschlagsereignis nur ein 20jähriges Hochwasser auslösen.

Wie schon eingangs erwähnt, war es mir möglich, in die Diplomarbeit von M. Goldschmitt (1989) Einblick zu nehmen. Dies war vor allem deshalb sehr vorteilhaft, da ein Vergleich der Infiltrationsraten und der daraus abgeleiteten Schlüsse angestellt werden konnte.

Es soll jedoch gestattet, einige allgemeine Bemerkungen aus der Feder von M. Goldschmitt den speziellen Daten voranzustellen, da sie als ergänzenden Gesamtbeurteilung der Problematik der intensiven Erschließung des Raumes Obertauern für den Wintersport gesehen werden können. Ich selbst kann mich weitgehend mit den Aussagen von M. Goldschmitt identifizieren und sie als Unterstreichung für das bereits von mir Gesagte ansehen.

So ist M. Goldschmitt der Überzeugung, daß zahlreiche Schipisten als ökologisch labile Standorte gesehen werden müssen und eine Stabilisierung dieser Flächen durch geeignete Maßnahmen als vorrangiges Ziel in Angriff genommen werden muß.

Ferner ist M. Goldschmitt der Meinung, daß im Vorfeld von Schigebietserschließung und -erweiterung im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung sowohl die ökonomischen Notwendigkeiten wie auch die zu erwartenden ökologischen Veränderungen begutachtet werden müssen, wozu die genaue Kenntnis der jeweiligen Standortverhältnisse einen unumgängliche Notwendigkeit darstellt.

Folgende konkrete Schäden sind schon im Zuge des intensiven Ausbaues von Schianlagen aufgetreten:

Murabgänge, Hangrutschungen, Bodenabtrag infolge erhöhten Oberflächenabflusses, Verschlechterung der Bodenstruktur und Verletzung der Grasnarbe und der Vegetation durch Pistengeräte und Schikanten.

Die Problematik des schlechter werdenden Bodenwasserhaushaltes wird durch die Tatsache beleuchtet, daß die Beseitigung des humosen Horizontes und einer Kappung des Bodenprofils die Wasserspeicherkraft der Böden sehr stark verringert - im Mittel um ein Viertel bis ein Drittel. Dadurch kann es zu einer extremen Austrocknung des Boden und zu Dürreschäden bei der Vegetation kommen.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß es im Zuge der Pistenplanierung neben der Verminderung der Wasserspeicherkapazität auch zu einer oberflächennahen Bodenverdichtung und damit zu einer Zunahme des Oberflächenabflusses kommen kann.

Nach einer eingehenden Besichtigung wurden von M. Goldschmitt vier Abfahrtsbereiche im Gebiet von Obertauern näher untersucht, es sind dies die Plattenspitzabfahrt, die Abfahrt Seekareck/Grünwaldkopf, die Zehnerkarabfahrten und die Abfahrt Schaidberg.

Nach einer Kartierung der Pisten und der angrenzenden quasinatürlichen Standorte wurden u.a. Infiltrationsmessungen vorgenommen. Sie erfolgten mit Hilfe eines Doppelring-Infiltrometers, bei dem jedoch, in Unterschied zu meinen Messungen, die beiden Zylinder lotrecht eingesetzt wurden. Der Innenring wies eine Fläche von 25 cm² auf und konnte i.d.R. nur 4 bis 5 cm in den Boden getrieben werden. Die Infiltrationsrate wurde nach der Füllstandhöhe nach einer gestoppten Zeit berechnet.

Da Gerät und Meßvorgang nicht ident mit den von mir verwendeten Gerät und Arbeitsgang sind können, die Ergebnisse nur z.T. verglichen werden, doch lassen sie eine große Übereinstimmung nicht allein der allgemeinen Tendenzen, sondern auch der gemessenen Werte erkennen.

Infolge der durch Schifahrer und durch die Pistengeräte hervorgerufenen Verdichtungen ergibt sich einen große Streuung; deshalb können auch aufgrund der relativ wenigen Daten z.T. nur allgemeine Schlüsse gezogen werden. Dies soll aber keinesfalls die mühevollte Geländearbeit im Hochgebirge schmälern.

M. Goldschmitt hat auf Pisten bzw. quasinatürlichen Flächen folgende Infiltrationsraten (mm/h) festgestellt:

	Piste	quasinatürlich
Plattenspitzabfahrt	363, 63, 154	440, 22, 21
Grünwaldkopfabfahrt	36, 43, 114	372, 11, 8
Zehnerkarabfahrt	47, 227	6, 114, 197
Schaidbergabfahrt	6, 48, 8, 86, 10	154, 78, 161, 11

Zum Unterschied von den eigenen Messungen streuen die Werte von M. Goldschmitt bei den quasinatürlichen Standorten stärker (Plattenspitzabfahrt 21-440, Grünwaldkopfabfahrt 8-372, Zehnerkarabfahrt 6-197, Schaidbergabfahrt 11-161 mm/h), auf den Pisten sind die Werte hingegen etwas einheitlicher (Plattenspitzabfahrt 63-363, Grünwaldkopfabfahrt 36-114, Zehnerkarabfahrt 47-227, Schaidbergabfahrt 6-86 mm/h), wobei die von mir beobachteten Abdichtungen an der Oberfläche durch einen dichten Vegetationsteppich von M. Goldschmitt nicht festgestellt werden konnte. Dieser Autor nimmt ferner an, daß die sehr hohen Infiltrationsraten auf das Bodenskelett zurückzuführen sind, das der Verdichtung entgegenwirkt, wobei der lithologischen Zusammensetzung eine entscheidende Bedeutung zukommt.

Deutliche Parallelen zwischen den beiden Autoren ergeben sich in der Feststellung, daß auf zahlreichen Schipisten die Infiltrationsraten deutlich höher sind als in der angrenzenden quasinatürlichen Fläche.

Es herrscht auch Übereinstimmung darin, daß die Wasserspeicherkapazität infolge der Kappung der humosen Horizonte und der Verdichtung auf den Pistenflächen eine beträchtliche Reduzierung erfährt und dadurch der oberflächliche Abfluß und somit die Erosionsgefahr enorm zugenommen haben.

Wenn auch eine völlige Kongruenz der Ergebnisse von M. Goldschmitt und von eigenen Messungen nicht gegeben ist, so läßt sich jedoch die gleiche Tendenz in vielen Teilaspekten erkennen, die uns deutlich die Belastungsgrenzen von Schigebieten und den dringenden Handlungsbedarf vor Augen führen.

Im Dezember 1994 wurde eine von T. Mosimann im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Oberengadiner Bergbahnen und den Bergbahnen Crap Sogn Gion AG sowie des kantonalen Amtes für Raumplanung durchgeführte Untersuchung zur Verdichtung von Schigebieten im Kanton Graubünden ediert. Es wurde vorwiegend der Frage der Verdichtung von Schigebieten sowie deren Grenzen in räumlicher und ökologischer Sicht nachgegangen. Die hier von T. Mosimann neu entwickelten und zur praktischen Anwendung gebrachten Methoden können und sollen auch für die zukünftige Planung von Schigebieten wegweisend sein, da sich die vorgestellten Verfahren für die folgende Untersuchungen eignen:

Analyse des Zustandes von Raum und Umwelt in bestehenden Schigebieten;

Vergleich der Belastungssituation in verschiedenen Schigebieten ;

Vergleich von Istzustand und zukünftigen Zustand aufgrund geplanter Ausbauten.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Studie wird nicht nur eine raum- und umweltverträgliche Entwicklung von Schigebieten erkennbar, sondern auch mithilfe einer entsprechenden Planung umsetzbar.

Es wäre ein' interessanter und aufschlußreicher Versuch, die in der zitierten Arbeit ausgearbeiteten Meßgrößen mit dem Istzustand in Obertauern zu vergleichen, um auf diese Weise eine quantifizierte ökologische Bewertung dieses Schigebietes zu erhalten.

Den nächsten fachlichen Darstellungen soll eine Jubelmeldung, einem Printmedium entnommen, vorangestellt werden.

So berichten am 24.2.1994 die „Lungauer Nachrichten“ von einer Reihe von Investitionen und Komfortverbesserungen, die 1993 getätigt wurden: 25 moderne Seilbahn- und Liftanlagen und rd. 120 km bestens präparierte Pisten stehen nun jedem Schisportbegeistertem zur Verfügung. Schließlich wird noch auf die bequemen und umweltfreundlichen Sesselbahnen hingewiesen, die die alten Schlepplifte ersetzen; es soll auch die Luftseilbahn auf das Zehnerkar erneuert werden.

Diese Aussagen finden in einer Feststellung von M. Groier (1994) eine Bestätigung und zahlenmäßige Belegung, wenn dieser die Auffassung vertritt, daß, wie die Zahlen in Tabelle 5 verdeutlichen, unter dem Deckmantel des medienwirksam proklamierten zukünftigen nur noch qualitativen Ausbaus der Liftanlagen, nach wie vor eine quantitative Aufstockung der Transportkapazität stattfindet.

Tabelle 5: Entwicklung der Zahl der mechanischen Aufstiegshilfen in der Zeit von 1980 bis 1990

	Tirol	Steiermark	Österreich
Seilbahnanlagen	+ 9,2 %	- 10,4 %	- 1 %
Seilbahntransportkapazität	+ 58,1 %	+ 16,4 %	+ 43 %

Quelle: M. Groier, 1994

Diese ist gesamtösterreichisch in den Jahren 1980 bis 1990 um 43 % gestiegen! Hauptursache dafür ist meist der Ausbau von 2er-Sesselliften auf 4er-Sesselbahnen, selbstverständlich verbunden mit einer Expansion der Flächen für Verkehrs- und Beherbergungseinrichtungen. Aufhorchen lassen noch die Fakten, daß die Zahl der Aufstiegshilfen von 1974 bis 1990 in Österreich um 29 % auf 3.501 Anlagen, die Leistungsfähigkeit aber um 139 % zunahm.

11. Schlußgedanken

Audiatur et altera pars - dies stand zu Beginn dieses Berichtes und dies war auch die Grundeinstellung, mit der der Autor an diese Arbeit heranging. Dieses lateinische Wort darf aber nicht als Aufforderung für ein Nachgeben ad infinitum verstanden werden, sondern es muß Toleranz signalisieren, ferner aber auch, daß die vom Partner aufgezeigten Grenzen zu respektieren sind.

Vom bodenökologischen Aspekt - wohl nicht der wichtigste, aber doch ein bedeutender - kann bezüglich des Naturhaushaltes und der Landschaftsästhetik nur eindringlich davor gewarnt werden, die Landschaft um Obertauern weiterhin durch Anlagen für den Wintersport zu belasten.

Der Verfasser besucht seit rd. 3 Jahrzehnten im Rahmen von Fachexkursionen das Gebiet um Obertauern und ihm sind auch, neben der einschlägigen Literatur, die einzelnen Phasen der Erschließung aus eigener Erfahrung bekannt.

In welcher Phase gegenwärtig der Raum Obertauern steht, erscheint eher belanglos zu sein, von Bedeutung erscheint jedenfalls die Tatsache, daß nach dem Ausbau von drei Schleppliftenanlagen am Seekareck, vom Seekarspitz- und Plattenkarlift sowie der Doppelsesselbahn Grünwaldkopf zu modernen Vierer-Bubbles und ferner durch den Bau der Achenrainbahn nun die Pisten überlaufen und zu eng geworden sind. Abhilfe für die erhöhten Liftkapazitäten, auf die unten noch eingegangen wird, kann nur in einer Verbreiterung der bestehenden Pisten geschaffen werden.

Die Hoffnung, daß die Eingriffe in den Naturraum und -haushalt ein Ende finden würden, haben sich nicht erfüllt.

Neue Anlagen - so der Bau einer Straße zur Imbißstube Makei-Alm, eine neue Schiabfahrt im Bereich der Ernst-Alm, Verbreiterung der Pisten im Bereich Grünwaldkopf in Richtung Grünwaldsee - sind nur einige Beispiele, die dies realistisch vor Augen führen. Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, daß vor dem Bau der Straße zur Mankei-Alm die Zusage gemacht wurde, nach Beendigung der Bauarbeiten die Straße wiederum zuschieben zu wollen und so den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen - doch sind hier gewisse Zweifel und Bedenken anzumelden, ganz abgesehen davon, daß nach Aufbringen von mehr als 100 t Schottermaterial zur Fahrbahnfestigung die Wiederherstellung der ursprünglichen Landschaft mehr als fraglich ist.

Aufgrund der bodenökologischen Meßdaten sowie aufgrund der während der umfangreichen Kartierungen im Gelände kann die Warnung vor weiteren Eingriffen in den Naturhaushalt nur mit allem Nachdruck und verstärkt ausgesprochen werden.

Vielleicht wird die Dringlichkeit dieser Warnung noch durch die Tatsache verstärkt, daß für die Sanierung und Sicherung der schon bestehenden Wohnobjekte und Verkehrseinrichtung ständig steigende Aufwendungen getätigt werden müssen. An dieser Stelle sei auf die Errichtung von

sehr kostspieligen Lawinenkegeln sowie von Schneefängern auf den nordschauenden Hängen im Paßbereich hingewiesen.

Es zeigt nicht von Weitblick, wenn durch die Erschließung eines Gebietes für den Gast gerade ein Teil jener Naturobjekte zerstört wird, deretwegen um den Gast geworben wird. Es entbehrt auch nicht einer gewissen Ironie, diese nun zerstörten Naturräume wieder neu zu einer „Landschaft aus zweiter Hand“ zu gestalten und diese dann als „Natur pur“ - so ein Zitat aus einem Werbeprospekt - anzupreisen.

Der Verfasser fühlt sich unsicher, was wohl unter dem Begriffen „Natur“ und „pur“ verstanden werden soll.

Es ist ebenfalls auch nicht frei von Ironie, wenn - wieder in einem Prospekt - schon auf der Titelseite ein „sorgfältiger Umgang mit der Natur am Berg“ im Bereich von Obertauern in Anspruch genommen wird. Weiters heißt es dann in dieser Werbeschrift: „Obertauern ist seit Beginn der Erschließung zu einem Erholungsgebiet stets bemüht gewesen, der Vegetation kein Leid zuzufügen“ und „Obertauern anerkennt respektvoll die Gesetze der Natur...“. Schließlich wird noch die schwer verständliche Aussage „auf der Tauernpaßhöhe läßt es sich in alle Himmelsrichtungen wandern, ohne daß man eine Lift- bzw. Seilbahnanlage oder ein Hotel antrifft“ in den Raum gestellt; dieser steht man gleichermaßen verständnislos wie ungläubig gegenüber.

Ein einfacher Vergleich mit photographischen Aufnahmen vor einigen Jahren oder Jahrzehnten würde unschwer den Verlust an Naturraum für Hotels und Verkehrseinrichtungen aller Art in kurzen Zeitabständen erkennen lassen.

Auch weitere Fakten, wiederum Prospekten entnommen, sprechen eine eindeutige Sprache.

„Der Schizirkus in Obertauern bietet Ihnen 95 Pistenkilometer sowie 10.650 Pistenhöhenmeter, 1 Seilbahn, 10 Sesselbahnen und 15 Schleplifte mit einer Gesamtförderleistung von 34.190 Personen pro Stunde.“ Und was im Winter gut ist, soll im Sommer billig sein. Deshalb soll nahtlos ein Hinweis für Mountainbiker folgen. „Freiheit - jenseits von Einerlei und Langeweile (...) Sie können aber auch mit dem Mountainbike über die Hügel flitzen...“ Es erhebt sich in diesem Zusammenhang nur die Frage, ob nicht durch die über Zwergsträucher und alpinen Rasen fahrenden Mountainbiker („... auf den anspruchsvollen Strecken auf das Zehnerkar“) die Freiheit (d.h. das Überleben) der Vegetation in der Kampfzone und auf den seichten Standorten zu sehr eingengt wird oder sogar auf der Strecke bleibt.

Diese fortschreitende Zerstörung der Vegetations- und Bodendecke geht weiter, unbeschadet der Tatsache, daß schon seit 1981 diesbezügliche Gesetze und Verordnungen in Kraft gesetzt wurden.

So existiert seit 1981 eine Verordnung, mit der Teile der Gemeinde Untertauern zu einem Landschaftsschutzgebiet erklärt werden (Obertauern-Landschaftsschutzverordnung; Landesgesetzblatt, 1981). Neben der genauen Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes wird darin festgehalten, daß für die Erschließung (Bau von Liftanlagen, Schipisten, Wanderwegen u. dgl.) die naturschutzbehördliche Bewilligung zu erteilen ist, wenn nicht im Einzelfall auf Grund der besonderen örtlichen Lage vom Standpunkt des Naturschutzes besonders wertvolle Bereiche berührt werden.

Eine weitere Verordnung (Landesgesetzblatt, 1986) hat den Schutz bestimmter wildwachsender Pflanzen im Bereich von Obertauern (Obertauern-Pflanzenartenschutzverordnung) zum Inhalt. So

sind je 1000 m beiderseits der B 99 von der Brücke über die Pongauer Taurach bei der Gnadenalm bis zur Brücke der Lungauer Taurach beim Twenger Talpaß Latsche, Zirbe, alle Arten von Eisenhut, die Rostblättrige und die Behaarte Alpenrose sowie alle Arten vom Wollgras - mit zahlreichen Ausnahmen - geschützt. „Der vollkommene Schutz der Pflanzen bezieht sich auf alle ober- und unterirdische Teile der Pflanze und umfaßt das Verbot, diese zu beschädigen, zu vernichten, von ihrem Standort zu entfernen, entgeltlich oder unentgeltlich anzunehmen oder abzugeben oder den Standort solcher Pflanzen so zu behandeln, daß ihr weiterer Bestand gefährdet oder ausgeschlossen wird.“ (Landesgesetzblatt, 1986)

Schließlich wurde per Gesetz (Landesgesetzblatt, 1991) Teile der Gemeinden Untertauern und Tweng zu einem Naturschutzgebiet erklärt (Obertauern-Hundsfeldmoor-Naturschutzgebietsverordnung). Es sind alle Eingriffe in die Natur untersagt, ausgenommen sind lediglich u.a. die landwirtschaftliche Nutzung, Ausübung der Jagd und Fischerei, das Spuren von Langlaufloipen und Wanderwegen während der Wintersaison, die ohne chemische oder biotechnische Produkte erfolgende Präparierung von Schipisten, Langlaufloipen und Schlepplifttrassen, die notwendigen, nicht mit erheblichen Bodenverwundungen verbundenen Betreuungs- und Instandhaltungsarbeiten und schließlich wissenschaftliche Erhebungsarbeiten.

Nach dieser Verordnung gelten insbesondere folgende Eingriffe als verboten: Errichtung, Aufstellung und Erweiterung baulicher und sonstiger Anlagen, die Beeinträchtigung von stehenden und fließenden Gewässern samt deren Randbereiche sowie der Einsatz chemischer und biotechnischer Produkte aller Art.

Wie einem Bericht von M. Arbeiter und K. Zauner (1993) entnommen werden kann, ist es den Salzburger Liftunternehmen trotz der von der Salzburger Landesregierung verordneten einjährigen Nachdenkpause gelungen, die Transportkapazität gewaltig zu steigern. Unter dem Titel „Komfortverbesserung“ wurde fast eine Milliarde Schilling in die Modernisierung bestehender Liftanlagen im Lande Salzburg für die Wintersaison 1993/94 investiert.

Helfen wir den Alpen - so lautet der Titel eines vom Österreichischen Alpenverein herausgegebenen Informationsblattes. Hier heißt es u.a.: „Eine Neuerschließung darf schlicht nicht mehr erlaubt werden. Die touristische Wachstumsspirale in Richtung Kapazitätserhöhung muß zur ökologischen Qualitätsverbesserung umgebogen werden... In bereits erschlossenen Gebieten darf die Errichtung weiterer Anlagen zu touristischen Zwecken nur der Qualitätssteigerung und nicht der Kapazitätserhöhung dienen...“

Es ist nur zu hoffen, daß nicht zu spät die Grenze zwischen Erschließung und Zerstörung einer Landschaft erkannt und respektiert wird, es ist zu hoffen, daß noch rechtzeitig die Einsicht, den Naturraum nicht weiter zu labilisieren, die Oberhand gewinnt, bevor uns Naturkatastrophen eines Besseren belehren.

12. Anhang

Profil und Standort: 1

Kartierungsbereich: A

Seehöhe: 1.800 m über NN

Neigung: 22° WNW

Relief: Unterhang

Wasserverhältnisse: normal, gut versorgt

**Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, mit Pinus mugo,
Rhododendron ferrugineum, Veratrum album u.a.m.**

Muttergestein: Kristallines und auch vereinzelt kalkiges Material

Bodentyp: Brauner Ranker¹

Profilbeschreibung:

- A 0-15 cm, Farbe (FG): ² 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz); sehr hoher Anteil an OS³; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; undeutlich mittelgranulär, mittelporös, mäßig durchwurzelt, allmählich übergehend
- B_v 15-25 cm, lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/6 (braun); Reaktion: sauer, kalkfrei; deutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, einige deutliche Verwitterungsflecken, Wurzeln auslaufend, allmählich übergehend
- BC_v 25-40+cm, sehr hoher Grobanteil (grusiger Schutt), verwitternd, kalkfrei.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
A	0-15	4,5	0		n.b. ⁴	
B _v	15-25	4,9	0	34	55	11

Anmerkungen:

¹ Die bodentypologische Bezeichnung der Profile erfolgte nach Heft 13 der Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft.

² Fließgrenze

³ Organische Substanz

⁴ nicht bestimmt

Profil und Standort: 2

Kartierungsbereich: A

Seehöhe: 1.870 m über NN

Neigung: 12° SSE

Relief: Oberhang

Wasserverhältnisse: normal, gut versorgt

Kulturarart: quasinatürliche Fläche, ehemals Weide, stark anthropogen verändert

Muttergestein: Glimmerschiefer

Bodentyp: mittelgründige Silikatische Felsbraunerde

Profilbeschreibung:

- A 0-15 cm, lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 2/3 (bräunlich-schwarz), hoher Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelgranulär, feinporös, mäßig durchwurzelt, allmählich übergehend
- AB_v 15-40 cm, sandiger Lehm, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), sauer, kalkfrei; undeutlich feimblockig kantengerundet, mittelporös, gering durchwurzelt, allmählich übergehend
- C_v 40-50+cm, lehmiger Sand, mittlerer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 3/2 (bräunlich-schwarz); Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, Wurzeln auslaufend.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
A	5-10	4,6	0	19	56	25
AB _v	20-25	4,4	0	34	43	23
C _v	40-45	4,8	0	61	32	7

Profil und Standort: 3

Kartierungsbereich: A

Seehöhe: 1.930 m über NN

Neigung: 43° SW

Relief: Mittelhang

Wasserverhältnisse: normal, gut versorgt

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Rhododendron ferrugineum, Poaceen u.a.m.

Muttergestein: Kristalline Schiefer und vereinzelt Kalke

Bodentyp: kolluviale Silikatische Felsbraunerde

Profilbeschreibung:

- A 0-5 cm, Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS, kalkfrei; undeutlich mittelgranulär, mittelporös, stark durchwurzelt, übergehend
- B_v 5-30 cm, schluffiger Sand, mittlerer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 4/4 (braun); Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, Wurzeln auslaufend, allmählich übergehend
- B_vC_v 30-50+cm, lehmiger Sand, sehr hoher Grobanteil (grusiger Schutt); Farbe (FG): 10 YR 4/4 (braun); Reaktion: sauer, kalkfrei; Wurzeln auslaufend.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH CaCl ₂	CaCO ₃ %	Korngrößen - %		
				Sand	Schluff	Ton
B _v	20-25	4,7	0	27	60	13
B _v C _v	30-40	4,9	0	59	33	8

Profil und Standort: 4
Kartierungsbereich: A
Seehöhe: 2.070 m über NN
Neigung: 29° SW
Relief: Oberhang
Wasserverhältnisse: normal, gut versorgt
Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Poaceen
Muttergestein: Rauhacke
Bodentyp: mittelgründige Braunerde aus Rauhacke

Profilbeschreibung:

- A 0-10 cm, Farbe (FG): 10 YR 2/3 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS, kalkfrei; undeutlich feingranulär, mittelporös, einzelne Gleyflecken infolge Viehtritt, mäßig durchwurzelt, Übergang
- B_{v1} 10-35 cm, lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/6 (braun); Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, feinporös, Wurzeln auslaufend, allmählich Übergang
- B_{v2} 35-70 cm, lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 5/6 (gelblich-braun); Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, Wurzeln auslaufend, Übergang
- B_{vCv} 70-90 + cm, sandiger Lehm, sehr hoher Grobanteil (grusiger Schutt); Farbe (FG): 10 YR 5/6 (gelblich-braun); Reaktion: neutral, stark kalkhaltig; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, Wurzeln auslaufend.

Anmerkung: Die Diskrepanz zwischen pH-Wert und Kalkgehalt dürfte auf eine sehr geringe Reaktion der sauren OS mit dem kalkhaltigen Gesteinsmaterial zurückzuführen sein.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
B _{v1}	15-25	4,7	0	39	49	12
B _{v2}	40-50	4,7	0	35	55	10
B _{vCv}	70-80	6,7	42	49	34	17

Profil und Standort: 5
Kartierungsbereich: B
Seehöhe: 1.770 m über NN
Neigung: 20° NE
Relief: Mittelhang
Wasserverhältnisse: normal, etwas Hangzugwasser
Kulturart: Kunstweide, vorwiegend Poaceen
Muttergestein: Tonschiefer
Bodentyp: schwach entwickelte Silikatische Felsbraunerde

Profilbeschreibung:
AB 0-20 cm, lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus und Schutt; Farbe (FG): 10 YR 3/4 (dunkelbraun), mittlerer Anteil an OS, Reaktion: kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, deutliche Rostflecken, gering durchwurzelt, allmählich übergehend
BC 20-50+ cm, lehmiger Sand, hoher Grobanteil (aufgemürbter Schutt und Grus); Farbe (FG): 2,5 Y (bräunlich-schwarz); geringer Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; deutlich mittelblockig-kantengerundet, deutliche Verwitterungsflecken, Wurzeln auslaufend.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
AB	10-15	4,9	0	58	34	8
BC	35-40	4,9	0	49	42	9

Profil und Standort: 6

Kartierungsbereich: B

Seehöhe: 1.825 m über NN

Neigung: 29° NE

Relief: Mittelhang

Wasserverhältnisse: normal, gut versorgt

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Rhododendron ferrugineum, Vaccinien u.a.m.

Muttergestein: Tonschiefer

Bodentyp: schwach entwickelte Silikatische Felsbraunerde

Profilbeschreibung:

- A 0-5 cm, Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS, Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelgranulär, mittelporös; im oberen Bereich ein Wurzelfilz, absetzend
- BC_{v1} 5-20 cm, schluffiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 5/1 (grau); Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, feinporös, deutliche Verwitterungsflecken, mäßig durchwurzelt, absetzend
- BC_{v2} 20-35 cm, lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 5 Y 3/2 (oliv-schwarz); Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, grobporös, gering durchwurzelt, allmählich übergehend
- C_v 35-50+ cm, lehmiger Sand, mittlerer Grobanteil (aufgemürbter Grus); Farbe (FG): 10 YR 3/3 (dunkelbraun); Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, grobporös, Wurzeln auslaufend.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH		Korngrößen - %		
		CaCl ₂	CaCO ₃ %	Sand	Schluff	Ton
A	0-5	4,7	0		n.b.	
BC _{v1}	10-15	4,7	0	51	45	4
BC _{v2}	25-30	4,6	0	51	37	12
C _v	40-45	4,7	0	50	42	8

Profil und Standort: 7

Kartierungsbereich: B

Seehöhe: 1.830 m über NN

Neigung: 38° E

Relief: Mittelhang

Wasserverhältnisse: mäßig feucht infolge Hangzugwassers

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Pinus mugo, Rhododendron ferrugineum, u. a. m.

Muttergestein: Tonschiefer

Bodentyp: mittelgründige Braunerde, kolluvial beeinflusst

Profilbeschreibung:

- AB 0-20 cm, lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 2,5 Y 3/3 (dunkelolivbraun), mittlerer Anteil an OS, Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich grobgranulär, mittelporös; zahlreiche Rostflecken, mäßig durchwurzelt, allmählich übergehend
- B_v 20-60 cm, lehmiger Sand, geringer Grobanteil (aufgemürbter Grus); Farbe (FG): 2,5 Y 3/2 (braunschwarz); geringer Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, einige Verwitterungsflecken, Wurzeln auslaufend, absetzend
- C_v 60-80+ cm, schluffiger Sand, hoher Grobanteil (aufgemürbtes Gestein) Farbe (FG): 2,5Y 3/1 (bräunlich-schwarz); Reaktion: sauer, kalkfrei.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
AB	10-15	4,8	0	55	37	8
B _v	35-40	4,8	0	48	44	8
C _v	70-80	5,0	0	62	34	4

Profil und Standort: 8

Kartierungsbereich: B

Seehöhe: 1.870 m über NN

Neigung: 12° NNE

Relief: Hangverebnung

Wasserverhältnisse: feucht, Hangzugwasser

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, hauptsächlich Rhododendron ferrugineum u. a. m.

Muttergestein: Tonschiefer

Bodentyp: Hanganmoor, kolluvial beeinflusst

Profilbeschreibung:

- A_g 0-10 cm, Farbe (FG): 10 3/2 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS, Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich feingranulär, feinporös; gering durchwurzelt, übergehend
- G 10-20 cm, lehmiger Sand, Farbe (FG): 2,5 Y 3/1 (bräunlich-schwarz); geringer Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantenscharf, mittelporös, gleyfleckig, Wurzeln auslaufend, absetzend
- CG_v 20-30 cm, lehmiger Sand, mittlerer Grobanteil (aufgemürbter Grus) Farbe (FG): 2,5 Y 3/2 (bräunlich-schwarz); Reaktion: stark sauer, kalkfrei undeutlich mittelblockig-kantengerundet, grobporös, viele Verwitterungsflecken, scharf absetzend
- D_v 30-70+ cm, lehmiger Sand, sehr hoher Grobanteil (aufgemürbtes Tonschiefermaterial); Farbe (FG): 5 Y 2/2 (oliv-schwarz); Reaktion: stark sauer, kalkfrei.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
A _g	4-8	4,6	0		n.b.	
G	14-18	4,4	0	44	47	9
CG _v	24-28	4,4	0	44	43	13
D _v	60-65	4,5	0	63	29	8

Profil und Standort: 9

Kartierungsbereich: B

Seehöhe: 1.780 m über NN

Neigung: 25° ENE

Relief: Oberhang

Wasserverhältnisse: normal, schwach wechselfeucht

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Rhododendron ferrugineum, Rhododendron hirsutum, Veratrum album u.a.m.

Muttergestein: Kalke und Dolomite

Bodentyp: betrittspseudovergleyte Verbraunte Rendsina

Profilbeschreibung:

- A 0-5 cm, sandiger Schluff; Farbe (FG): 2,5 Y (braunschwarz), mittlerer Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, feinporös, mäßig durchwurzelt, übergehend
- A_g 5-20 cm, sandiger Schluff; Farbe (FG): 5 Y 4/2 (grau-oliv), geringer Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; deutlich mittelblockig-kantenscharf, mittelporös, gering durchwurzelt, übergehend
- BC_v 20-40 cm, sandiger Schluff, mittlerer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/4 (braun); Reaktion: sauer, kalkfrei; deutlich mittelblockig-kantengerundet, deutliche Rostflecken, Wurzeln auslaufend, übergehend
- C_v 40-50+cm, verwitterndes Kalkmaterial.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
A	0-5	4,6	0	32	56	12
A _g	10-15	4,6	0	34	55	11
BC _v	20-40	4,8	0	38	55	7

Profil und Standort: 10

Kartierungsbereich: C

Seehöhe: 1.665 m über NN

Neigung: eben

Relief: Talbereich

Wasserverhältnisse: feucht

Kulturart: Weide mit Poaceen sowie Ranunculus acer, Veratrum album u. a. m.

Muttergestein: feines Kolluvium über grobem Schwemmaterial

Bodentyp: betrittspseudovergleyter kolluvialer Schwemmboden

Profilbeschreibung:

- A_g 0-20 cm; Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich feingranulär, feinporös, schwach vergleyst, mäßig durchwurzelt, übergehend
- B_g 20-35 cm, lehmiger Sand; Farbe (FG): 2,5Y 3/2 (braunschwarz), sehr geringer Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, schwach vergleyst, Wurzeln auslaufend, absetzend
- BC 30-50+ cm, lehmiger Sand, mittlerer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/4 (braun); Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH CaCl ₂	CaCO ₃ %	Korngrößen - %		
				Sand	Schluff	Ton
A _g	5-15	4,5	0		n.b.	
B _g	20-25	4,9	0	47	41	12
BC	30-40	5,1	0	53	39	8

Profil und Standort: 11

Kartierungsbereich: C

Seehöhe: 1.900 m über NN

Neigung: 32° NNE

Relief: Mittelhang

Wasserverhältnisse: normal

Kulturart: quasinatürliche Fläche, Rhododendron ferrugineum, Pinus mugo, Alnus u. a. m.

Muttergestein: Tonschiefer

Bodentyp: Brauner Ranker

Profilbeschreibung:

- A 0-15 cm; lehmiger Schluff; Farbe (FG): 10 YR 3/2 (bräunlich-schwarz), hoher Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, feinporös, mäßig durchwurzelt, übergehend
- B_v 15-30 cm, lehmiger Schluff geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/3 (schwach gelblichbraun), sehr geringer Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, gering durchwurzelt, absetzend
- C_v 30-300+ cm, verwitternder Tonschiefer.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
A	10-15	4,5	0	15	66	19
B _v	20-25	4,6	0	18	64	18

Profil und Standort: 12

Kartierungsbereich: C

Seehöhe: 1.900 m über NN

Neigung: 32° NNE

Relief: Mittelhang

Wasserverhältnisse: normal

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, *Rhododendron ferrugineum*, *Pinus mugo*, *Alnus* u. a. m.

Muttergestein: kalkiges und dolomitisches Material

Bodentyp: Verbraunte Rendsina

Profilbeschreibung:

- A 0-5 cm; Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; stark durchwurzelt, an der Oberkante Wurzelfilz, übergehend
- BC 5-15 cm, sandiger Schluff; Farbe (FG): 10 YR 4/6 (braun), Reaktion: sauer, kalkfrei; OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich feinblockig-kantengerundet, feimporös, Wurzeln auslaufend
- Cv 15-50+ cm, verwitterndes Gesteinsmaterial.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
A	0-5	4,9	0		n.b.	
BC	10-15	4,9	0	29	61	10

Profil und Standort: 13

Kartierungsbereich: C

Seehöhe: 1.950 m über NN

Neigung: 38° N

Relief: Mittelhang

Wasserverhältnisse: normal

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Rhododendron ferrugineum, u.a.m.

Muttergestein: Kalkmaterial

Bodentyp: Verbraunte Rendsina

Profilbeschreibung:

- A 0-15 cm; Farbe (FG): 10 YR 2/3 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, mäßig durchwurzelt, allmählich übergehend
- BC 15-20 cm, sandiger Schluff; hoher Grobanteil (Grus, Schutt); Farbe (FG): 10 YR 4/4 (braun), geringer Anteil an OS, Reaktion: schwach sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, feinporös, Wurzeln auslaufend, allmählich übergehend
- C_v 20-50+ cm, verwitterndes Kalkmaterial, von einzelnen Wurzeln durchzogen.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH CaCl ₂	CaCO ₃ %	Korngrößen - %		
				Sand	Schluff	Ton
A	5-10	5,3	0		n.b.	
BC	15-20	5,6	0	32	57	11

Profil und Standort: 14

Kartierungsbereich: C

Seehöhe: 2.070 m über NN

Neigung: 30° NW

Relief: Mittelhang

Wasserverhältnisse: mäßig feucht infolge Hangzugwassers

Kulturart: quasinatürliche Fläche, Poaceen

Muttergestein: Tonschiefer

Bodentyp: Ortsboden aus Tonschiefer

Profilbeschreibung:

- A 0-5 cm; Farbe (FG): 5 Y 2/1 (schwarz), sehr hoher Anteil an OS; Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, mäßig durchwurzelt, vereinzelt Grus, allmählich übergehend
- AC_g 5-15 cm, lehmiger Sand; hoher Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 5 Y 3/1 (oliv-schwarz), mittlerer Anteil an OS, Reaktion: schwach sauer, stark kalkhaltig; deutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, Verwitterungs- und Gleyflecken, Wurzeln auslaufend, absetzend
- C_v 15-50+ cm, aufgemürbtes Schuttmaterial, Farbe (FG): 5 Y 3/1 (oliv-schwarz); kalkhaltig, vereinzelt von Wurzeln durchsetzt.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
A	2-5	5,3	0		n.b.	
AC _g	5-15	6,5	7,7	52	42	6
C _v	20-30	n.b.	4,3		n.b.	

Profil und Standort: 15
Kartierungsbereich: D
Seehöhe: 1.880 m über NN
Neigung: 32° E

Relief: Mittelhang

Wasserverhältnisse: normal, gut versorgt

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Vaccinien, Nardetum

Muttergestein: Glimmerschiefer

Bodentyp: mittelgründige Silikatische Felsbraunerde

Profilbeschreibung:

- O₁ 10-0 cm, Wurzelfilz
- A 0-15 cm; Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS; undeutlich feingranulär, mittelporös, stark durchwurzelt, allmählich übergehend
- B_v 15-40 cm, schluffiger Sand; geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 4/4 (braun), geringer Anteil an OS, Reaktion: sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, gering durchwurzelt, übergehend
- C_v 40-100+ cm, stark verwittertes grusiges und schuttiges Gesteinsmaterial, von einzelnen Wurzeln durchzogen.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
B _v	20-30	4,7	0	61	36	3

Profil und Standort: 16
Kartierungsbereich: D
Seehöhe: 1.980 m über NN
Neigung: 17° SE

Relief: Buckelhang

Wasserverhältnisse: normal, je nach Relief jedoch unterschiedlich

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Nardetum, Vaccinien, Rhododendron ferrugineum u. a. m.

Muttergestein: Kristallines Material

Bodentyp: Brauner Ranker

Profilbeschreibung:

- A** 0-10 cm; Farbe (FG): 10 YR 2/3 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; undeutlich blockig-kantengerundet, feimporös, mäßig durchwurzelt, allmählich übergehend
- AB_v** 10-20 cm, lehmiger Sand; geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 3/3 (dunkelbraun), mittlerer Anteil an OS, Reaktion: stark sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, einige Verwitterungsflecken, Wurzeln auslaufend, übergehend
- C_v** 20-30+ cm, verwitterndes Gesteinsmaterial; Farbe (FG): 10 YR 3/3 (dunkelbraun), von einzelnen Wurzeln durchzogen.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
A	5-10	4,4	0		n.b.	
AB _v	15-20	4,5	0	43	50	7

Profil und Standort: 17

Kartierungsbereich: D

Seehöhe: 2.040 m über NN

Neigung: 34° SE

Relief: mittlerer Bereich eines begrünten Schuttkegels

Wasserverhältnisse: normal, gut versorgt

Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Poaceen

Muttergestein: Granatglimmerschiefer-Material

Bodentyp: Brauner Ranker

Profilbeschreibung:

- A 0-5 cm; Farbe (FG): 10 YR 3/3 (bräunlich-schwarz), sehr hoher Anteil an OS; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, feinporös, mäßig durchwurzelt, übergehend
- BC_v 5-40 cm, lehmiger Sand; mittlerer Grobanteil (Grus, Schutt); Farbe (FG): 10 YR 4/4 (braun), Reaktion: sauer, kalkfrei; deutlich mittelblockig-kantengerundet, mittelporös, einige Verwitterungsflecken, Wurzeln auslaufend,
- C_v 40-50+ cm, verwittertes Schuttmaterial, kalkfrei.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH CaCl ₂	CaCO ₃ %	Korngrößen - %		
				Sand	Schluff	Ton
A	0-5	4,7	0		n.b.	
BC _v	10-20	4,7	0	43	50	7

Profil und Standort: 18
Kartierungsbereich: D
Seehöhe: 2.140 m über NN
Neigung: 27° SE
Relief: Mittelhang
Wasserverhältnisse: normal
Kulturart: quasinatürliche Fläche, beweidet, Nardetum, Vaccinien u.a.m.
Muttergestein: Kristalline Schiefer
Bodentyp: Brauner Ranker

Profilbeschreibung:

- A 0-15 cm; sandiger Schluff; Farbe (FG): 10 YR 3/4 (dunkelbraun), mittlerer Anteil an OS; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; undeutlich mittelgranulär, mittelporös, mäßig durchwurzelt, übergehend
- B_v 15-35 cm, sandiger Schluff; geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/4 (braun), Reaktion: stark sauer, kalkfrei; undeutlich mittelblockig-kantengerundet, deutliche Verwitterungsflecken, gering durchwurzelt, übergehend
- C_v 35-50+ cm, verwitternde kristalline Schiefer, kalkfrei, von einigen Wurzeln durchzogen.

Labordaten:

Horizont	Tiefe cm	pH	CaCO ₃	Korngrößen - %		
		CaCl ₂	%	Sand	Schluff	Ton
A	5-10	4,0	0		n.b.	
B _v	20-30	4,5	0	31	59	10

13. Literatur

1. Arbeiter, M. und K. Zauner (1993): Ungebremster Bauboom auf den Skipisten: Liftbetreiber investieren fast eine Mrd. S. Neue Lifte und Beschneiungsanlagen - Mehr Komfort, mehr Beförderungen - Niedrige Zinsen und hoher Freibetrag. Salzburger Nachrichten, Nr. 273, 25.11.1993, S. 18, Salzburg.
2. Bunza, G. (1989): Oberflächenabfluß und Bodenabtrag in der alpinen Grasheide der Hohen Tauern an der Großglockner-Hochalpenstraße. Veröff. d. österr. MaB-Progr. Österr. Akad. d. Wissensch., Bd. 13, S. 155-199. Univ.-Verl. Wagner, Innsbruck.
3. Fink, J. (1969): Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 13, S. 3-93, Wien.
4. Goldschmitt, M. (1989): Auswirkungen der Schipisten in der subalpinen Höhenstufe der Alpen auf Boden, Vegetation und Erosionsprozesse. Eine landschaftsökologische Studie am Beispiel Obertauern/Salzburg. Diplomarbeit am Institut für Geographie der Georg-August-Universität zu Göttingen, 151 Seiten.
5. Graf, J. und A. Graf (1966): Der Alpenwanderer - Aufbau, Klima, Pflanzen und Tiere der Alpen. J.F. Lehmann Verl., München.
6. Greif, F. (1987): Grundsätze und Methoden der Rekultivierung von Wintersportflächen. Der Förderungsdienst, H. 6/1987, S. 173, Wien.
7. Groier, M. (1994): Chancen und Risiken der Tourismusentwicklung im österreichischen Berggebiet. Der Förderungsdienst, H. 4/1994, S. 99-106, Wien.
8. Klug, H. und R. Lang (1983): Einführung in die Geosystemlehre. Wissensch. Buchges., Darmstadt.
9. Körner, Ch., G. Wieser und A. Cernusca (1989): Der Bodenwasserhaushalt waldfreier Gebiete in den österreichischen Alpen zwischen 600 und 2600 m Höhe. Veröff. d. österr. MaB-Progr. Österr. Akad. d. Wissensch., Bd. 13, S. 119-153. Univ.-Verl. Wagner, Innsbruck.
10. Landesgesetzblatt für das Land Salzburg (1981): Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 4. Dezember 1980, mit der Teile der Gemeinde Untertauern zu einem Landschaftsschutzgebiet erklärt werden (Obertauern-Landschaftsschutzverordnung). 28.1.1981, Salzburg.
11. Landesgesetzblatt für das Land Salzburg (1986): Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 1. September 1986 über den Schutz bestimmter wildwachsender Pflanzen im Bereich von Obertauern (Obertauern-Pflanzenartenschutzverordnung). 30.9.1986, Salzburg.
12. Landesgesetzblatt für das Land Salzburg (1991): Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 17. Dezember 1990, mit der Teile der Gemeinden Untertauern und Tweng zu einem Naturschutzgebiet erklärt werden (Obertauern-Hundsfeldmoor-Naturschutzgebietsverordnung). 14.2.1991, Salzburg.

13. Meisterhaus, E. (1982): Entwicklungsmöglichkeiten für Vegetation und Boden auf Skipistenplanierungen. Fachbeitr. zu Schweiz. MaB-Information Nr. 10, S. 13-26.
14. Mosimann, T. (1994): Skigebiete raumverträglich planen. Zielsetzungen-Grenzen der Verdichtung-Messung des Zustandes von Raum und Umwelt. Raumplanung Graubünden. 46 Seiten. Amt für Raumplanung Graubünden, Chur.
15. Nagl, H. (o.J.): Klimageographie. Skriptum, 2. Aufl., 230 Seiten, Wien.
16. Naschberger, St. (1987): Hoffnung für Schipisten. Blick ins Land 4/87, S. 59-61, Wien.
17. Naschberger, St. (1987): Hoffnung für desolate Schipisten. Blick ins Land 5/87, S. 35-37, Wien.
18. Nestroy, O. (1975): Planmäßige Zerstörung unserer Landschaft - wie lange noch? Wissenschaftl. Nachrichten, Nr. 39. S. 45-47, Wien.
19. Nestroy, O. (1984): Aspekte der Bodenentwicklung unter Almen der Ostalpen. Österr. Beitr. zur Geogr. d. Ostalpen, in: Wiener Geogr. Schriften 59/60, S. 46-48, Wien.
20. ÖNORM L 1050 (1994): Boden als Pflanzenstandort. Österr. Normungsinstitut, 1.1.1994, Wien.
21. ÖNORM L 1066 (1988): Bestimmung der Versickerungsintensität mittels Doppelzylinder-Infiltrimeter. Österr. Normungsinstitut, 1.12.1998, Wien.
22. Riedl, H. (1978): Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des Tennengebirges - ein Beitrag zum UNESCO-Programm Man and Biosphere. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 20, S. 31-60, Wien.
23. Riedl, H. (1982): Die Prägekräft des sozioökonomischen Strukturwandels auf Morpho- und Pedosphäre des subalpinen Lebensraumes. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 25, S. 5-51, Wien.
24. Schlichting, E. und H.-P. Blume (1966): Bodenkundliches Praktikum, 1. Aufl., Verl. P. Parey, Berlin und Hamburg.
25. Slapansky, P. (1984): Geologische Karte des Seekarspitz-Geißstein-Gebiets. Obertauern (Pongau, Salzburg), 1:10.000.
26. Stelzer, F. (1981): Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981. Mitt. der Österr. Bodenkundl. Ges., H. 23, S. 101-126, Wien.
27. Tollmann, A. (1958): Geologie der Mosermandlgruppe. Jb. Geolog. BA., 101, Wien.
28. Tollmann, A. (1964): Zur alpidischen Phasengliederung in den Ostalpen. Anz. Österr. Akad. d. Wissensch., math.-nat. Kl., 101, Wien.
29. Wieser, G., I. Neuwinger und A. Cernusca (1989): Der Bodenwasserhaushalt alpiner Graslandgesellschaften zwischen 1600 und 2600 m Höhe. Veröff. der österr. MaB-Progr., Österr. Akad. d. Wissensch., Bd. 13, S. 95-118. Univ.-Verl. Wagner, Innsbruck.

Name und Anschrift des Verfassers:

Othmar Nestroy

Institut für Technische Geologie und Angewandte Mineralogie

Technische Universität Graz

Rechbauerstraße 12

A-8010 Graz

Bodenkundliche Untersuchungen in der subalpinen und alpinen stufe im bereich der Kärntner Nockberge

von Frank Bröcker und Othmar Nestroy

Inhalt

1. Zusammenfassung
2. Summary
3. Einleitung und Problematik
4. Natürliche und anthropogeographische Rahmenbedingungen
 - 4.1 Lage des Untersuchungsgebietes
 - 4.2 Die geologischen Verhältnisse
 - 4.3 Die geomorphologische Situation
 - 4.3.1 Die tertiäre Flächenbildung
 - 4.3.2 Der pleistozäne Formenschatz
 - 4.4 Die klimatische Situation
 - 4.5 Die Vegetationsentwicklung
 - 4.5.1 Pflanzengesellschaften der oberen subalpinen Stufe und zur Frage der Waldgrenze
 - 4.5.2 Pflanzengesellschaften der alpinen Stufe
 - 4.6 Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte
5. Untersuchungsmethoden
 - 5.1 Arbeiten im Gelände
 - 5.2 Arbeiten im Laboratorium
6. Die Böden des Untersuchungsgebietes
 - 6.1 Allgemeine Hinweise
 - 6.2 Zusammenfassende Darstellung der Bodenkartierung und Laboranalysen
 - 6.2.1 Die Böden auf silikatischem Gestein (Catenen A und B)
 - 6.2.2 Die Böden auf carbonatischem Gestein (Catenen C und D)
 - 6.3 Interpretation der Ergebnisse
 - 6.3.1 Die Böden auf silikatischem Gestein
 - 6.3.2 Die Böden auf carbonatischem Gestein
7. Bodenschutzprobleme im Hochgebirge
 - 7.1 Bodenabtrag durch landwirtschaftliche Nutzung
 - 7.2 Bodenabtrag auf Wanderwegen
8. Anhang: Profilbeschreibungen und Untersuchungsdaten
9. Literatur

1. Zusammenfassung

Das Nockgebiet weist neben einem relativ gut erhaltenem tertiären Formenschatz - sichtbar an den ausgedehnten Verebnungen in verschiedenen Niveaus - auch einen pleistozänen auf, doch war die pleistozäne Vergletscherung nicht so wirksam wie in den westlich anschließenden Bereichen der Alpen.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich, geologisch gesehen, im Grenzbereich zwischen Mittel- und Ostalpiner Decke. Kristalline und carbonatische Gesteine stellen in der Mehrzahl der Fälle das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung dar.

Die subalpine und alpine Höhenstufe prägt die Vegetation, die jedoch stark durch die menschliche Nutzung in Form einer mehrere Jahrhunderte währenden Almwirtschaft verändert ist.

Anhand der im Gelände durchgeführten Kartierungen sowie der bodenphysikalischen und -chemischen Analysen konnte folgendes festgestellt werden:

Die Verbreitung der Böden liegt in Form eines kleinflächigen Mosaiks vor, Klima und Relief bestimmen in hohem Maße die Boden- und Vegetationsentwicklung. Die lokalklimatischen Bedingungen, hervorgerufen durch Sonn- und Schattlage, sind oft die Ursache für eine stark unterschiedliche Bodenentwicklung.

Der Einfluß des Menschen auf den Boden erfolgt eher indirekt über eine Veränderung der Vegetation. So ist der typische Boden aus carbonatfreiem Gestein in der subalpinen Waldstufe, der Eisenpodsol, kaum mehr anzutreffen. Die durch Rodung und Beweidung entstandenen anthropogenen Ersatzgesellschaften und die veränderten lokalklimatischen Bedingungen bewirken eine Entwicklung zu einer sekundären „Alpinweide-Braunerde“ (am SW-Hang) unter Rasen bzw. einen sekundären Eisenhumuspodsol (am N-Hang) unter Zwergstrauchvegetation. Ob die Eisenhumuspodsole unter Krummseggenrasen oberhalb der potentiellen Waldgrenze als rezente Bodenbildung aufgefaßt werden können, ist nicht völlig geklärt.

Die Böden aus carbonatischen Gestein lassen keine deutliche Differenzierung zwischen SE- und WNW-Lagen erkennen. Mullartige Rendsinen und Mullrendsinen stellen die häufigsten Formen dar. Tangelrendsinen konnten im gesamten Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden. Sie dürfen unter dem Einfluß der Beweidung im Auflagehorizont zu einer Mullartigen Rendsina umgewandelt worden sein.

Bei Erörterung von Bodenschutzproblemen im Hochgebirge zeigt sich, daß aufgrund der starken exogenen Kräfte die Bodenerosion zunehmend zum größten Problem im Hochgebirge wird; Über- und auch Unterbeweidung wie auch die Belastungen durch Touristen können als Hauptursache angesprochen werden.

Durch diese Arbeit soll nicht nur unser Wissen um hochalpine Böden, sondern auch unser Verständnis für einen wirksamen Bodenschutz vertieft werden.

2. Summary

The Nockalm mountain region is characterized, apart from relatively well preserved Tertiary formations that manifest themselves by extensive shallows at various levels, also by Pleistocene formations, however, Pleistocene glaciation was less effective than in the adjacent western regions of the Alps.

The area of investigation is located geologically at the transition between the Central and Eastern Alpine nap. The parent materials for soil formation are primarily crystalline and carbonate rocks.

Vegetation is subalpine and alpine, but has undergone substantial change due to its use by man for dairy farming throughout centuries.

Mapping carried out on site and physical and chemical soil analysis have produced the following results:

The soil resembles in its distribution a mosaic of small pieces, the evolution of soil and vegetation are largely determined by climate and relief. Iron podzol, for example a soil from carbonate-free rock that is typical of the subalpine forest region, is hardly to be found any more. Anthropogenic substitute communities caused by clearing and grazing and changes in local climate have encouraged the development of secondary „alpine pasture cambisol“ (on the SW-slope) below grass and of secondary ferruginous humus podzol (on the N-slope) below dwarf shrub vegetation. Whatever the ferruginous humus podzols below dwarf shrub vegetation above the potential tree-line can be regarded as recent soil formations could not be clarified with absolute certainty.

The carbonate rock soils do not show any clear differentiation between SE and WNW-positions. Mull like and mull rendzinas are the most frequent types. Tangelrendzinas could not be discovered anywhere in the area under investigation. They may have been converted into mull like rendzina in the top horizon under the influence of grazing.

The discussion of soil protection problems in high mountains shows that soil erosion caused by strong exogenic forces is as the chief causes.

This work is not only intended to enhance our knowledge of alpine soils but also our understanding of the importance of effective soils protection.

3. Einleitung und Problemstellung

Systematische bodenkundliche Untersuchungen in Hochgebirgen werden intensiv seit Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt. W.L. Kubiena (1948) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß Hochgebirge, aufgrund der großen Formenmanigfaltigkeit der Bodenbildungen verschiedenster Reifestadien auf relativ kleinem Raum, für die Bodenentwicklungslehre ein optimales Forschungsobjekt darstellen.

Im Alpenraum wurde die Erforschung von Hochgebirgsböden vor allem durch H. Pallmann und seine Mitarbeiter vorangetrieben. Bei den von H. Pallmann durchgeführten

bodenkundlichen Untersuchungen wurde die Vegetationsentwicklung in der alpinen/subalpinen Höhengstufe stark berücksichtigt. In Zusammenarbeit mit J. Braun-Blanquet und anderen Pflanzensoziologen entstanden fundamentale Kenntnisse über die Wechselbeziehungen von Vegetation und Böden der Hochgebirge.

Hochgebirgsböden werden in heutiger Zeit oft vor dem Hintergrund der sich verändernden Umweltbedingungen erforscht. Der Einfluß des Menschen auf den Boden nimmt dabei eine zentrale Stellung ein. Ausdruck dieses interdisziplinären Forschungsansatzes sind die in Buchform dargelegten Hochgebirgsforschungen von H. Franz (1979) sowie die seit Mitte der siebziger Jahre im Rahmen des UNESCO-Programms "Man and Biosphere" durchgeführten Studien.

Vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, anhand von Geländeuntersuchungen und Auswertungen von Labordaten, unter Einbeziehung von Spezialliteratur, die Verbreitung und Ökologie der Böden in einem relativ kleinen und dadurch überschaubaren Bereich der subalpinen und alpinen Höhenstufe zu beschreiben. Insbesondere sollte das Beziehungsgeflecht zwischen Klima, Relief, Gestein, Pflanzendecke, menschlicher Bewirtschaftung und Böden im Hochgebirge herausgearbeitet werden. Die spezifischen Wirkungen der abiotischen und biotischen Faktoren im Gebirge auf die Eigenschaften und Entwicklung der Böden dieses Raumes sind somit ein zentrales Thema dieser Arbeit.

Eine besondere Berücksichtigung findet vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklung der Almwirtschaft im gesamten Alpenbereich die anthropogene Einflußnahme auf die Bodenbildung.

Diese Fragestellung wird beispielhaft an einer Alm im Bereich der Kärntner Nockberge (Westliche Gurktaler Alpen) bearbeitet und auch unter dem Aspekt des Bodenschutzes diskutiert.

Nach einem Überblick über die natürlichen und anthropogeographischen Rahmenbedingungen im Untersuchungsgebiet werden die Ergebnisse der durchgeführten Kartierungen und Labormessungen zusammenfassend vorgestellt. Die Interpretation der Ergebnisse ist im Abschnitt 6.3 festgehalten. Abschließend werden einige Probleme des Bodenschutzes im Hochgebirge durch traditionelle Landnutzung und Tourismus diskutiert.

4. Natürliche und anthropogeographische Rahmenbedingungen

4.1 Lage des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet liegt nach einer Gliederung Kärntens in geographische Raumeinheiten auf topographischer und landschaftstypologischer Grundlage (M. Seger, 1992) im Bereich der Westlichen Nockberge.

Diese bilden zusammen mit den Östlichen und den Afritzer Nockbergen sowie einigen weiteren Gebirgszügen und Talräumen die übergeordnete Einheit der Gurktaler Alpen. Aufgrund ihrer Lage werden sie vielfach auch als die Westlichen Gurktaler Alpen bezeichnet.

Im Süden sind die Westlichen Nockberge durch das Millstätter Tal und die Kleinkirchheimer Senke und im Westen durch das Liesertal begrenzt. Die nördliche Begrenzung wird, wie auch bei den Östlichen Nockbergen, nicht durch eine natürliche Raumeinheit gebildet, sondern durch die Landesgrenzen zu den Ländern Salzburg und Steiermark. Die Grenze zwischen Westlichen und Östlichen Nockberge stellt das Obere Gurktal dar.

In den Westlichen Nockbergen ist der seit 1987 bestehende "Nationalpark Nockberge" gelegen (s. Abb. 1). Der Nationalpark setzt sich nicht in den angrenzenden Bundesländern fort. Hier grenzen die Naturschutzgebiete "Rosanin" (Land Salzburg) und "Werchzirbenalm" (Land Steiermark) an.

Abbildung 1: Nationalpark Nockberge

(Quelle: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, 1989)

Das engere Untersuchungsgebiet ist die Zechneralm (= Friesenhals-Zechneralm; RW: 481.650, HW: 200.925), da dort der größte Teil der Kartierungen stattgefunden hat. Darüber hinausgehende Beobachtungen, die in benachbarten Gebieten stattgefunden haben, werden in den entsprechenden Kapiteln erwähnt. Die Lage der Zechneralm ist in und Karte 1 vermerkt. Sie liegt auf einer Höhe von 1.900 bis 2.200 m über NN. Die Begrenzung der Alm bilden im Norden die Kammlinien zwischen Grünleitennock - Seenock - Friesenhalshöhe. Von der Friesenhalshöhe verläuft die Grenze in südwestlicher Richtung über die Eisentalhöhe, die Straße querend bis ins Tal (etwa 1.900 m über NN). Von dort aus in nordwestlicher Richtung bis nördlich der Kote 2.072 und entlang des Kammes in nördlicher Richtung bis zum Grünleitennock. Das Areal der Alm umfaßt ca. 300 ha.

4.2 Die geologischen Verhältnisse

Die Westlichen Nockberge befinden sich im Grenzbereich des Ober- und Mittelostalpins. Das Mittelostalpin hat Anteil an kristallinen Gesteinen, in Form von Granatglimmerschiefer (Radentheiner Glimmerschieferserie) und Gneisen (Liesergneisserie und Priedröfneisserie), sowie permomesozoischen Sedimentgesteinen (Stangalm-Mesozoikum), die dem Kristallin auflagern. J. Pistotnik (1976) konnte eine transgressiv-diskordante Auflagerung des Stangalm-Mesozoikums auf Glimmerschiefern des Radentheiner Kristallins nachweisen und somit die Zugehörigkeit der mesozoischen Sedimentgesteine zum Mittelostalpin bestätigen. Das Mittelostalpin wurde im Zuge der alpidischen Gebirgsbildung von den aus südöstlicher Richtung kommenden oberostalpinen Gesteinseinheiten (Gurktaler Decke) überschoben (s. Abb. 2).

Abbildung 2: Die Gliederung der Westlichen Gurktaler Alpen

(Quelle: A. Tollmann, 1977)

Wie aus Abb. 2 ersichtlich, verläuft das mittelostalpine Mesozoikum (Stangalm-Mesozoikum) nur als ein schmales Band von Innerkrems nach Süden bzw. Osten. Der nach Süden ziehende Zug wird von A. Tollmann (1977) als Melitzenscholle bezeichnet. Die Schichtfolge des Stangalm-Mesozoikums zeigt, daß an dessen Aufbau zum überwiegenden Teil triassische Dolomite (z.B. Wettersteindolomit) beteiligt sind. Schichtglieder des Perm und Jura treten nur in geringem Umfang hinzu (s. Tab. 1).

Tabelle: 1: Der mittelostalpine Anteil am Stangalm-Mesozoikum

HÖHERER MALM	20 m	„Aptychenkalk“: Kalkphyllit mit braunen Krusten
UNTERMALM	10 m	Rote Radiolarite mit Manganerz
LIAS-DOGGER	25 m	Kieselkalkschiefer und sandige Liaskalkschiefer
RHÄT	50 m	Kalke und Kalkphyllite
NOR	?	Hauptdolomit, tektonisch reduziert
KARN	100 m	Dolomit, - Dolomitbrekzie, Cidariskalk ?, schwarze mächtige Tonschiefer
LADIN-CORDEVOL	450 m	Wettersteindolomit hell, undeutlich dickbankig mit Tuffithorizonten im Hangenteil
ANIS	100 m	Dunkler dünn-schichtiger Dolomit
	30 m	Dunkelgrauer gebankter Kalk mit Dolomit- und Hornsteinschlieren
	30 m	Blaugrauer gebänderter, gebankter Aniskalk
	20 m	Anisbasisschiefer (Tonschiefer, Kalkschiefer)
	10 m	Reichenhaller Rauhwaacke
SKYTH	gering	Alpiner Röt-Serizitschiefer
	10 m	Semmering-Lantschfeld-Quarzit
PERM	gering	Serizitquarzite und Quarzkeratophyre im Murauer Abschnitt
LIEGENDES		Altkristallin

(Quelle: A. Tollmann, 1977)

Im Hangenden der Melitzenscholle schließt sich im Osten die tektonisch auflagernde Gurktaler Decke (Oberostalpin) an. Sie ist zum überwiegenden Teil aus paläozoischen Gesteinen aufgebaut. Lediglich die sogenannte Pfannockschuppe weist permomesozoisches Alter auf. Die Pfannockschuppe wiederum befindet sich im Liegenden der paläozoischen Gesteine der Gurktaler Decke, d.h. älteres Gestein liegt über jüngerem Gestein. Dies führte dazu, daß die Pfannockschuppe bis in die jüngste Forschungsgeschichte nicht dem Oberostalpin zugerechnet wurde, sondern dem Mittelostalpin. Erst A. Tollmann erkannte Mitte der siebziger Jahre die Zugehörigkeit der Pfannockschuppe zum Oberostalpin. Er erklärt die heutige Position durch eine tektonische Einwicklung dieser Einheit unter die paläozoischen Gesteine während des Überschiebungsvorganges auf das Mittelostalpin (A. Tollmann, 1977). Das Gestein der Pfannockschuppe im Bereich der Eisentalhöhe ist anhand von zahlreich vorkommenden Fossilien als Rhät (Kössener Schichten) datiert worden. Es handelt sich dabei um kalkhaltige und mergelige Schiefer.

Die Melitzenscholle und die Pfannockschuppe sind durch ein schmales Mylonitband voneinander getrennt. Dieses Mylonitband ("Karlwandschuppe") kennzeichnet den

Bewegungshorizont der beim Überschiebungsvorgang entstand. Demnach handelt es sich um "...intensiv zerscherte und gefaltete, feinlagige Sericit-Quarzphyllite" (J. Pistotnik, 1975).

Östlich der Pfannockschuppe befinden sich die paläozoischen Gesteine der Gurktaler Decke. Sie sind im Bereich der westlichen Nockberge vertreten durch altpaläozoische Phyllite und im äußersten NW der Gurktaler Decke durch karbonische Quarzkonglomerate und Sandsteine (s. Abb. 2). Das Oberkarbon am NW-Rand der Gurktaler Decke ist von K. Krainer (1989) ausführlich beschrieben. Der Autor unterscheidet zwischen einer Basis-, Haupt- und Hangendserie der 400 m mächtigen Oberkarbonsedimente. Erwähnt wird von K. Krainer der große Quarzreichtum, vor allem der Hauptserie (>90 %).

Der Verdeutlichung der geologischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet Zechneralm dient die Abb. 3. Sie stellt einen vergrößerten Ausschnitt (s. Rahmen) der Abb. 2 dar. Vom Grünleitenock nach Osten sind demnach Dolomite ("Wettersteindolomit, Hauptdolomit"), Phyllonite ("Karlwandschuppe"), Kalkschiefer ("Kössener Schichten") und Quarzkonglomerate/Sandsteine ("Gurktaler Decke") auf der Zechneralm verbreitet (s. Abb. 3)

Abbildung 3: Die tektonische Gliederung des zentralen Teiles des Stangalm-Mesozoikums

(Quelle: A. Tollmann, 1977)

2.3 Die geomorphologische Situation

Die morphologische Formen der Kärntner Nockberge weisen sowohl Formenelemente der Flächenbildung des Jungtertiärs, als auch deutliche Zeugen der pleistozänen Vergletscherung auf. Die charakteristischen, mehr oder weniger abgerundeten Verflachungen und Erhebungen ("Nocke") sind das Ergebnis der tertiären Reliefentwicklung. Sie verleihen der Landschaft, ganz im Gegensatz zu den scharfkantigen Formen, wie sie zum Beispiel in den Hohen Tauern vorherrschend sind, einen eher "lieblichen" Charakter.

Der Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Genese dieser Gebirgskörper. Die Hohen Tauern überragen die Nockberge um mehr als 1.000 Meter und besitzen somit eine wesentlich höhere Reliefenergie. Zudem nehmen die physikalische Verwitterung und die erosiven Kräfte - Regen, Schnee und Wind - mit steigender Höhe größere Ausmaße an. J. Pistotnik (1989) meint deshalb zurecht: "Daher liegen die Relikte der alten Landoberflächen in den Tauern zwar viel höher, sind aber bis auf kleine Gipfelreste bereits wieder abgetragen, wobei die Bergflanken wild zersägt und zerfurcht wurden. Die Berge der Gurktaler Alpen waren ruhiger, bescheidener, wurden weniger gehoben. Daher hat hier die Verwitterung und Abtragung die Berge noch nicht so stark zergliedert, blieb die Landoberfläche der Tertiärzeit noch vielfach erhalten."

4.3.1 Die tertiäre Flächenbildung

In den Nockbergen werden, mehrere in verschiedenen Höhengniveaus gelegene Verebnungsflächen unterschieden. Uneinigkeit unter den meisten Autoren herrscht in der Frage nach der Anzahl und der genauen Morphogenese der Flächenbildungen im Nockgebiet, während man sich über die klimatischen Bedingungen weitgehend einig ist. H. Paschinger (1976) vergleicht das damalige Klima der Alpen mit dem heutigen Klima des Sudan, demnach muß es sich um wechselfeuchte, warme Klimabedingungen, mit warm-feuchten Sommern und mäßig warmen und trockenen Wintern, gehandelt haben.

T. Schneider (1988), der die geomorphologische Entwicklung des Lungaus und seiner umrahmenden Gebirge, also auch die Gurktaler Alpen eingehend untersuchte, geht von sechs im Jungtertiär entstandenen Reliefgenerationen (I - VI) aus. Hingegen unterscheidet H. Spreitzer (1951) nur fünf Flächensysteme (A - E). H. Nagl (1965) wiederum gliedert im Bereich der Gurktaler Alpen zwei Flächensysteme (B und C) aus. Diese liegen saumartig um ein "Zentrales Bergland" (A), welches die Gipfelflur über 2.300 m über NN darstellt.

Ähnlichkeiten treten bei allen drei Autoren (H. Spreitzer, H. Nagl, T. Schneider) hinsichtlich der Genese des Raumes auf. Die Ausgangsfläche ("Reliefgeneration I", "Zentrales Bergland") wird als flachwellige Hügellandschaft beschrieben. Durch sukzessive Aufwölbung des Gebietes im Verlaufe des Jungtertiärs kommt es zu stockwerkartiger Flächenbildung, denn die klimatischen Bedingungen ermöglichen nur denudative Abtragungsvorgänge, aber keine talbildenden linear-erosiven Prozesse. Die älteren Flächen stellen dabei die Erosionsbasis dar und es kommt zur Ausbildung einer neuen, jüngeren Verflachung an ihrem Fuße.

Die Aufwölbung weist allerdings ein Zentrum mit größeren Hebungsbeträgen auf. Das Zentrum der Aufwölbung stellt dabei die Region der höchsten Erhebungen im NW der

Gurktaler Alpen dar, also der Bereich um die Gipfel von "Rosennock", "Großer Königstuhl" und "Eisenhut". Stockwerkartig in einem Vertikalabstand von 100 - 200 m sind darunter die jüngeren Flächenniveaus angeordnet (H. Spreitzer, 1951).

Die sukzessive Aufwölbung und den daraus stufenartigen Aufbau korreliert T. Schneider (1988) mit den jungalpidischen Hebungsphasen (s. Tab. 2).

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen Reliefgenerationen der Nockberge und alpidischen Gebirgsbildungsphasen

<u>Relief-</u> <u>generationen</u> :			<u>Jungalpidische Gebirgs-</u> <u>bildungsphasen als</u> <u>mögliche Auslöser</u> :
VI :	Pliopleistozän	QUARTÄR	wallachische Phase
V : }	Pliozän	PLIOZÄN	rhodanische/slavoni-
IV : }			sche Phase
III:	Wende Mio-/Pliozän	MIOZÄN	attische Phase
II :	Mittel-/Obermiozän	MIOZÄN	jung-
I :	Mittelmiozän		alt - } steirische Ph.

(Quelle: T. Schneider, 1988)

Für das Untersuchungsgebiet und seine nähere Umgebung ergibt sich nach T. Schneider (1988) folgendes Bild: Die älteste Reliefgeneration (I) ist auf verschiedenen Kuppen und Rücken, die in radialer Anordnung um den Großen Königstuhl liegen, erhalten geblieben. Hierzu zählen der Rücken, der sich vom Sauereggnock über den Seenock und Friesenhalshöhe bis zum Königstuhl erstreckt, sowie der Rücken beiderseits des Grünleitennock (Kote 2.072 - Grünleitennock - Liftstation). Die Eisentalhöhe, als isolierte Kuppe, ist ebenfalls der Reliefgeneration I zugehörig.

Die zweitälteste Reliefgeneration (II) ist auf der Zechneralm in der Quellmulde des Friesenhalsbaches, sowie in den von ihr ausgehenden Verflachungen nordwestlich der Eisentalhöhe und südöstlich des Grünleitennock sichtbar. Deutliche Hinweise auf Reliefgeneration III befinden sich im Untersuchungsgebiet nicht mehr. Lediglich "...erscheinen die Paßregion unterhalb der Eisentalhöhe mit dem alten Talboden des oberen Heiligenbaches, welche von der neuen Nockalmstraße benützt werden, als überformte Reliktform einer Talform aus der Zeit von III" (T. Schneider, 1988).

Das Ergebnis der tertiären Formenentwicklung stellt also eine Rumpftreppe im Sinne W. Pencks dar. Diese Altlandschaft wird im Zuge der sich wandelnden Klimabedingungen an der Wende Plio-/Pleistozän durch Talbildung zerschnitten.

4.3.2 Der pleistozäne Formenschatz

Während des Pleistozäns wurden die Nockberge von Fremd- und Eigenvergetschering überprägt, wobei sichere Aussagen nur für die Würmeiszeit zu machen sind. Zu einem Überfließen des Murgletschers während der Würmeiszeit kam es am Nordwest-Rand der Gurktaler Alpen durch die sich dort aufstauenden Eismassen. Der größte Teil des Eises floß dabei über den Katschbergpaß, nährte also den Liesergletscher. Weiter transfluierende Eismassen erreichten das Nockgebiet über die Turracher Höhe (T. Schneider, 1988). In weitaus geringerem Umfang mag auch das Schönfeld als Transportweg für den Murgletscher gedient haben. Für den Nordwesten der Gurktaler Alpen bedeutete der transfluierende Murgletscher eine Zunahme der Eismächtigkeit für die W-E-verlaufenden Täler des Krems- und Leobengrabens. W. Fischer (1962) erläutert in diesem Zusammenhang, daß sich "...in den höchsten Regionen der Gurktaler Alpen...(z.B. Falkertspitze, Klomnock, Rosennock, Pressingberg, Großer Königstuhl, Eisenhut, Kilmprein, Mirnock, Wöllaner Nock),...eine würmeiszeitliche Eigenvergletscherung ausbildete, die sich mit dem Fremdeis vereinigte." Dies bestätigt auch die Karte (s. Abb. 4) von H. Spreitzer (1961). Ihr ist zu entnehmen, daß die Höhe des Eisstromes zur Zeit des Würmhochstandes in den westlichen Nockbergen bei einem Maximalwert von 2.000 bis 2.100 m über NN lag, also nur noch die höchsten Erhebungen die Gletscher überragten. "Die Eismächtigkeit im Krems- und Leobengraben war sonach beträchtlich" (A. Aigner, 1923).

Abbildung 4: Der eiszeitliche Murgletscher im Maximum der Würmvereisung. Eingeraht das Untersuchungsgebiet und seine nähere Umgebung.

(Quelle: H. Spreitzer, 1961, Tafel IV; verändert)

Betrachtet man nun, vor dem Hintergrund eines Maximalwertes der Eishöhe von 2.000 bis 2.100 m über NN im Gebiet des Krems- und Leobengrabens und ihrer Nebentäler die topographische Situation des Gebietes, kommt man zu folgendem Schluß: Das Gletschereis im Krems- und Leobengrabens konnte aufgrund der (höchsten) Erhebungen im Norden, Osten und Süden nur in geringem Maße abfließen. In diesem Sinne argumentiert auch A. Aigner (1923): "... nur über einzelne Sättel in diesem Kamme, so z.B. sicher über jenen zwischen Gregerlenock und Koflernock mag das Eis gegen Osten geflossen sein." Neben diesem Paß bestand für das Eis des Leobengrabens wohl noch die Möglichkeit des Abflusses über einige weitere Sättel im Osten (Stangscharte, Egartscharte, Schiestelscharte). Im Süden gab es, der Karte von H. Spreitzer (s. Abb. 4) zufolge, noch eine Abflußbahn über den Oswalder-Bock-Sattel. Insgesamt ist an den erwähnten Stellen, aufgrund der doch relativ großen Höhe der Pässe - durchschnittlich zwischen 2.000 und 2.100 m über NN gelegen - das Eis nur in bescheidenem Umfang übergeflossen. Die Hauptvorstoßrichtung des Gletschers im Leobengrabens muß gegen Westen gerichtet gewesen sein, was auch dem Gefälle des Tales entspricht. Die gleiche Schlußfolgerung ergibt sich auch für die Eismassen des Kremsgrabens und seiner Nebentäler. Die Geschwindigkeit, mit dem die Gletscher dieser Täler dem Liesergletscher zugeflossen sind, kann wegen des geringen Gefälles nicht allzu groß gewesen sein. Darauf weist auch A. Penck hin, indem er von der Verbauung des Leobengrabens spricht und auf stagnierende Eismassen in den nach Westen ziehenden Tälern schließt (A. Aigner 1923; A. Penck zitierend).

Die Erosionsleistung des Eises ist im Bereich des Krems- und Leobengrabens zur Zeit des Würmhochstandes daher wohl eher als gering anzusehen. Auch W. Fischer (1962) kommt zu dieser Schlußfolgerung, indem er auf den Zusammenhang zwischen Fremdeis und Eigenvergletscherung hinweist: "Sie (die morphologische Wirksamkeit; Anm. der Verf.) ließ nach, als das Fremdeis immer mächtiger wurde und eine Verbindung zwischen diesem und dem Eigeneis hergestellt wurde." Eiszeitlich entstandene Trogtäler sind daher in diesem Gebiet kaum ausgeprägt.

Wirkungsvoller konnte sich der glaziale Formenschatz in den Westlichen Nockbergen im Spätglazial (ausführlich untersucht durch W. Fischer im Jahre 1962) entwickeln. Nach dem Hochglazial (20.000 - 14.000 Jahre vor heute) kommt es, bedingt durch die Klimaverbesserung im Alleröd, zu einem Zurückschmelzen des Würmeises. Mehrmalige Gletschervorstöße in der jüngeren Dryaszeit deuten auf eine Klimaverschlechterung hin; allerdings reicht diese Depression nicht dazu aus den Murgletscher, wie zu Zeiten des Hochglazials, in das Gebiet der westlichen Gurktaler Alpen vorzuschieben. "Die Eigenvergletscherung konnte sich frei entfalten und morphologische Spuren hinterlassen" (W. Fischer, 1962). Deutliche Zeugen der Eigenvergletscherung im Untersuchungsgebiet sind die zu 90% an Nord- bzw. Nordwest-Exposition (Schattenwirkung) gebundenen Kare. Aber nicht nur die Exposition ist entscheidend für die Entstehung eines Kares, sondern es ist daran auch eine Bedingung an das präglaziale Relief geknüpft. Diese präglaziale Form ist in der Regel eine Quellmulde im Talschluß. Gut ausgebildete Großkare befinden sich im unmittelbar benachbarten Gebiet der Zechneralm: So z.B. im Bereich der Sauereggalm, unterhalb von Seenock und Sauereggnock und auf der Rosanimalm unterhalb Friesenhalshöhe und Großer Königstuhl. Desweiteren sind unterhalb des Hohe Pressing (Grünsangeralm) und im Bereich der Bärengrubenalm unterhalb Bärenaunock und Peitlernock Großkare anzutreffen.

Diese Kare liegen auf einer Höhe von etwa 2.000 bis 2.100 m über NN. Die Breite der Kare erreicht Werte von 800 bis 1.500 m und die Höhe der Karrückwand beträgt in allen Fällen über 250 m. "Die Kare stellen besonders in den hohen Gurktaler Alpen neben den großen Verebnungsflächen das zweite wesentliche Formenelement dar. Fast alle Steifformen resultieren aus einer Kareentwicklung. So wurden in den hohen Gurktaler Alpen die

vorwiegenden Mittelgebirgsformen durch die Eiszeit zumindest stellenweise (in Nord- und Ostexposition) in echt alpine Formen übergeführt" (W. Fischer, 1962).

Die Akkumulationsformen des Spätglazials befinden sich in den Westlichen Nockbergen zumeist in der Nähe der Karstufe oder noch im Bereich des Karbodens. Größere Talgletscher konnten sich nur in dafür günstigen Expositionen (nordexponierte Täler mit relativ geringem Gefälle) ausbilden, so z.B. im bereits erwähnten Rosanintal. Hier konnte W. Fischer (1962) mehrere End- und Seitenmoränen den verschiedenen Stadien (Schlern I, Schlern II und Gschnitz) des Spätglazials zuordnen. Eine gut erhaltene Endmoräne im Karbodenbereich existiert auf der Sauereggalm.

Im Einzugsgebiet des Friesenhalsbaches läßt sich eine nennenswerte Gletscheraktivität kaum erkennen. Dies liegt darin begründet, daß die Quellmulde des Friesenhalsbaches westexponiert liegt und deshalb kein ausgeprägtes Kar geformt werden konnte. Allenfalls läßt das kleine Blockfeld im Bereich des Quelltrichters auf eine Firmulde schließen. Auch die Mulde des Friesenhalssees - unterhalb von Seenock und Friesenhalshöhe -, der den nach Süden entwässernden Karbach speist, ist wohl nur als Nivationsnische anzusprechen. Eigenvergletscherung ist also im Bereich der Zechneralm wohl kaum vorhanden gewesen. Die eher konservierende Eigenschaft des Fremdeises (Murgletscher) in Bezug auf das präglaziale Relief des Krems- und Leobengrabens wurde bereits oben erwähnt, so daß die Exarationswirkung des Eises insgesamt im Bereich des Friesenhalsbaches als gering anzusehen ist. Dementsprechend sind auch keine End- oder Seitenmoränen im Untersuchungsgebiet zu finden.

4.4 Klimatische Situation

Bezüglich der klimatischen Bedingungen soll zunächst darauf hingewiesen werden, daß die Gurktaler Alpen durch die abschirmende Wirkung der Südlichen und Nördlichen Kalkalpen, aber auch der Niederen Tauern relativ geringe Niederschläge erhalten.

Durch die an den Randgebirgen kondensierenden Luftmassen ist der Bewölkungsgrad dort wesentlich höher als in den Inneralpen. Dies führt in den Inneralpen häufig zu Strahlungswetterlagen, also höheren Einstrahlungswerten am Tage und höheren Austrahlungswerten in der Nacht. Die Tagestemperaturamplitude der Inneralpen wird gegenüber den "ausgeglichenen" Randalpen wesentlich weiter. Insgesamt kann man also von einer thermischen und hygrischen Kontinentalität der Zentralalpen sprechen.

Daten über die Klimabedingungen im Untersuchungsgebiet lassen sich nur aus benachbarten Meßstationen ableiten: Die Meßstellen Innerkrems (1.520 m über NN; nordwestlich des Untersuchungsgebietes) und Eisental (1.500 m über NN; südlich des Untersuchungsgebietes) zeigen Jahresniederschlagswerte von ca. 950 mm bzw. 970 mm. Beide Stationen zeigen ein deutliches Niederschlagsmaximum (von ca. 40%) in den Sommermonaten Juni, Juli und August (P. Tschernutter, 1982). Das Untersuchungsgebiet liegt aber 400 bis 700 m über diesen beiden Meßstationen, somit sind hier höhere Niederschlagswerte anzunehmen. Der von P. Tschernutter (1982) entworfenen Karte der mittleren Jahresniederschlagswerte für ganz Kärnten ist zu entnehmen, daß das im Untersuchungsgebiet jährlich zwischen 1.200 und 1.400 mm Niederschlag fallen. Die Verteilung der Niederschläge über das Jahr dürfte denen der Meßstationen Innerkrems und Eisental entsprechen und es ist mit einem Sommermaximum der Niederschläge zu rechnen.

Auf die Temperaturverhältnisse im Untersuchungsgebiet kann ebenfalls nur aus Meßstationen im näheren Umkreis geschlossen werden. H. Paschinger (1976) gibt für die Ortschaft Ebene Reichenau, einige Kilometer östlich des Arbeitsgebietes, ein Temperaturjahresmittel von 5,9°C an. Im Juli liegen die Mittelwerte bei 15,5°C und im Winter bei -3,8°C. Bei einem angenommenen Temperaturgradienten von 0,55°C/100 m ergeben sich demnach für die Zechneralm (ca. 1.900 m über NN) folgende durchschnittliche Werte: Jahresmittel der Temperatur: 1,8°C, Jännermittel: -8,4°C, Julimitel: 10,9°C.

Von Interesse ist auch die Zahl der Frosttage. H. Troschl (1980) gibt für die höher gelegenen Gemeinden Kärntens 140-160 Tage im Jahr an. Von großer praktischer Bedeutung ist auch die Zeitspanne vom Beginn der ersten Schneedecke im Herbst bis zum Ende im Frühjahr. Nach H. Paschinger (1976) dauert sie in der Höhenlage der Waldgrenze 150-200 Tage und im Mittel beträgt sie für die Höhenlage von 1.700-2.000 m über NN (in welcher sich auch die Zechneralm befindet) 169 Tage.

4.5 Die Vegetationsentwicklung

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich der oberen subalpinen und alpinen Höhenstufe. H. Ellenberg (1978) beschreibt eine Gliederung der Höhenstufung von Gebirgen nach Pflanzenformationen. Die alpine Höhenstufe ist gekennzeichnet durch das Fehlen von Baumwuchs, lediglich einige Baumkrüppel und Zwergsträucher vermögen neben den dominierenden Rasenpflanzen zu überleben. Mit steigender Höhe lösen sich auch die geschlossenen alpinen Rasen auf (hochalpine und subnivale Höhenstufe). Die subalpine Höhenstufe ist allgemein durch mehr oder weniger lichte Wälder gekennzeichnet. Dieses Schema hat im Prinzip Gültigkeit für alle Gebirge der Erde; die Grenzen der Höhenstufen können allerdings, in Abhängigkeit von geographischer Breite, Massenerhebung und Kontinentalitätsgrad des jeweiligen Gebirges stark schwanken.

Im folgenden werden die Pflanzengesellschaften des Untersuchungsgebietes kurz charakterisiert. Dabei wird der anthropogene Einfluß auf die Vegetationszusammensetzung besondere Berücksichtigung finden.

2.5.1 Pflanzengesellschaften der oberen subalpinen Stufe und zur Frage der Waldgrenze

Larici-Cembretum (Lärchen-Zirbenwälder)

Diese Bezeichnung entspricht der früher gebräuchlichen Bezeichnung "Rhodoretovaccienetum cembretosum" von H. Pallmann und P. Hafer, die diese Waldgesellschaft 1933 beschrieben haben. Diese Wälder bilden im gesamten inneralpinen Bereich mit seinen kontinentaleren Klimabedingungen die potentielle Waldgrenze. Die Lärchen-Zirbenwälder lösen die unter ihnen liegenden Fichtenwälder der tiefsubalpinen Stufe ab. Sie bilden einen, je nach Kontinentalitätsgrad, mehr oder weniger breiten Gürtel unterhalb der alpinen Matten. Das von H. Mayer (1974) für die mittleren Ostalpen entworfene Vegetationsprofil zeigt die Verbreiterung des Lärchen-Zirbenwald-Gürtels im Bereich der Innenalpen und eine Verschmälerung desselben in den Zwischenalpen. Vollständig fehlt diese Gesellschaft in den äußersten Randalpen.

H. Reisigl und R. Keller (1989) weisen darauf hin, daß weder die Zirbe noch die Lärche besondere Ansprüche an die Niederschlagshöhen und ans Ausgangsgestein stellen. Die größere Frostunempfindlichkeit (bis - 40°C nach H. Ellenberg; 1978) der immergrünen Zirbe (*Pinus cembra*) und der winterkahlen Lärche (*Larix decidua*) bevorzugt sie gegenüber der Fichte (*Picea abies*) an den mit zunehmender Höhe immer extremer werdenden Standorten.

Je nach Höhenlage, Exposition und edaphischen Bedingungen stellen sich unterschiedliche Subassoziationen des Larici-Cembretums ein. H. Mayer (1974) beschrieb diese für den Ostalpenraum eingehend. Er unterscheidet zwischen Silikat-Lärchen-Zirbenwäldern (Larici-Cembretum) und Carbonat-Lärchen-Zirbenwäldern (Larici-Cembretum rhododendretosum hirsuti) und untergliedert diese weiterhin. Typisch für die Lärchen-Zirbenwälder ist ihre aufgelockerte Bestandsstruktur, die einen reichlichen Unterwuchs an Zwergsträuchern, Gräsern und z.T. auch an Moosen zuläßt. Als Vertreter der Zwergsträucher lassen sich in erster Linie die namengebenden Arten Rhododendron hirsutum (Bewimperte Alpenrose) des Carbonat-Lärchen-Zirbenwaldes bzw. Rhododendron ferrugineum (Rostrote Alpenrose) des Silikat-Lärchen-Zirbenwaldes nennen. Allerdings ist zu bemerken, daß die Rostrote Alpenrose bei entsprechender Versauerung des Oberbodens auch auf carbonathaltigem Ausgangssubstrat wächst. So konnte im Untersuchungsgebiet mehrmals ein unmittelbares Nebeneinander beider Arten beobachtet werden. Weitere Ericaceen treten häufig hinzu: Rausch-, Heidel- und Preiselbeere (*Vaccinium uliginosum*, *V.-myrtilus*, *V.-vitis-idaea*) in beiden Assoziationen, sowie *Erica carnea* (Schneeheide) im Carbonat-Lärchen-Zirbenwald.

Die aufgelockerte Bestandsstruktur nimmt mit steigender Höhe zu, so daß Gräser der alpinen Stufe einen hohen Anteil im Bestand erreichen. P. Ozenda (1988) kennzeichnet die Physiognomie im Bereich der oberem Waldgrenze als "...weniger dichte und niedrigere Bestände", deren Aufbau einem Mosaik von Wald-, Heide- und Rasenflächen gleicht.

Die Frage danach, ob ein Bestand noch als Wald zu bezeichnen ist oder nicht wird sehr kontrovers beantwortet. H. Ellenberg (1978) bezeichnet als alpine Waldgrenze die Linie an der geschlossene Bestände von zahlreichen Baumindividuen (Kronenschluß mindestens 30 - 40%) haltmachen. Als Baum gelten alle Holzgewächse, die über die mittlere Schneehöhe emporwachsen und somit den klimatischen Bedingungen des Winters voll ausgesetzt sind. Von der Waldgrenze zu unterscheiden ist die Baumgrenze. Sie stellt die Verbindungslinie von einzelnen zumeist krüppelwüchsigen Baumexemplaren oberhalb der Waldgrenze dar.

Die potentielle Waldgrenze hat natürliche Ursachen und markiert die Grenze der subalpinen zur alpinen Höhenstufe. Die Gründe für ihr Entstehen können allgemein- oder lokalklimatischer, edaphischer und orographischer Natur sein. Im Bereich der Alpen ist die Waldgrenze allerdings nur in Ausnahmefällen natürlichen Ursprungs. Vielmehr hat der Mensch sie durch jahrhundertelange Nutzung um einige hundert Meter nach unten gedrückt.

Die Waldgeschichte Kärntens wurde ausführlich untersucht von A. Fritz (1967a, 1967b) und F. Kral (1975, 1985). Beide Autoren versuchten mittels der pollenanalytischen Methode und durch Zuhilfenahme von historischen Quellen die Entwicklung der Wälder Kärntens im Spät- und Postglazial zu rekonstruieren.

A. Fritz (1967b) kommt nach der pollenstratigraphischen Auswertung eines, nur einige Kilometer vom näheren Untersuchungsgebiet entfernt liegenden, Niedermooses am Kohnock zu folgenden Ergebnissen: Die Wiederbewaldung der Gurktaler Alpen wurde durch die Kiefer (*Pinus sylvestris*) eingeleitet. Die Kiefer wurde allerdings in den Höhenlagen (subalpine Stufe), mit zunehmender Klimabesserung im Postglazial durch die nun einwandernden Baumarten

Fichte, Zirbe und Lärche verdrängt. Die Tieflagen (montane Stufe) werden durch Tannen (*Abies alba*) und Buchen (*Fagus sylvatica*) besiedelt

Das "Gesicht" des Waldes vor 2.000 - 3.000 Jahren war also dem heutigen Aufbau der Höhenstufen etwa gleich. Allerdings waren Höhenlagen im Bereich des Kohnock, also auf 2.015 m über NN, noch bewaldet, während die heutige Waldgrenze in diesem Gebiet bei 1.700 - 1.800 m über NN liegt. Das Absinken der Waldgrenze ist durch klimatische Ursachen (Klimadepression), aber vor allem durch den anthropogenen Einfluß bedingt.

F. Kral (1975, 1985) beleuchtete die waldgeschichtliche Entwicklung Kärntens seit dem Beginn der menschlichen Einflußnahme ausführlicher. Die Auswertung von einerseits historischen Quellen und andererseits pollenanalytischen Ergebnisse zeigt deutlich, wie weit sich die anthropogene Nutzung sich auf das Waldbild ausgewirkt hat. Anfang der siebziger Jahre wertete F. Kral Ergebnisse der Pollenanalyse, die er an Niedermooren in der Nähe der Turracher Höhe gewann, aus. Dieses Gebiet liegt ebenfalls nur einige Kilometer von dem bearbeiteten Areal entfernt. Die Ergebnisse lassen also mit hoher Wahrscheinlichkeit gute Rückschlüsse auf die Verhältnisse im vorliegenden Arbeitsgebiet zu.

Auch F. Kral (1975) geht davon aus, daß die Waldgrenze des Turracher Raumes, die heute bei 1.750 bis 1.800 m über NN liegt, um etwa "...150 bis 200 m unter ihrer klimatisch bedingten natürlichen Höhe liegt." Verantwortlich für den Rückgang des Waldes waren sowohl Schlägerungen des Waldes zur Gewinnung von Weideflächen einerseits und andererseits auch der Holzbedarf der Eisenindustrie Kärntens. F. Kral (1975) datiert den Beginn dieser erheblichen menschlichen Eingriffe auf die Jahre 1280 ± 70 n. Chr. "Die Schlägerung des bis dahin in der Paßlage der Turracher Höhe noch natürlich aufgebauten Waldes erfolgte somit bereits im 13./14. Jahrh., also zur Gewinnung von Almweideflächen. Dieses Ergebnis entsprach auch insofern den Erwartungen, als der Holzbedarf für die Eisenindustrie wahrscheinlich noch zur Gänze aus den Waldbeständen der tieferen Hanglagen gedeckt wurde und erst später bzw. ganz zuletzt sich die Schlägerungen notgedrungen auch in die höheren Hanglagen hinauf erstreckt haben" (F. Kral 1975).

Pollenanalytische Untersuchungen wurden von F. Kral (1985) auch an Niedermooren Oberkärntens (Südöstliche Hohe Tauern) durchgeführt. Auch hier kommt der Autor zu dem Ergebnis, daß die potentielle Waldgrenze zwischen 2.000 und 2.100 m über NN liegt.

Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft der von A. Fritz und F. Kral untersuchten Räume an das Gebiet um den Königstuhl kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß auch hier die potentielle Waldgrenze zwischen 2.000 und 2.050 m über NN liegt. Freilich ist diese, wie im gesamten Nockgebiet, nur noch selten ausgebildet, so z.B. am Nordhang eines Gipfels im Bereich der Kirchbaumeralm, südlich der Zechneralm und oberhalb der Heiligenbachhütte. Dieser 2.127 m hohe Berg ist bis in eine Höhe von ca. 2.000 m bewaldet, erst darüber setzt eine schmale Zwergstrauchzone mit einigen Baumkrüppeln ein, die nach oben in ein lückiges *Caricetum firmae* übergeht.

Auf der Zechneralm befinden sich noch Reste der ehemaligen Bewaldung. Mehr oder weniger zusammenhängende Waldbestände gibt es nur noch westlich und südwestlich der Eisenthalhöhe auf einer Höhe zwischen 1.900 und 2.000 m über NN. Es handelt sich dabei um extrem aufgelichtete Lärchwiesen mit viel Zwergstrauchunterwuchs. Die Waldweidenutzung führte hier zur Bevorzugung der Lichtbaumart Lärche gegenüber der Halbschattbaumart Zirbe. Momentan ist eine rege Verjüngung des Bestandes durch Lärchenjungwuchs festzustellen, die auch vom Almbesitzer begrüßt wird.

4.5.2 Pflanzengesellschaften der alpinen Stufe

Caricetum curvulae (Krummseggenrasen)

Es handelt sich hierbei um eine Rasengesellschaft der oberen alpinen Stufe, die durch ihre typische Artenarmut gekennzeichnet ist. Der Effekt der Eintönigkeit wird durch den bräunlich-matten Habitus, der durch Pilzbefall (*Clathrospora elyanae*) der Blattenden der Krummsegge hervorgerufen wird, verstärkt.

Das Caricetum curvulae besiedelt Plateaus und Hänge von mäßiger bis geringerer Neigung bis in Höhen von über 3.000 m. Es benötigt allerdings während der Winterzeit einen gewissen Schneeschutz, meidet also allzu windoffene, auch im Winter aperere Standorte.

Curvuleten stocken zumeist auf stark bis mäßig versauerten silikatischen Böden. J. Albrecht (1969) unterscheidet daher eine typische Subassoziation mit mehreren Varianten und eine Gesellschaft, die zum Elynetum (Nacktriedrasen) auf mäßig versauerten Böden überleitet.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich Krummseggenrasen in ihrer typischen Ausprägung auf den stark versauerten Standorten über den karbonischen Sedimenten der Gurktaler Decke. So auf dem Kamm zwischen Seenock und Grünleitenscharte und am Nordhang der Eisentalhöhe. Auffällig ist, daß diese Pflanzengesellschaft am N-Hang wesentlich tiefer hinabsteigt, während sie sich am SW-Hang schon knapp unterhalb der Kammlinie mit den dort vorkommenden Borstgrasrasen verzahnt. Es entsteht hier eine Übergangsgesellschaft mit der Bezeichnung Curvulo-Nardetum.

Im Untersuchungsgebiet treten als begleitende Gefäßpflanzen häufig die Alpen-Magarite (*Tanacetum alpinum*), die Zwerg-Primel (*Primula minima*), der Echte Speik (*Valeriana celtica* ssp. *norica*), die Niedrige Teufelskralle (*Phyteuma nanum*) u.a. hinzu. Auffallend ist auch der sehr hohe Flechtenanteil (*Cetraria islandica* u.a.) des Krummseggenrasens.

Elynetum (Nacktriedrasen)

Diese Assoziation zeichnet sich durch ihre besondere Frostunempfindlichkeit aus. So besiedelt der Nacktriedrasen häufig windexponierte Grate und Kuppen. H. Friedel (1956) beschreibt das Elynetum deshalb als "die beherrschende chimonophile (bedarf keines Schneeschutzes, Anm. der Verf.) Assoziation" der oberen alpinen Stufe.

Diese Gesellschaft nimmt eine Zwischenstellung zwischen der Kalk- und Silikatvegetation der alpinen Stufe ein. Das Elynetum ist allerdings nicht in der Lage, Rohböden zu besiedeln, sondern benötigt einen relativ hohen Feinerdeanteil des Bodens. Nach J. Albrecht (1969) stockt diese Gesellschaft deshalb meistens auf für alpine Verhältnisse mächtigen Braunerden. Bei nachlassender Bodenmächtigkeit auf kalkhaltigem Ausgangssubstrat verzahnt sich das Elynetum mit dem Caricetum firmae.

Auf der Zechneralm sind im Gipfelbereich der Eisentalhöhe Nacktriedrasen zu finden. Die Eisentalhöhe ist, wie bereits im geologischen Kapitel erläutert, teilweise aus Gesteinen der Pfannockschuppe, von Kalkschiefern aufgebaut. Auch die exponierte Lage dieser Erhebung, die deshalb auch im Winter kaum unter einer Schneedecke liegt, fördert das Nacktried.

Caricetum firmae (Polsterseggenrasen)

Die Feinerdearmut der Standorte des Firmetums ermöglicht es der Polstersegge sich gegenüber dem Nackried (*Elyna myosuroides*) durchzusetzen. "Der Boden ist nie sehr mächtig und liegt als schwarze Pechrendsina dem Felsuntergrund auf" (H. Reisigl/R. Keller, 1987) - dementsprechend hohe CaCO_3 -Gehalte und pH-Werte werden erreicht.

Carex firma und die begleitenden Polsterpflanzen haben eine hohe Kälte- und Windresistenz, so daß exponierte Standorte bis in große Höhen (3.000 m über NN) hinauf von ihnen besiedelt werden. In tieferen Lagen ist das Firmetum oft als Pionierstadium auf Kalkschutt vor der Einstellung eines Blaugrasrasens zu sehen.

In typischer Weise ist der Polsterseggenrasen im Untersuchungsgebiet entlang der Grate und auf Kuppen mit hohem Windeinfluß auf den dolomitischen Gesteinen zu finden. Als Begleiter treten mit hoher Stetigkeit *Dryas octopetala* (Silberwurz), *Saxifraga burserana* (Bursres Steinbrech) und *Saxifraga paniculata* (Trauben-Steinbrech) auf.

Seslerio semperviretum (Blaugras-Horstseggenrasen)

Diese Gesellschaft bildet geschlossene Rasen in der unteren alpinen Stufe. Wie das Firmetum stockt auch die Blaugrasmatte nur über kalkhaltigem Ausgangssubstrat. Es handelt sich bei den besiedelten Standorten zumeist um sonnige, relativ früh ausapernde Hänge, bei denen der Windeinfluß, im Gegensatz zum Firmetum, deutlich geringer ist. Auch die Bodendecke ist unter dem *Seslerio semperviretum*, bei ungestörter Entwicklung, mächtiger. Häufig bildet sich eine Mullrendsina auf derartigen Standorten (H. Ellenberg, 1978).

Neben den namengebenden Arten *Sesleria varia* und *Carex sempervirens* treten im Untersuchungsgebiet mit hoher Stetigkeit *Anthyllis vulneraria* ssp. *alpestris* (Alpen-Wundklee), *Gentiana verna* (Frühlings-Enzian), *Biscutella laevigata* (Brillenschötchen) und *Phyteuma orbiculare* (Kugelige Teufelskralle) hinzu. In typischer Weise sind die Blaugras-Horstseggenrasen am SE-Hang unterhalb des Grünleitenock ausgebildet.

Nardetum (Bürstlingsrasen)

Der Bürstlingsrasen ist eine sekundäre, durch Beweidung in der subalpinen und alpinen Stufe entstandene Gesellschaft. Das Borstgras besiedelt bodensaure Standorte und gelangt gegenüber anderen Rasenpflanzen durch seine Resistenz gegen Viehtritt oft zur Vorherrschaft. Zudem wird *Nardus stricta* vom Vieh weniger gern gefressen und kann sich deshalb stark ausbreiten. "Auf extensiv beweideten Rasen kalkarmer Böden ist das Borstgras infolgedessen eine der erfolgreichsten Pflanzen" (H. Ellenberg, 1978).

Auf dem SW-Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Seenock und Grünleitenock befindet sich ein ausgeprägtes Aveno-Nardetum. Es verzahnt sich mit steigender Höhe mit dem bereits erwähnten Curvuletum, so daß eine eigene Pflanzenassoziation ausgeschieden werden kann: Curvulo-Nardetum. Als Begleiter enthält das Nardetum des SW-Hanges häufig *Arnica montana* (Arnika), *Gentiana punctata* (Punktierter Enzian) und *Campanula scheuchzeri* (Scheuchzer-Glockenblume).

Rhododendro ferruginei Vaccinietum (Rostalpenrosenheide)

Hierbei handelt es sich wie auch bei den Borstgrasrasen um eine anthropogene Ersatzgesellschaft. Der größte Teil der Alpenrosenheiden ist nach H. Reisigl (1989) potentielles Waldland (*Larici-cembretum*). Lediglich ein schmaler Streifen an der Obergrenze

der Alpenrosenheiden ist für den Baumwuchs ungeeignet. Da die Alpenrose, um der Frostrocknis zu entgehen, eines Schneeschutzes bedarf, findet man Zwergstrauchheiden dieser Art auf schneesicheren und relativ spät ausapernden Standorten (zumeist N-exponiert).

Eine durch Beweidung mit dem Nardetum verzahnte Rostalpenrosenheide befindet sich im Untersuchungsgebiet am N-Hang unterhalb der Eisentalhöhe bis in eine Höhe von 2.000 m über NN. Neben *Rhododendron ferrugineum* treten andere Zwergsträucher mit hoher Stetigkeit auf. So vor allem die Preiselbeere (*Vaccinium vitis-idaea*) und die Alpenrauschbeere (*Vaccinium gaultherioides*). Mit steigender Höhe ist dieser Hang auch stärker windexponiert, sodaß bald Übergänge zu den Krähenbeerenheide (*Empetro-vaccinietum*) zu finden sind.

Empetro-Vaccinietum (Krähenbeerenheide)

Die Krähenbeerenheide ist nach H. Friedel (1956) eine Übergangsgesellschaft zwischen der Alpenrosenheide und dem extrem windharten *Loiseleurietum*. Es befinden sich im Empetrum sowohl Pflanzen der schneesicheren Alpenrosenheide, als auch der auch im Winter aperen Standorte der *Gemsheidespalier*e.

Loiseleurietum (Alpenazaleenheide)

Die Alpenazalee schafft sich an ihren windoffenen, auch im Winter schneefreien Standorten durch ihre Wuchsform, in Form dem Boden anliegenden Spalierteppichen, ein eigenes Bestandsklima (im Innern der Bestände hoher Austauschwiderstand für Wärme und Wasserdampf). Durch ihre Anpassung ist es der Alpenazalee möglich, extreme windgefeigte Standorte zu besiedeln und sich somit der Konkurrenz anderer Pflanzen zu entziehen.

Als Begleiter treten im Untersuchungsgebiet alpine Polsterpflanzen auf: *Saponaria pumila* (Zwerg-Seifenkraut), *Juncus trifidus* (Gemsenhaar) und *Primula minima* (Zwerg-Primel).

4.6 Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte

Die Kärntner Bergregionen wurden gegen Ende des Neolithikums vom Klagenfurter Becken aus über den Raum Spittal an der Drau besiedelt (R. Pittioni, 1961). Aber erst ab der Bronzezeit wurde Almwirtschaft betrieben. In prähistorischer Zeit nahm die Besiedlungsdichte unter anderem durch den hinzutretenden Bergbau im Alpenraum zu. Kupfer und Eisen stellten die begehrtesten und in den Alpen auch reichlich vorkommenden Erze der folgenden Jahrhunderte (Bronze- und Eisenzeit) dar.

Auch zur Blütezeit des römischen Imperiums wurde in Kärnten (Provinz Noricum) die Suche nach Bodenschätzen betrieben. Der Bergbau dieser Zeiten ist aber eher als bescheiden zu bezeichnen. Almwirtschaft und Bergbau bedeuteten bis ins fünfte nachchristliche Jahrhundert keine großen Veränderungen des Naturraumes.

Erst nach dem sechsten nachchristlichen Jahrhundert (Völkerwanderungszeit) setzte eine zunehmende Ausdehnung der landwirtschaftlich genutzten Flächen ein. Der positive Wanderungssaldo hielt, vor dem Hintergrund wachsender Knappheit guter landwirtschaftlicher Nutzflächen im gesamten mitteleuropäischen Bereich infolge Bevölkerungswachstum, auch in den darauffolgenden Jahrhunderten an. Vor allem im 12. und 13. Jahrhundert setzte eine starke Zuwanderung deutscher Siedler nach Kärnten ein. Im 13. Jahrhundert kam es zur maximalen

Ausdehnung der Weideflächen auf Kosten des Waldes, d.h. die alpine Matten wurden mittels Auffichtung des Bestandes (Waldweide) nach unten in die subalpine Waldzone erweitert. Eine gleichzeitige Vergrößerung der Dauersiedlungsflächen und Ausweitung des Ackerbaus, ermöglicht durch Melioration der bis dahin zum größten Teil versumpften Täler, bedeutete ebenfalls eine intensive Rodungstätigkeit und führte somit zur Verschmälerung des Waldgürtels zwischen Mattenstufe und Siedlungsflächen. Förderlich für diese Entwicklung erwiesen sich die klimatischen Verhältnisse im 12. und 13. Jahrhundert. L. Lühr (1971) schildert die Bedingungen folgendermaßen: "Im 12. und 13. Jahrhundert war nämlich das Klima in den Alpenländern gegenüber heute milder und trockener. In dieser Zeit waren die Gletscher von geringerer Ausdehnung, manche Hochflächen noch nutzungsfähig und Bergpässe gangbar, die heute völlig vereist sind."

Die klimatischen Verhältnisse begünstigten auch den Bergbau bis in die höchsten Regionen hinauf. Die Ausbeutung von Edel- und Buntmetallen trat während dieser Zeit, neben dem Eisenabbau, in den Vordergrund (L. Lühr, 1971).

Der Eisenbergbau hatte in Kärnten und insbesondere auch in den Nockbergen große Tradition. Die abbauwürdigen Eisenvorkommen liegen zum überwiegenden Teil im oberen Einzugsgebiet des Kremsbaches in der Nähe der Ortschaft Innerkrems und bei der Ortschaft Turrach. Die Eisenvorkommen sind hauptsächlich an die Überschiebungsflächen des Paläozoikums über die triassischen Gesteine gebunden (vgl. auch im Kapitel 4.2). O.M. Friedrich (1936) erklärt diese Bindung daraus, "daß die Erze hier durch günstige Umstände besonders reichlich ausgefällt werden. Mechanische Aufbereitung der Gesteine an der Überschiebung, wodurch die Wegsamkeit für Lösungen geschaffen wurde und gleichzeitiger Stau dieser Lösungen an der schwer durchlässigen Krystallinunterlage waren hierfür die maßgebenden Bedingungen".

Ab dem 13. Jahrhundert wird der Eisenbergbau von Innerkrems mit großer Intensität betrieben. Da die Gewinnung des Eisens sehr viel Holzkohle benötigte, wurden umfangreiche Rodungen der umliegenden Wälder nötig. Der Holzkohlebedarf hielt bis ins 19. Jahrhundert an, konnte aber kaum gedeckt werden, was Rückschlüsse auf stark degradierte Wälder ziehen läßt (J. Schmid, 1964). Im 19. Jahrhundert wurden die Bergwerke, aufgrund fehlender Konkurrenzkräft des ansässigen Bergbaus, stillgelegt.

F. Kral (1985) vermutet, daß die Almwirtschaft jener Zeit zum einen den nahegelegenen Talsiedlungen diene, andererseits auch die Ernährungsgrundlage für die Erzbergbaue darstelle. Mit der Blütezeit des Eisenbergbaus mag somit auch eine gesteigerte Nachfrage nach Produkten der Almwirtschaft einhergegangen sein, der sich ebenfalls in Rodungen zur Gewinnung von Weideflächen äußerte.

An der Form der alpenländischen Landwirtschaft ändert sich bis ins 19. Jahrhundert hinein kaum etwas. Es herrscht die Naturalwirtschaft in einem feudalherrschaftlichen System vor. Die durch die Lehre Martin Luthers ausgelöste Reformationsbewegung in Form von Bauernunruhen trat im Alpenraum nur in Einzelfällen auf (P. Rieder 1992).

Auch die einsetzende Klimadepression der folgenden Jahrhunderte - dokumentiert durch spätmittelalterliche und neuzeitliche Gletscherhochstandsphasen von 1640 und 1850 - führte nur zu einem geringen Rückgang der Almwirtschaft in den Alpen. Es ist zwar ein Herabsinken der Dauersiedlungsflächen (z.B. Aufgabe der Schwaighöfe) sowie ein gehäuftes Auftreten von Wüstungen zu beobachten, aber der allgemeine Bevölkerungszuwachs kompensiert diese Erscheinungen.

Erst die politischen Veränderungen des Liberalismus führten zu großen Umwälzungen der Almwirtschaft. Mit der Bauernbefreiung erlischt das System der Feudalherrschaft. An ihre Stelle trat das System der Marktwirtschaft. Die Bergbauernbetriebe mußten nun ihre Produkte auf weit vom Produktionsort entfernten Märkten in Geld umwandeln und somit mit naturbegünstigteren Gebieten in Konkurrenz treten. "Jeder Hof erscheint für sich aus der Gemeinschaft herausgehoben, um nach seine eigenen Wirtschaftsinteressen zu leben. Damit sich das Leistungsprinzip entwickeln könne wird der Boden zum Produktionsmittel, über das der Bauer frei verfügen kann. Über die Nutzung des Bodens entscheiden allein auf Standort und Güte gerichtete Erwägungen" (L. Löhr, 1971). E. Lichtenberger weist darauf hin, daß nun die Steuerleistungen an den Staat an die Stelle der Abgaben an den Feudalherren traten. "Mangelnde Vertrautheit der Agrarbevölkerung mit bürokratischen Prozeduren führte zu Steuerrückständen, Verschuldung und Zwangsversteigerungen" (E. Lichtenberger, 1979).

Die Folge dieser Entwicklung waren enorme Entsidlungen in den Berggebieten. Vor allem junge Menschen sahen sich gezwungen, die Heimat zu verlassen und eine Arbeit in einer der während der industriellen Revolution aufstrebenden Städte anzunehmen. Kennzeichen dieser Periode sind also die Aufgabe vieler Almen und Überalterung der noch bestehenden Betriebe. Gleichzeitig änderte sich oft die Bewirtschaftungsform von der intensiven Sennerei, bei der die Milch noch auf der Alm in länger haltbare Produkte, wie Käse, Butter und Butterschmalz umgewandelt wurde, in eine extenive Galtviehalpung.

Diese Entwicklung hält im rapiden Tempo bis zum Ersten Weltkrieg an. Die Zeit zwischen den Weltkriegen bedeutet für die österreichische Almwirtschaft ein Stopp der Entsidlung. "Das Bergbauerntum erfuhr eine ideologische Neubewertung, und die Frage der Bergbauernfrage wurde aus dem Bereich der Wirtschaftspolitik in den der Gesellschaftspolitik verschoben" (E. Lichtenberger, 1979).

Ab den fünfziger Jahren setzt sich dann allerdings wieder die Tendenz der Almauffassung fort. Sie erreicht in den siebziger Jahren ihren Tiefstpunkt. Ab Mitte der siebziger Jahre konnte der Prozeß durch gezielte Förderungsmaßnahmen von Seiten der Länder und des Bundes verlangsamt oder z. T. sogar umgekehrt werden.

Nach einem deutlichen Rückgang des gealpten Viehs im Zeitraum 1952 bis 1974 erhöhen sich die Auftriebszahlen zwischen 1974 und 1979 wieder, allerdings ist davon der Auftrieb von Kühen in weitaus geringerem Umfang betroffen. Kärnten weist in diesem Punkt sogar rückläufige Zahlen auf, nämlich eine Abnahme des gealpten Kuhbestandes von über 6%. Das Überwiegen extensiver Bewirtschaftungsweise der Almen verdeutlichen auch Berechnungen auf Basis der Almerhebung von 1986 von P. Schröder (1989); demnach weist Kärnten, wie auch die anderen Bundesländer, einen sehr hohen (82,7%) Anteil an Almen auf, die vom Heimgut aus bewirtschaftet werden.

Der Strukturwandel der Almwirtschaft seit den fünfziger Jahren zeigt noch eine andere Entwicklung. Als Nebenerwerb tritt in hohem Maße der Fremdenverkehr in den Vordergrund. F. Greif und W. Schwachhöfer (1983) bezeichnen dies treffend als "Alpung" der Menschen. Die Autoren weisen darauf hin, daß in Österreich bereits 1974 jede fünfte Alm nicht mehr bestoßen wird, "doch hatten 40% aller Almen eine Fremdenverkehrsausnutzung".

Gegenwärtig kann man begründet von einer Renaissance der Almwirtschaft in Österreich sprechen. Durch gesetzliche Maßnahmen auf der einen Seite, durch eine Neuorientierung in Fragen Gesundheit und Urlaub erscheinen die Funktionen der Almwirtschaft nicht nur neu gewichtet, sondern auch von der Öffentlichkeit allgemein höher eingestuft, in einem neuen

Lichte. Aufgrund dieser Fakten lassen sich in fast allen österreichischen Bundesländern verschiedenartige Formen einer Intensivierung der Almwirtschaft erkennen.

5. Untersuchungsmethoden

5.1 Arbeiten im Gelände

Insgesamt wurden 30 Profile innerhalb von vier Catenen aufgenommen. Die Lage der Catenen wurde so gewählt, daß unterschiedliche Ausgangsgesteine und Expositionen auftraten. Um eine flächenhafte Aussage geben zu können, sind Bohrungen mit dem Pürckhauer-Bohrer durchgeführt worden.

Die Feldaufnahme der Böden wurde mit Hilfe der Bodenkundlichen Kartieranleitung der Arbeitsgruppe Bodenkunde (1982) durchgeführt.

Die Bodenfarbe wurde mittels Munsell-Farbtafel im feuchten Zustand (Fließgrenze) des Bodens, weiters auch die Exposition und Inklination an jedem Standort bestimmt; exemplarische Vegetationsaufnahmen dienten der Erfassung von Pflanzengesellschaften.

An zwei Standorten wurden ferner informative Messungen mittels des Doppelringinfiltrometers, gebaut und durchgeführt nach der ÖNORM L 1066, vorgenommen. Der eine Standort ist eine Almweide, die ortsüblich gepflegt und auch bestoßen wird, der andere eine ehemalige Almangerfläche, die schon lange Zeit hindurch eine intensive Pflege wie auch Düngung erfahren.

Beide Flächen befinden sich in nur rd. 150 m nordöstlich vom Gasthof Zechneralm.

Eine Profilbeschreibung der beiden untersuchten Standorte befindet sich im Anhang.

5.2 Arbeiten im Laboratorium

pH-Wert:

- Elektrometrische Bestimmung mit der Glaselektrode in 0,01 M CaCl₂

Carbonatgehalt (%):

- Bestimmung nach Scheibler

Organischer Kohlenstoff (%):

- Trockene Veraschung im Sauerstoffstrom am CHN-Analyser

Stickstoff total (%):

- Trockene Veraschung im Sauerstoffstrom am CHN-Analyser

Potentielle Kationenaustauschkapazität (mval/100 g Boden):

- Extraktion nach Mehlich
- Messung von Ca, Mg, K, Na (Basensättigung) und Ba (Gesamtaustauschkapazität) am Atomabsorptionsspektrometer

Pedogene Eisenoxide (%):

- amorphes Eisen (Feo) nach Tamm und Schwertmann:
Komplexbildung mit Oxalat bei Dunkelheit
- kristallines Eisen (Fed) nach Mehra und Jackson: Reduktion mittels Na-Dithionit, Na-Citrat als Chelator
- Messung von Feo und Fed photometrisch

Korngrößenverteilung:

- Pipettmethode nach Köhn: Sedimentationsverfahren für Korngrößen < 0,063 mm, Siebverfahren für Korngrößen > 0,063 mm.

6. Die Böden des Untersuchungsgebietes

6.1 Allgemeine Hinweise

Grundsätzlich sind auch die Böden der Hochgebirge in das gleiche Beziehungsgeflecht zwischen den Faktoren Vegetation, Ausgangssubstrat, Relief, Klima, anthropogener Nutzung und Zeit eingebunden, wie die Böden in der Tal- und Beckenlagen. Auch die Prozesse der Bodenbildung laufen prinzipiell nach den gleichen physikalischen, chemischen und biologischen (bzw. biophysikalischen und biochemischen) Gesetzen ab. Allerdings sind die Faktoren, die die Prozesse der Bodenbildung steuern, wesentlich anders gewichtet. Dementsprechend lassen sich also auch andere, für Hochgebirge charakteristische Merkmalsausprägungen erwarten (vgl. O. Nestroy, in diesem Heft).

So zeichnen sich die klimatischen Verhältnisse durch feuchtere und kühlere Bedingungen aus. Die niedrigeren Temperaturen bewirken eine Dominanz der physikalischen gegenüber der chemischen Verwitterung der Gesteine und Minerale. "Die chemische Verwitterung verläuft im Hochgebirge langsamer als in geringerer Seehöhe, weil es an Wärme fehlt, bei Gefromis kommt sie überhaupt zum Stillstand", (H. Franz, 1979). Es findet also größtenteils eine mechanische Zerkleinerung der Gesteine statt, hingegen eine Mineralumwandlung nur in weitaus geringerem Umfang. Hohe Tonanteile sind somit nur in (ungestörten) Böden von relativ hohem Alter zu erwarten. Oft zeigt daher die Korngrößenverteilung der Feinerde von Hochgebirgsböden eine Dominanz der Sandfraktion; hohe Ton- und Schluffanteile sind nur bei besonderen geogenen Voraussetzungen (z. B. bei hohem Glimmeranteil des Gesteins) zu erwarten.

Auch der Abbau und die Umwandlung der organischen Substanz läuft unter den spezifischen Bedingungen des Hochgebirgsklimas anders ab als in tieferen Lagen. Die niedrigen Temperaturen lassen einen vollständigen Abbau der anfallenden Streu oft nicht zu, da die Bedingungen für die zersetzenden Bodenorganismen ungünstig sind. Es kommt daher in höheren Lagen mit geschlossener Vegetationsdecke häufig zu einer Anhäufung von organischer Substanz in Form von Rohhumus (sowohl über silikatischem als auch über

carbonatreichem Ausgangsmaterial, bei letzterem meist als Tangelhumus bezeichnet) über dem Mineralboden.

Die hohen Niederschlagsraten bewirken, abgesehen von selteneren Extremen (hohe Einstrahlungsraten während einer längeren Trockenperiode), meist humide Verhältnisse im Boden. Die Auswaschung von leicht löslichen Stoffen aus dem Oberboden mit dem Sickerwasser nimmt bei ungehemmter Versickerung deshalb i.d.R. höhere Werte an. Bei Bodengefrorenis, wie sie während der Schneeschmelze noch vorliegt, ist auch verstärkter oberflächlicher Abfluß und Stofftransport zu berücksichtigen. Der Stofftransport nimmt natürlicherweise mit größerer Neigung des Geländes zu.

Auch der Wind ist ein im Hochgebirge nicht zu unterschätzender klimatischer Faktor. Verfrachtung und Ablagerung von Bodenmaterial haben einen großen Einfluß auf die Bodenbildung. Dieser Vorgang ist allgemein unter dem Begriff "Verstaubung" der Hochgebirgsböden bekannt. Den degradierenden Auswirkungen dieses Prozesses in Form von Bodenabtrag können an anderer Stelle, je nach Zusammensetzung des verfrachteten Materials, positive Effekte gegenüberstehen, z.B. Verminderung der Versauerung durch carbonathaltige Stäube ("natürliche Düngung").

Ein Charakteristikum der Hochgebirgslandschaft ist das Überwiegen von stärker geneigten Flächen gegenüber ebenem Gelände. Prozesse, die auf dem Einfluß der Schwerkraft beruhen, sind deshalb in Gebirgen wesentlich häufiger anzutreffen. Bodenumlagerungen, sei es in Form von Massenversatz (Plaiken etc.) oder Bodenerosion, vom Ober- zum Unterhangsbereich sind deshalb als natürliche Prozesse aufzufassen. Diese Prozesse können allerdings durch anthropogenen Einfluß verstärkt oder gar erst initiiert werden. In diesem Falle spricht man von quasinatürlichen Prozessen.

Das Relief hat darüberhinaus noch einen großen Einfluß auf die lokalklimatischen Verhältnisse. Als Beispiel sei hier der Unterschied zwischen Süd- und Nordhängen erwähnt. So erhält ein auf 49° nördlicher Breite gelegener nordexponierter Hang mit 30° Neigung ca. $174 \text{ W m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, hingegen empfängt ein südexponierter Hang gleicher Breite und Neigung $364 \text{ W m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, d.h. über 100 % mehr Strahlungsenergie (O. Nestroy, 1986; H. Klug u. R. Lang, 1983 zitierend). Die größeren Einstrahlungswerte des Südhanges bedeuten höhere Boden- und Lufttemperaturen und damit eine, gegenüber dem Nordhang, größere Verdunstungsrate. Nordhänge besitzen daher meist humidere Bedingungen. Außerdem ist die Verwitterungsintensität wegen der geringeren Temperatur des Nordhanges dort weniger intensiv.

Auch die Position ist bei der Beurteilung des Lokalklimas wichtig. So erhalten Hänge, die im Luv der Hauptwindrichtung liegen, wesentlich mehr Niederschläge als solche, die im Lee liegen.

Man könnte sich an dieser Stelle noch viele weitere Beispiele für die spezifischen Bedingungen der Gebirgsbodenbildung aufzählen; dies würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb läßt sich zusammenfassend feststellen, daß die Kräfte, die bei der Entwicklung eines Bodens im Hochgebirge wirken, mit steigender Seehöhe wesentlich größere Ausmaße annehmen als im Flachland. W.E.H. Blum stellt daher zu recht fest, daß ab einer bestimmten Höhenlage überhaupt keine Böden mehr vorkommen, da die endogenen Schwerkraftwirkungen am Hang zusammen mit den exogenen Klimakräften zu große Werte erreichen und eine Bodenbildung nicht stattfinden kann. "Aus der Wirkung dieser Kräfte kann generell gefolgert werden, daß mit zunehmender Höhenlage die Bodensysteme labiler werden, bis sie zu existieren aufhören" (W.E.H. Blum, 1989).

Die Wirkungen von Reliefenergie und Klima können aber durch die modifizierenden Einflüsse von Vegetation und Ausgangsgestein erheblich verändert werden. So beeinflusst natürlich das Gestein unter anderem über seine chemischen und physikalischen Eigenschaften oder aber über seine Lagerung die Entwicklung des Bodens.

Die Vegetation spielt, wie später noch gezeigt werden kann, eine ebenso große Rolle bei der Bodenogenese. Der Einfluß des Menschen auf den Boden läuft in der Regel über die Veränderung der Vegetation ab und Ackerbau kann in der subalpinen und alpinen Stufe nicht mehr rentabel betrieben werden. Meliorationsmaßnahmen im Rahmen der Almwirtschaft werden zum überwiegenden Teil nur im vernäbten und versumpften Gelände durchgeführt. Insgesamt handelt es sich zumeist um extensive Grünlandwirtschaft und Mineraldünger werden also nur in sehr begrenztem Umfang oder gar nicht eingesetzt. Die anthropogene Einflußnahme auf den Boden beschränkt sich demnach, je nach Intensitätsgrad der Bewirtschaftung, mehr oder weniger auf Veränderung der natürlichen Pflanzendecke. Sie ist also mehr indirekt, aber nicht minder wirksam, wenn man die enge Beziehung zwischen Pflanze und Boden bedenkt.

Über die Entstehung anthropogener Ersatzgesellschaften durch Rodung und Beweidung wurde schon in den Kapiteln über Vegetation und Nutzung berichtet. Im folgenden werden auch die Auswirkungen des veränderten Pflanzenbestandes auf die Bodenbildung berücksichtigt.

6.2 Zusammenfassende Darstellung der Bodenkartierungen und Laboranalysen

Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, wurde die Lage der Bodencatenen so gewählt, daß sowohl Unterschiede hinsichtlich des Chemismus des Ausgangsgesteins als auch der Exposition auftraten.

Insgesamt wurden vier Catenen (A bis D) gelegt, die jeweils 7 bis 8 Bodenprofile umfaßten. Es ergibt sich demnach folgendes Bild (s. Karte 1):

Catena A:

- Profile: 1 bis 4
- Lage: SW-Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Grünleitennock und Seenock
- Höhendifferenz: 190 m (2.170 m über NN bis 1.980 m über NN)
- Ausgangsgestein: Hangschutt aus Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke)

Catena B:

- Profile: 5 bis 8
- Lage: N-Hang unterhalb Eisentalhöhe
- Höhendifferenz: 190 m (2.170 m über NN bis 1980 m über NN)
- Ausgangsgestein: Hangschutt aus Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke)

Catena C:

- Profile: 9 bis 11
- Lage: SE-Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Grünleitennock und Karte P. 2.072
- Höhendifferenz: 200 m (2.100 m über NN bis 1.900 m über NN)
- Ausgangsgestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten (Stangalmmesozoikum)

Karte 1: Lage des Untersuchungsgebietes sowie der Catenen [A] bis [D]

100 m

0

Catena D:

- Profile: 12 bis 15
- Lage: WNW-Hang unterhalb Eisentalhöhe
- Höhendifferenz: 230 m (2.120 m über NN bis 1.890 m über NN)
- Ausgangsgestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten (Stangalmmesozoikum)

Mit dem Pürckhauer-Bohrer wurden beiderseits der Catenen jeweils mehrere Bohrungen durchgeführt, um so an jedem der kartierten Hänge ein Transekt von 100 bis 200 m Breite erfassen zu können. Diese Transekte (A bis D, analog den Catenen) sind auf der Karte 1 dargestellt.

6.2.1 Die Böden auf silikatischem Gestein (Catenen A und B)

(s. Abbildung 5)

Es zeigte sich, daß alle im Bereich der Catenen A und B liegenden, von Grund- und Stauwasser unbeeinflussten Böden, einer mehr oder weniger starken Podsolierung unterliegen. So reicht die Spanne der Bodentypen von Podsoligen Braunerden über Verbraunten Podsolen bis zu den Eisenhumuspodsolen.

Die Verbreitung der Böden weist eine eindeutige Tendenz dahingehend auf, daß sich auf dem wärmeren SW-Hang überwiegend Podsolige Braunerden unter einem Borstgrasrasen befinden, während auf dem schattigen N-Hang die Podsolierung weiter fortgeschritten ist: Eisenhumuspodsole unter einerseits Krummseggenrasen und andererseits Zwergstrauch-Vegetation sind hier die häufigste Bodenbildung.

Im Hangfußbereich der Catena A treten, aufgrund des hohen Grundwasserspiegels (Quellen), verstärkt hydromorphe Böden in Form von Gleyen und Anmooren auf. Im Bereich der Schneetälchen, also in Mulden, die wesentlich länger vom winterlichen Schnee bedeckt bleiben, treten hauptsächlich Pseudogleye auf. Die hydromorphen Böden können aber aufgrund ihres kleinflächigen Vorkommens weitgehend vernachlässigen werden.

Insgesamt erreichen die Böden der Catenen A und B nur eine geringe bis mittlere Mächtigkeit. Im Durchschnitt beginnt der C_v-Horizont aller 16 Profile schon bei ca. 37 cm. Bei den C_v-Horizonten handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um periglaziale Schuttdecken und nicht um Moränenmaterial, denn die eiszeitliche Vergletscherung hatte in den Nockbergen keine große morphologische Wirksamkeit (stagnierende Eismassen), sodaß Moränenmaterial nur in kleinerem Umfang abgelagert wurde.

Die Durchwurzelung beschränkt sich zum überwiegenden Teil auf den A-Horizont, der durch einen dichten Wurzelfilz gekennzeichnet ist.

Die dominante Kornfraktion ist der Sand. Während im Oberboden noch sandige Lehme vorherrschen, nimmt der Anteil der Sandfraktion im Unterboden erheblich - auf 60 bis 80 % - zu. Eine typische Korngrößenverteilung zeigt Profil 7 (s. Abb. 7)

Abbildung 5: Profilschnitt der Catenen A und B (Fortsetzung)

Abbildung 6: Profilschnitt der Catenen 9 und 13

Abbildung 6: Profilschnitt der Catenen 3 und 4 (Fortsetzung)

WNW

Catena 3

Catena 4

ESE

Dryadeto-
Firmetum

Caricetum
firmae

Seslerio-
Semperviretum

Larici-Cembretum
rhododendretosum hirsuti

Seslerio-
Semperviretum

Caricetum
ferruginei

Caricetum firmae

2120
1900
m über NN

Bodenprofile (nicht maßstäblich)

- 12 Aufgenommene und untersuchte Profile
- Humusauflagen
- Durchwurzelung
- schwach steinig (1-10 Vol.-%)
- mittel steinig (10-30 Vol.-%)
- stark steinig (30-50 Vol.-%)
- sehr stark steinig (50-75 Vol.-%)
- Skelettboden (mehr als 75 Vol.-% GA)

Legende:

Geologisches Ausgangssubstrat

- Dolomit (Stangalmesozoikum Mittelostalpin)
- Phyllitische Tonschiefer (Mittelostalpin)

Abbildung 7: Korngrößenverteilung des Profils 7

Entsprechend der Dominanz der Sandfraktion, der geringen Ca-Sättigung und der geringen biologischen Aktivität dieser Böden liegt zumeist ein Einzelkorngefüge vor. Besonders gut ist dieses Gefüge in den Eluvialhorizonten ausgeprägt. Hingegen geht die Gefügeentwicklung in den Illuvialhorizonten in Richtung Ortserde; allerdings ist die Verkittung der Körner nur relativ schwach. Das günstige Gefüge findet sich nur in den A_h-Horizonten.

Die Einschätzung der Humusform der Profile 1 bis 8 bereitete im Gelände Schwierigkeiten, da der Wurzelfilz der Gräser eine Ansprache erschwerte. Die Grenzen zwischen der aufliegenden organischen Substanz und dem Mineralboden sind nur undeutlich zu erkennen, da der Oh-Horizont meist fließend in den A_h-Horizont übergeht. Die Mächtigkeit der Auflage ist unter den Borstgras- und Krummseggenrasen kleiner als unter der Zwergstrauchvegetation. Die Humusform der Böden unter Rasenvegetation (Profile 1 - 4 sowie 7 und 8) wurde als Typischer Moder angesprochen; L-, O_r und O_h-Lage haben insgesamt nur eine geringe Mächtigkeit von zwei bis drei Zentimetern. Unter den Zwergsträuchern finden sich meist Humusformen, die entweder als Rohhumusartiger Moder oder als Typischer Rohhumus erkannt wurden (Profile 5 und 6). Die Mächtigkeit dieser Auflagen überschreitet kaum 6 - 7 cm.

Die nun folgenden bodenchemischen Daten beziehen sich auf die laboranalytisch untersuchten Profile 1 bis 8.

Um eine anschauliche Darstellung der Ergebnisse geben zu können, soll eine Unterteilung, die sich an der bestandsbildenden Vegetation orientiert, eine Gliederung der untersuchten Profile in drei Gruppen ermöglichen:

- a) Eisenhumuspodsole unter Krummseggenrasen = Profile 1 (SW-Hang), 7 und 8 (N-Hang)
- b) Verbraunter Podsol und Podsolige Braunerde unter Borstgrasrasen = Profile 2, 3 und 4 am SW-Hang
- c) Eisenhumuspodsol und Verbraunter Podsol unter Zwergstrauchvegetation = Profile 5 und 6 am N-Hang

Die Eisenhumuspodsole unter Krummseggenrasen

(s. Profile 1, 7 und 8 sowie Tabellen im Anhang).

Die schon im Gelände festgestellte, durch Laboranalysen nachgewiesene Carbonatfreiheit der Böden ließ keine hohen pH-Werte erwarten. Die pH-Werte liegen demnach zwischen 3,9 und 4,6 in den A-Horizonten.

Einen für Podsole typischen pH-Verlauf vom Ober- zum Unterboden zeigt Profil 7 unter Krummseggenrasen. Der pH-Wert sinkt vom A_{hc} -Horizont zum A_c -Horizont um 0,3 pH-Einheiten von pH 4,3 auf pH 4,0. In den Illuvialhorizonten (B_{sh} bzw. B_{hs}) steigt der pH-Wert auf 4,1. Der C_v -Horizont hat einen pH-Wert von 4,2. Eine ähnliche Tiefenfunktion weisen die Profile 1 und 8 unter Krummseggenrasen auf.

Deutlich ist die Podsolierung der Böden unter Krummseggenrasen zu erkennen. Hier zeigen die Profile den für den Podsol typischen Horizontaufbau: A_h - A_c - B_h - B_s - C_v . Die Auswaschung läßt sich gut an der gräulich-bräunlichen Farbe (7,5 YR 4/2, bzw. 10 YR 4/2) des A_c -Horizontes erkennen. Die darunter liegenden Einwaschungshorizonte sind durch eine tiefschwarze Farbe (10 YR 2/1) im B_{sh} -Horizont und eine rötlich-bräunliche Färbung im B_{hs} -Horizont gekennzeichnet. Die bodenchemischen Untersuchungen bestätigten den im Gelände gewonnenen Eindruck, daß die Böden dem Prozeß der Podsolierung unterliegen. So befindet sich in den Profilen 1, 7 und 8 das Konzentrationsmaximum des Eisengehaltes in den Anreicherungshorizonten. Auch das zweite Konzentrationsmaximum des Gehaltes an C_{org} im B_{sh}/B_{hs} -Horizont deutet auf eine für Podsole typische Verlagerung von Humus hin.

Der Humusgehalt (berechnet aus dem ermittelten Wert für den organischen Kohlenstoff, multipliziert mit dem Faktor 1,72) hat mit Werten zwischen 16 % (Profil 1), 26,5% (Profil 7) und 20,6 % (Profil 8) ein absolutes Maximum im A_h -Horizont. In den Eluvialhorizonten nimmt der Gehalt an organischen Kohlenstoff auf 1,7 % (Profil 1), 2,2 % (Profil 7) bzw. 1,8 % (Profil 8) ab; entspricht also noch Humusgehalten von 2,9 %, 3,8 % bzw. 3,1 %. Das zweite Maximum des Gehaltes an organischer Substanz liegt in den Anreicherungshorizonten (B_{sh}/B_{hs}); die Anreicherung in den B_{sh} -Horizonten beträgt im Schnitt etwa das zwei- bis dreifache der A_c -Horizonte. Die Humusgehalte liegen demnach in den B_{sh} -Horizonten bei 10 % (Profil 1), 11 % (Profil 7) und

8,4 % (Profil 8). In den B_{hs}-Horizonten der gleichen Profile treten auch noch recht hohe Humusgehalte auf: 8,6 %, 8,3 % bzw. 6,2 %.

Abbildung 8: Tiefenverteilung des Gehaltes an C_{org} des Profils 8

Der Stickstoffgehalt der untersuchten Böden liegt durchschnittlich bei 0,6 %. Diese Werte liegen somit im dem Bereich den T. Peer u. H. Hartl (1976) für Böden unter Krummseggenrasen (0,3 - 0,75 % N_{tot}; Methode nach Kjeldahl) im Gebiet der Großfragant (Hohe Tauern) ermittelten.

Das weite C/N-Verhältnis der Profile 7 und 8 von über 20 deutet auf die ungünstigen Zersetzungsbedingungen für Mikroorganismen hin.

Die beschriebenen Eisenhumuspodsole 1, 7 und 8 zeigen auch eine deutliche Verlagerung der pedogenen Eisenoxide vom Ober- in den Unterboden. Die höchsten Konzentrationen an oxalatlöslichem und dithionitlöslichem Eisen finden sich in den B_{hs}-Horizonten dieser Böden; durchschnittlich konnten 1,1 % Fe_o und 1,6 % Fe_d nachgewiesen werden. Auch die B_{sh}-Horizonte enthalten noch relativ hohe Konzentrationen an pedogenem Eisen (Ø 1,0 % Fe_o und 1,4 % Fe_d). Die A_c-Horizonte sind hingegen durch Verarmung an Eisenoxiden gekennzeichnet; im Schnitt konnten in den A_c-Horizonten dieser Profile nur weniger als 0,1 % Fe_o und 0,3 % Fe_d festgestellt werden. Auch die A_{he}-Horizonte enthalten wesentlich weniger an pedogenen Eisenoxiden als die Anreicherungshorizonte (Ø 0,2 % Fe_o und 0,7 % Fe_d). Es ergibt sich demnach das von U. Schwertmann (1964) erläuterte Schema für den Gehalt an pedogenem Eisen im Podsolprofil: A_{he}/A_c < B_{sh}/B_{hs} > C_v (s. Abb. 9). Es unterscheidet sich diese Sesquioxid-Verteilung deutlich von

der in Braunerden, denn hier liegt das Konzentrationsmaximum der pedogenen Eisenoxide im Oberboden, also $A_h > B_v > C_v$. E. Schlichting und H.P. Blume (1962) weisen in diesem Sinne darauf hin, "daß das Bildungsmaximum mobiler Oxyde im Oberboden liegt und damit erwartungsgemäß mit dem Verwitterungsmaximum pyrogener Silikate zusammenfällt."

Abbildung 9: Tiefenverteilung der pedogenen Eisenoxide des Profils 8

Der Aktivitätsgrad, also das Verhältnis von Fe_o zu Fe_d, der Profile 1, 7 und 8 zeigt den größten Wert in den B_{sh} bzw. B_{hs}-Horizonten: zwischen 0,7 und 0,8 bei den Profilen 7 und 8 bzw. etwas niedriger bei Profil 1, nämlich einen Aktivitätsgrad von 0,6 (s. Abb. 12). Alle Illuvialhorizonte der genannten Profile besitzen demnach den charakteristisch hohen Aktivitätsgrad der Podsole. "Hohe Aktivitätsgrade (> 0,6) findet man häufig in B_h- und B_s-Horizonten von Podsolen" (U. Schwertmann, 1964).

Die Kationen-Austauschkapazität (KAK) ist zum überwiegenden Teil vom Gehalt an Tonmineralen und organischer Substanz, aber auch deren Qualität abhängig, deshalb ließen sich die höchsten Gesamtaustauschkapazitäten in den A_{he}-Horizonten und in den Anreicherungs-horizonten der Podsole erwarten. Auch die Eisenoxide tragen zur KAK der Böden bei, allerdings in geringerem Umfang. Nach H. Kuntze et al. (1988) liegt die mittlere KAK der Metalloxyde bei 3 - 25 mval/100 g Boden. Da die Austauschkapazität der Austauscher stark pH-abhängig ist, ist davon auszugehen, daß die Werte für die effektive KAK (KAK_{eff}) der untersuchten Böden, die

einen pH-Bereich von 3,7 - 4,7 aufweisen, weit unter den Werten der potentiellen KAK (KAK_{pot}) liegen.

Die bestimmte KAK_{pot} der A_{hc} -Horizonte der Eisenhumuspodsole unter *Caricetum curvulae*-Vegetation erreichte Werte von ca. 17 mval/100 g Boden (Profil 1 und 7) und 30 mval/100 g Boden (Profil 8). Die Werte nehmen in den A_c -Horizonten dieser Böden auf 10 bis 14 mval/100 g Boden ab und erreichen in den B-Horizonten Werte, die im Falle der Profile 1 und 7 über denen der A_{hc} -Horizonte liegen (Profil 1: 21 mval/100 g Boden, Profil 7: 32,5 mval/100 g Boden). Profil 8 hat einen geringeren Wert (ca. 23 mval/100 g Boden). Die Basensättigung aller Böden ist als sehr gering zu bewerten; so liegen die V-Werte nur im Bereich zwischen 6 bis 13% in den A_{hc} -Horizonten und nehmen mit der Tiefe der Profile ab.

Die Böden unter Zwergstrauchvegetation

Die Profile 5 und 6 befinden sich unter *Rhododendro-ferruginei*-Vegetation (Bodensaure Alpenrosenheide) am N-Hang. Es handelt sich einerseits um einen Verbraunten-Podsol (Profil 5) und andererseits um einen Eisenhumuspodsol (Profil 6). Die Eisenhumuspodsole sind die dominanten Bodenbildungen unter Zwergstrauchvegetation, während die Verbraunten Podsole nur untergeordnet vorkommen.

Der Eisenhumuspodsol (Profil 6) ist vom Profilaufbau den Böden unter Krummseggenrasen sehr ähnlich. Er weist wie diese eine deutliche, morphologisch sichtbare Verlagerung von Humussolen und Sesquioxiden auf. Der Boden ist durch einen, gegenüber den Eisenhumuspodsolen unter Krummseggenrasen, höheren Humusgehalt von 28,4 % und durch ein sehr weites C/N-Verhältnis von ca. 24 gekennzeichnet. Des weiteren besitzt Profil 6 im A_{hc} -Horizont eine KAK von 25,1 mval/100 g Boden und eine sehr geringe Basensättigung (8,01 %).

Profil 5 zeigt zwar schon eine Verlagerung von gelösten Stoffen aus dem Oberboden, aber zur Ausbildung eines für Podsole charakteristischen Auswaschungshorizontes ist es noch nicht gekommen. Dennoch deuten vor allem die deutlich erhöhten Eisengehalte der B-Horizonte auf eine Anreicherung von im A_{hc} -Horizont gelösten Sesquioxiden hin. Das größte Fe_o/Fe_d -Verhältnis befindet sich B_{vh}-Horizont. Der Aktivitätsgrad ist allerdings in den Anreicherungshorizonten weit weniger hoch (0,50) als in den Eisenhumuspodsolen, hingegen ist er größer im A_{hc} -Horizont (0,47). Es deutet sich somit eine Entwicklung zum Eisenhumuspodsol an. Der pH-Verlauf im Profil zeigt eine geringfügige Abnahme der Wasserstoffionenkonzentration von pH 4,0 auf 4,1.

Die Böden unter Borstgrasrasen

Die Profile 2, 3 und 4 stellen charakteristische Bodenbildungen des SW-Hanges dar. Je nach Podsolierungsgrad sind sie als Podsolige Braunerde oder Verbraunten Podsol angesprochen worden. Auffällig sind die deutlich geringeren pH-Werte dieser Profile unter Borstgrasrasen, doch weisen sie einen mit der Tiefe geringfügig zunehmende Tendenz auf. So liegt beispielsweise der pH-Wert des Profils 4 im A-Horizont bei 3,9 und nimmt mit der Tiefe zu auf 4,0 im B- bzw. C_v-Horizont. In den Profilen 2 und 3 ist ebenfalls eine Zunahme des pH-Wertes mit zunehmender Tiefe festzustellen.

Die Profile 2, 3 und 4 sind weit weniger vom Podsolierungsprozeß betroffen, wengleich auch hier eine Verlagerung von Eisenoxiden vom Oberboden in den Unterboden erkannt wurde. In den B-Horizonten wurden jeweils höhere Werte an amorphem und kristallinem Eisen gefunden als in den A-Horizonten. Die Konzentrationen sind allerdings in den B-Horizonten der Profile 2, 3 und 4 erheblich geringer als die in den Profilen 1, 6, 7 und 8; sie liegen nämlich durchschnittlich zwischen 0,5% Fe_o und 1,1% Fe_d (s. Abb. 10 und 11). Der Aktivitätsgrad der beschriebenen Profile am SW-Hang weist analog dem Verbraunten Podsol (Profil 5) am N-Hang einen wesentlich geringeren Unterschied vom A_{he} zum B-Horizont auf, d.h. auch hier ist das Verhältnis Fe_o/Fe_d im B-Horizont nur wenig höher als im A-Horizont. Dementsprechend ließen sich im Gelände keine ausgeprägten Auswaschungs- und Anreicherungshorizonte erkennen.

Abbildung 10: Tiefenverteilung der pedogenen Eisenoxide des Profils 2

Abbildung 11: Tiefenverteilung der pedogenen Eisenoxide des Profils 3

Die Böden des SW-Hanges unter Borstgrasvegetation (Profile 2, 3 und 4) haben einen deutlich geringeren Humusgehalt; die ermittelten Werte für den organischen Kohlenstoff schwanken zwischen 5,2 und 9,4 %, entsprechen somit Humusgehalten von 8,9 bis 16,2 %. Die Böden besitzen in den A_n-Horizonten relativ gute C/N-Verhältnisse (13 - 14).

Die KAK der Profile 2, 3 und 4 liegt im Bereich von 14 bis 18. Wie die übrigen Profile der Catenen A und B weisen auch die untersuchten Böden unter Borstgrasrasen eine sehr geringe Basensättigung auf.

Die unterschiedlich weit fortgeschrittene Podsolierung läßt sich, wie bereits erwähnt, gut anhand der sogenannten Aktivitätsgrade (Verhältnis Fe_o : Fe_d) erkennen. Ein Vergleich zwischen Profil 3 (Podsolige Braunerde), Profil 2 (Verbraunter Podsol) und Profil 8 (Eisenhumuspodsol) verdeutlicht dies (s. Abb. 12).

Abbildung 12: Aktivitätsgrade der Profile 2, 3 und 8

6.2.2 Die Böden auf carbonatischem Gestein (Catenen C und D)

(s. Abbildung 6)

Bei den Böden auf Dolomit im mittleren Einzugsbereich des Friesenhalsbaches handelt es sich zumeist um flachgründige mehr oder wenig weit entwickelte Rendsinen. Die extrem flachgründigen initialen Bodenbildungen (Protorendsinen) befinden sich oft im Oberhangbereich, aber auch an vegetationslosen Standorten im Unter- und Mittelhangbereich. Tangelrendersinen, die durch eine mächtige Auflage organischen Materials gekennzeichnet sind, konnten in der typischen Form nicht gefunden werden. Lediglich die Böden unter der Zwergstrauchvegetation am SE-Hang besitzen eine mächtigere Auflage (bis zu 10 cm), die denen der Tangelrendersinen ähnelt. Die am häufigsten auftretenden Bodentypen der Catenen C und D sind die Mullartige Rendsina und die Mullrendersina.

Die Mächtigkeit der meisten Profile schwankt zwischen 5 und 10 cm; seltener werden Werte zwischen 10 und 20 cm erreicht. Nur in einigen Fällen bildet sich ein deutlicher B-Horizont aus, so bei Profil 13. Bei diesem handelt es sich schon um einen Boden mit starker Verbraunung im Unterboden. Dies dürfte allerdings auch darauf zurückzuführen sein, daß hier nicht nur Dolomit

das Ausgangsgestein bildet, sondern auch silikatisches Material aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Profils beigemischt ist. Die A-Horizonte liegen mit deutlicher Grenze auf dem sehr tiefgründigen, klüftigen aber feinerdearmen (Skelettgehalt niemals unter 80%) C_v-Horizont.

Dementsprechend befinden sich die meisten Wurzeln der Pflanzen im A_h-Horizont, meist in Form eines dichten Wurzelfilzes, und nur ein kleiner Teil der Wurzelmasse befindet sich im C_v-Horizont. Die Bestimmung der Bodenart bereitet für die humosen Horizonte der Rendsinen große Schwierigkeiten. Vor allem der Tonanteil dürfte bei vielen Proben als zu hoch bemessen worden sein. So widersprachen die durch die Labormessungen ermittelten Tonwerte von über 20% deutlich den Werten, die die Feldansprache lieferte. Zurückzuführen ist dies auf den teilweise extrem hohen Humusanteil dieser Proben, der eine Verfälschung der Korngrößenbestimmung herbeiführte. Die Tonwerte der A_h-Horizonte dürften demnach um einige Prozente zu hoch liegen. Die festgestellte Bodenart aller C_v-Horizonte liegt ziemlich einheitlich im Bereich des sandigen Schluffs; durchschnittlich lieferten die Proben 5% Ton, 52% Schluff und 43% Sand. Das Maximum der Körnung liegt dabei eindeutig im Bereich des Grobschluffs und des Feinsandes. In den A-Horizonten verschiebt sich das Maximum der Körnung in den Bereich kleiner 0,02 mm. Die Bodenart ist durchschnittlich als sandig-lehmiger Schluff bestimmt worden (s. Abbildung 13).

Abbildung 13: Korngrößenverteilung des Profils 9

Korngrößensummenverteilung der Horizonte Ah u. Cv

Das Gefüge in den A_h -Horizonten kann aufgrund der hohen biologischen Aktivität als Krümelgefüge angesprochen werden. Lediglich Profil 15 zeigt ein deutliches Einzelkorngefüge. Das Material der C_v -Horizonte weist ebenso keine Aggregatbildung auf, es handelt sich demnach auch um ein Einzelkorngefüge.

Die Humusform ist bei den Standorten unter Grasvegetation als L-Mull angesprochen worden. Der L-Mull besitzt keine Vermoderungsschicht, was auf gute Abbaubedingungen der organischen Substanz durch die Mikroorganismen hindeutet. Seltener konnte ein F-Mull, bei dem sich unter einer dünnen Schicht von abgestorbenen, aber morphologisch noch gut erhaltenen Gräsern, eine nur wenige Zentimeter mächtige Vermoderungsschicht befindet, bemerkt werden. Diese grenzt sich mehr oder weniger deutlich - auch bei den carbonatreichen Böden ist die Ansprache durch den Wurzelfilz erschwert - vom A_h -Horizont ab. Unter Zwergstrauchvegetation konnte eine mächtigere Auflage beobachtet werden. Sie kann differenziert werden zwischen L -, O_F -, O_h -Lagen. Der Bezeichnung als Tangelhumus schien wegen der zu geringen Mächtigkeit (zwischen 6 und 10 cm) der Auflage als nicht gerechtfertigt. Im Sinne W.L. Kubiens (1953) wäre hier die Bezeichnung Rendsinamoder zu verwenden.

Die pH-Werte aller Böden der Catenen C und D liegen im schwach sauren bis schwach alkalischen Bereich. Profil 13 (Verbraunte Rendsina) weist hingegen schon eine deutliche Versauerung im Oberboden auf. Die Werte für den C_v -Horizont liegen im neutralen bis schwach alkalischen pH-Bereich.

Die nun folgenden chemischen und physikalischen Daten beziehen sich, wie bei den Böden auf silikatischem Gestein, nur auf eine Auswahl der Böden: Profile 9, 10, 11 am SE-Hang und Profile 12, 13, 14 und 15 am WNW-Hang.

Die Bestimmung des Carbonatgehaltes im Gelände mittels 10% HCl erwies sich als unzureichend, da die Reaktion des Dolomits mit der Säure nur verzögert und zudem kaum sicht- oder hörbar verläuft. Die im Labor durchgeführte Carbonatbestimmung nach Scheibler brachte folgende Ergebnisse: Die C_v -Horizonte erwiesen sich, wie erwartet, als sehr kalkhaltig; Carbonatgehalte zwischen 22 und 30% wurden ermittelt. Hingegen sind die A_h -Horizonte der Profile 11, 12, 13 und 14 schon stark entkalkt (0,7% im Mittel). Profil 9 und 10 erbrachten Werte um 5% Carbonat. Der hohe Carbonatgehalt von 28% des Profils 15 (Protorendsina) zeigt, wie schwach dieser Boden entwickelt ist.

Die Bestimmung des organischen Kohlenstoffs ergab z.T. sehr hohe Werte. So erreicht Profil 14 im A_h -Horizont Kohlenstoffgehalte von fast 29%, was nach der Faustformel (C_{org} mal 1,72) beinahe 50% Humus bedeutet. Wesentlich weniger Humus, aber dennoch beachtliche Werte von etwa 15% (8,8% C_{org}), enthält Profil 15. Die Kohlenstoffwerte der A-Horizonte der übrigen Profile schwanken zwischen 12 und 18%.

Abbildung 14: Tiefenverteilung des Gehaltes an C_{org} der Profile 10 und 11

Die C/N-Verhältnisse der Böden sind für den überwiegenden Teil als gut zu bezeichnen; demnach weisen die Profile 12, 13 und 14 C/N-Verhältnisse von 12 auf. Etwas weiter (ca. 16) wird das C/N-Verhältnis unter der Zwergstrauchvegetation des Profils 10 am SE-Hang.

Die Basensättigung aller Böden ist als sehr hoch einzuschätzen. Im Profil 13 kündigt sich schon eine Entbasung des Oberbodens an, dennoch liegt der V-Wert mit 75% sehr günstig. Die übrigen untersuchten Profile weisen V-Werte von 95 - 100% in den A_h -Horizonten auf. Die Gesamtaustauschkapazität ist in Profil 14, entsprechend des hier aufgetretenen höchsten Gehaltes an organischer Substanz, am höchsten: 84,25 mval/100g Boden. An der Basensättigung sind hauptsächlich Calcium und Magnesium beteiligt.

Der Aktivitätsgrad, soweit bestimmt, liegt im Bereich zwischen 0,3 und 0,45. Lediglich Profil 10 (Alpine Moderendsina) weist im $B_v A_h$ -Horizont höhere Gesamtkonzentrationen an pedogenem Eisen, aber ebenfalls einen kleineren Aktivitätsgrad auf (s. Abbildung 15).

Die Ergebnisse der Bestimmungen der Durchlässigkeit sind den Profilbeschreibungen (s. Anhang) beigelegt.

Abbildung 15: Tiefenverteilung der pedogenen Eisenoxide der Profile 10 und 14

6.3 Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel wird der Versuch unternommen, die im Gelände und Labor gewonnenen Ergebnisse hinsichtlich der Genese der untersuchten Böden zu interpretieren.

6.3.1 Die Böden auf silikatischem Gestein

Die Kartierung im Gelände und die analytische Auswertung im Labor ergab, daß alle Böden, die im oberen Einzugsgebiet des Friesenhalsbaches im Bereich der karbonischen Quarzkonglomerate und Sandsteinen liegen, einer mehr oder weniger ausgeprägten Podsolierung unterliegen. Dabei wurde deutlich, daß die Böden des Nordhanges (überwiegend Eisenhumuspodsole) diesem Prozeß wesentlich stärker unterliegen als die Böden, die am Südwesthang gelegen sind (überwiegend Podsolige Braunerden und Verbraunte Podsole). Es zeigte sich, daß auch unter Grasvegetation (*Caricetum curvulae*) Podsole ohne die sonst für diese Böden so typischen mächtigen Rohhumusauflagen vorkommen. Es muß also bei der Beurteilung der Bodenentwicklung einerseits der Frage nachgegangen werden, welche Faktoren die unterschiedliche Genese der Böden am N- und SW-Hang hervorrufen, andererseits gilt es zu beurteilen, ob die Podsole der Krummseggenrasen Standorte das Ergebnis der rezenten Bodenentwicklung sind, oder ob es sich dabei um reliktsche Bodenbildungen handelt.

Wie bereits im Kapitel 4.2 dargestellt wurde, handelt es sich bei den Konglomeraten und Sandsteinen der oberkarbonischen Sedimente um sehr quarzreiche Gesteine mit nur geringen Anteilen an Feldspäten und Glimmern (Muskowit). Das sehr saure, grobkörnig verwitternde Ausgangsgestein bietet also die für die Podsolierung nötigen Voraussetzungen, nämlich Basen- und Tonarmut des Ausgangsmaterials. Die wenig vorhandenen basischen Minerale können der Versauerung nur in sehr kleinem Umfang entgegenwirken und bieten nur wenig Nährelemente für die Pflanzen. Die ermittelten pH-Werte der Böden, die alle im stark sauren Bereich (pH zwischen 3,8 und 4,6 im Oberboden) liegen, sowie die geringe Basensättigung (V-Werte von maximal 14 % im Oberboden) verdeutlichen dies eindrucksvoll. So erklärt sich die anspruchslose, stark acidophile Vegetation in Form von Zwergsträuchern (*Ericaceen*) und Gräsern (*Carex curvula*, *Nardus stricta* u.a.).

Die Tonarmut, vor allem der Unterböden (vorwiegend lehmige Sande), bewirkt eine gute Durchlässigkeit (Einzelkorngefüge) der Böden, wodurch eine hohe Versickerungsrate des Bodenwassers gewährleistet ist. Durch die Ausbildung eines stauenden Horizontes in Form von Ortstein kann Stauwasser im Boden auftreten. Ortstein konnte aber bei der durchgeführten Kartierung nicht festgestellt werden. Ein Stau des Bodenwassers kann lediglich der gefrorene Unterboden im Frühjahr zur Zeit der Schneeschmelze bewirken und zu lateralem und oberflächlichem Abfluß führen. Im Sommer, z.Zt. des Niederschlagsmaximums, wird das Regenwasser ungehindert versickern können und gelöste Stoffe in Form von Humuskolloiden und Chelaten (metallorganische Verbindungen) werden aus dem Oberboden ausgewaschen und im Unterboden (B_{sa} und B_{hs} -Horizonte), wo diese Stoffe wieder ausgefällt werden, angereichert.

Die geogenen Verhältnisse im Bereich der Catenen A und B begünstigen also die Podsolbildung. Da aber auf beiden Hängen die gleichen geologischen Bedingungen herrschen, können sie nicht der Grund für die Entstehung unterschiedlicher Bodentypen sein.

Auch die großklimatischen Verhältnisse (kühl und feucht), wie sie in den Nockbergen herrschen, begünstigen die Podsolierung. Die jährlichen Niederschlagsraten von 1.200 bis 1.400 mm bei gleichzeitiger niedriger Jahresmitteltemperatur liefern genug Feuchtigkeit, um den Auswaschungsprozeß gewährleisten zu können. Die Intensität dieses Vorganges kann aber durch die, hauptsächlich vom Relief abhängigen, lokalklimatischen Verhältnisse stark modifiziert werden. So mag der Unterschied der Niederschlagssummen, die am SW- und N-Hang erreicht werden, nicht allzu groß sein, denn die niederschlagsbringenden Winde kommen, wie im Kapitel 4.4 bemerkt wurde, aus westlicher Richtung. Es handelt sich also bei keinem der beiden Hänge um eine ausgesprochene Lee- oder Luvlage. Allerdings sind Evapotranspirationsraten des Sonnhanges als wesentlich höher zu bewerten. Die Verdunstungsrate ist, aufgrund der größeren Strahlungssummen und der daraus resultierenden höheren Temperatur, am SW-Hang höher; der N-Hang ist somit durch humidere Bedingungen gekennzeichnet. Man kann also annehmen, daß die Infiltrationsrate des Schatthanges höher liegt und Durchfeuchtung (auch bei dem geringen Gesamtporenvolumen) des Bodens über das gesamte Jahr besteht. Hingegen ist der Sonnhang vermutlich häufiger von Austrocknung, hervorgerufen durch niederschlagsarme strahlungsreiche Wetterlagen, betroffen.

Wasser, das Transportmedium gelöster Stoffe, steht am Schatthang in größerer Menge zur Verfügung. Der Podsolierungsprozeß findet also am N-Hang in der Periode ohne Bodengefrorenis wirkungsvoller und dauernd statt, während er am wärmeren SW-Hang gedrosselter und nicht ununterbrochen verläuft.

Die unterschiedlich weit fortgeschrittene Bodenentwicklung der beiden Hänge könnte somit unter anderem durch die lokalklimatischen Verhältnisse hervorgerufen worden sein.

In diesem Zusammenhang sind auch die Wirkungen des Lokalklimas auf die Bodenorganismen und deren Tätigkeit zu nennen. Diese Tätigkeit hängt von den chemischen und physikalischen Eigenschaften eines Bodens ab, aber beeinflußt diese auch entscheidend. Je nach Lebensbedingungen setzt sich das Edaphon eines Bodens zusammen. Allgemein sind die Lebensbedingungen im feucht-warmen, schwach sauren Bodenmilieu für die meisten Bodenorganismen am günstigsten. Mit abnehmender Temperatur ebenso wie im sauren pH-Bereich sinkt die biologische Aktivität. Nur noch Spezialisten vermögen unter diesen Verhältnissen zu bestehen; die Umsetzung der organischen Substanz im Boden verlangsamt sich. "Die niedere Temperatur hemmt die Tätigkeit der Bodenorganismen mehr als das Wachstum der höheren Pflanzen, die Bestandesabfallzersetzung benötigt deshalb einen vergleichsweise langen Zeitraum und es kommt zur Anhäufung von Auflagehumus, die in verschiedenen Pflanzengesellschaften ein unterschiedliches Ausmaß erreicht" (H. Franz, 1979). Auf dieses Problem wird noch bei der Beurteilung des Vegetationsbestandes näher eingegangen werden. Es läßt sich aber aus dem Gesagten schon schlußfolgern, daß aufgrund der geringen Jahresmitteltemperatur und dem stark sauren pH-Milieu des Bodens im Bereich der Catenen A und B für das Bodenleben ungünstige Voraussetzungen herrschen. Dies gilt für den kühleren Schatthang sicherlich mehr als für den wärmeren Sonnhang, der ganzjährig betrachtet eine längere Gunstzeit aufweist, da er wesentlich früher ausapert. Die mikrobielle Aktivität dürfte somit am SW-Hang höher sein. Nur so lassen sich auch die, auf den ersten Blick verwunderlich

erscheinenden, niedrigen pH-Werte des SW-Hanges gegenüber dem N-Hang erklären, denn mikrobielle Vorgänge gelten allgemein als Quelle für H-Ionen.

Das Mikroklima ist somit ein Grund für die besseren Lebensbedingungen der Bodenorganismen am Sonnhang; größere Umsetzungsraten der anfallenden organischen Substanz lassen sich also auch bei angenommenen sonst völlig gleichen Bedingungen erwarten. Die die Podsolierung begünstigenden Rohhumusaufgaben bilden sich demnach bevorzugt auf schattigen Gebirgshängen. Hierbei ist allerdings die Verbreitung der Vegetation im Gelände stärker zu berücksichtigen.

Das Relief hat aber nicht nur durch seine Lage (Exposition), sondern auch durch seine Inklination (Hangneigung) Einfluß auf die Bodenentwicklung. Die durchschnittliche Reliefneigung des N-Hanges ist um etwa 4° kleiner als am SW-Hang (durchschnittlich 14° bzw. 18°). Die Reliefenergie des SW-Hanges ist also stärker einzustufen als die des N-Hanges. Bodenabtrag und damit verbundene Kappung von Profilen im Oberhangbereich sowie das Auftreten von akkumulierten von Bodenmaterial und damit begrabenen Horizonten im Unterhangbereich sind deshalb am SW-Hang ausgeprägter. Auch I. Neuwinger berichtet, daß die Sonnhänge der von ihr untersuchten Gebiete in den Ötztaler Alpen, häufiger von Rutschungen betroffen sind als die schattseitigen Hänge. "Im schattseitigen Luv dürften die Rutschungen weniger häufig stattfinden, dafür aber tiefgreifender und großflächiger sein als im Lee; sie scheinen von der fortschreitenden Eintiefung der Runsen abhängig zu sein und daher in längeren Intervallen die Regeneration der Boden- und Pflanzendecke zu gestatten, die hier auch durch Beweidung weniger gestört wird" (I. Neuwinger, 1970).

Es liegt also die Vermutung nahe, daß ein Grund für das Fehlen von "ausgereiften" Eisenhumuspodsolon am SW-Hang in der größeren Morphodynamik dieses Hanges zu sehen ist. Einzelne oder mehrere Horizonte der Böden werden also häufiger gekappt oder völlig abgetragen und umgelagert.

Die Vegetation spielt bei der Bodenentwicklung eine wesentliche Rolle. Der Pflanzenbestand reagiert einerseits auf die ihn umgebenden Umweltbedingungen (Klima, Relief und Boden), vermag aber andererseits Rückkoppelungen zu schaffen, indem er beispielsweise das Lokalklima stark beeinflusst. Schon allein deshalb ist die Vegetation bei der Betrachtung der Bodengenese zu berücksichtigen. Sie wirkt aber auch noch auf andere wichtige Art und Weise auf den Boden ein: Indem die Pflanzen das Ausgangsmaterial für die organische Bodensubstanz liefern, beeinflussen sie stark die Humusform des Bodens. Zudem schützt eine dichte Vegetationsdecke den Boden vor großen Erosions- und Deflationsraten.

Die bodengenetische Fragestellung erfordert es, sich über die Faktorenkonstellation Klima - Vegetation - Boden - menschliche Nutzung früherer Zeiten Klarheit zu schaffen, um so Merkmale und Eigenschaften des Bodens als eventuell reliktsch oder rezent zu deuten.

Die Vegetation im Bereich der Zechneralm wurde im Kapitel 4.5 beschrieben. Es wurde dort bereits darauf hingewiesen, daß die Borstgrasrasen und auch der größte Teil der Zwergstrauchbestände als anthropogene Ersatzgesellschaften aufzufassen sind, die durch Rodung des Waldes und anschließende Beweidung geformt wurden. Die potentielle Waldgrenze des Untersuchungsgebietes liegt, den Untersuchungen von F. Kral (1975, 1985) und A. Fritz (1967b) folgend und aufgrund eigener Beobachtungen, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einer Höhe zwischen 2.000 und 2.050 m über NN. Diese Waldgrenze mag z.Zt. des mittelalterlichen

Klimaoptimums etwas höher gelegen haben, wurde allerdings seit jener Zeit auch verstärkt durch menschliche Inkulturnahme heruntergedrückt. In jedem Falle lägen also die Profile am Unterhang- und Mittelhang (Profile 3 bis 6) der Catenen A und B im Bereich dieses Zirben-Lärchenwaldes (Larici-cembraeum).

Der Eisenpodsol ist durch den Profilaufbau $L/O_f/O_h - A_h - A_c - B_s - C$ gekennzeichnet; es fehlt ihm also ein ausgeprägter Humusanreicherungshorizont. Humuskolloide werden im Eisenpodsol in geringerem Umfang aus dem Oberboden verlagert als es in den Humuseisenpodsolen der Fall ist.

Lichtstellung und Änderung der Vegetationszusammensetzung, wie die Umwandlung eines subalpinen Lärchen-Zirbenwaldes in eine Zwergstrauchheide, rufen demzufolge eine Veränderung der bodendynamischen Prozesse hervor. Die Verlagerungsprozesse betreffen nun nicht mehr nur die Sesquioxide, sondern auch vermehrt die Humussubstanzen. Aus einem Eisenpodsol kann somit ein Humuspodsol (bzw. Humuseisen- oder Eisenhumuspodsol) werden. Die meisten Humuspodsole der subalpinen Stufe sind demnach als Regressionsbildungen aus den Eisenpodsolen aufzufassen (W.L. Kubierna, 1948).

Von diesem Vorgang sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Eisenhumuspodsole im Bereich der Zwergstrauchheiden (Rostalpenrosenheide und Kähenbeerenheide) am N-Hang im oberen Einzugsgebiet des Friesenhalsbaches betroffen worden, denn sie zeigen in den meisten Fällen die typische Horizontabfolge: $L/O_f/O_h - A_{hc} - A_c - B_{sh} - B_{hs} - C_v$.

Die Böden gleicher Seehöhe auf dem gegenüberliegenden SW-Hang müssen seit der Rodung des Waldes, bei vorausgesetzten ehemaligen Eisenpodsolen, eine andere Entwicklung beschrritten haben. Die Rodung des Waldes rief hier andere, tiefgreifendere Prozesse hervor, denn die Verwandtschaft der jetzigen Böden zu den Eisenpodsole ist nicht mehr so deutlich zu erkennen wie am N-Hang. Nach der Schlägerung des Waldes herrschten gute bodenklimatische Bedingungen, die eine rasche Mineralisierung der organischen Auflagen durch die Destruenten bewirkte. Das regere Bodenleben führte auch zu einer intensiven Durchmischung der Mineralhorizonte, so daß die charakteristischen Auswaschungs- und Anreicherungshorizonte miteinander vermengt wurden. Die sehr viel größere Weideintensität, zu sehen an ausgeprägten Viehgangeln am ganzen Hang, förderte den Poaceenwuchs. Nur vereinzelte Wacholder- und Besenheidensträucher, die typischerweise südexponierte Hänge besiedeln, deuten diese Pflanzengesellschaft (Junipereto-Arctostaphyletum) leicht an.

Auch der Mensch, den Vorteil dieser Gunstlage berücksichtigend, wird größere Anstrengungen bei der Freihaltung von Sträuchern und Baumjungwuchs, dem sog. Schwenden, am SW-Hang gezeigt haben als am eher geringer produktiven N-Hang. Rohhumusaufgaben konnten also nicht entstehen. Vielmehr entwickelten sich, durch verstärkten Abbau sowie durch Erosion der Humusaufgaben und Durchmischung der Horizonte, Böden, die dem Habitus einer Braunerde sehr nahe kommen. J. Braun-Blanquet, H. Pallmann, R. Bach (1954) bezeichnen diesen Boden als sekundäre Alpweide-Braunerde. Sie entspricht der hier als Podsolige Braunerde oder Verbraunter Podsol angesprochenen Bodenbildungen.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es sich bei den Böden der Catenen A und B, die bis in eine Höhenlage von etwa 2.050 m über NN (potentielle Waldgrenze), also im Bereich des ehemaligen Lärchen-Zirbenwaldes liegen, um regressive Bodenbildungen im Sinne von W.L. Kubierna handelt. Die ehemaligen Eisenpodsole wurden unter den veränderten Umweltbedingungen einerseits in

Eisenhumuspodsole am N-Hang unter Zwergstrauchvegetation und andererseits in sekundäre Alpweide-Braunerden (Podsolige Braunerde oder Verbraunte Podsole) am S-Hang unter Borstgrasrasen umgewandelt.

Wie aber erklärt sich die Genese der Böden unter Rasenvegetation oberhalb der potentiellen Waldgrenze, die einerseits am N-Hang deutlich den Aufbau eines Eisenhumuspodsoles und andererseits am SW-Hang Merkmale einer Podsol-Braunerde erkennen lassen (Profile 1, 2 sowie 7 und 8)?

Z. Gračanin (1972) bemerkt in diesem Zusammenhang: "Die organischen Reste, die die Urwiesen für die Bodenbildung liefern, sind jedoch nicht dazu geeignet, eine Podsolierung hervorzurufen." Auch I. Neuwinger (1970) vertritt die Meinung, "...daß die potentielle Waldgrenze mit der Obergrenze der aktiven Podsolierung zusammenfällt." Beide Autoren halten Podsole im Bereich der Mattenstufe für fossile Bodenbildungen, die unter dem Einfluß günstigeren Klimas, in denen die Waldgrenze wesentlich höher lag, gebildet wurden. P. Ozenda (1988) zufolge stieg die Waldgrenze mit zunehmender Klimaverbesserung seit dem Präboreal an. Sie erreichte ihren Höhepunkt, der etwa 200 - 250 m über dem heutigen Niveau der potentiellen Waldgrenze lag, an der Wende Boreal/Atlantikum und sinkt danach kontinuierlich auf die heutige Seehöhe ab.

Danach müssen die Gipfel des Untersuchungsgebietes (Eisentalhöhe, Seenock, Grünleitennock) im Boreal und Atlantikum noch von Wäldern in Form des Larici-cembrae, zumindest aber von Zwergstrauchbeständen bedeckt gewesen sein. Es wäre also durchaus denkbar, daß sich die heutigen Eisenhumuspodsole nach dem Rückzug der Wälder ebenfalls aus Eisenpodsolon entwickelten. Offenbar reichten die veränderten lokalklimatischen Bedingungen am N-Hang, ebenso wie in der Kuppenlage des Profils 1 nicht aus, um eine Entwicklung der Böden in Richtung Braunerde zu bewirken.

Hingegen weist das Profil 2 große Ähnlichkeiten mit den oben beschriebenen Böden (Profile 3 und 4) auf und ist somit auch als sekundäre Alpweide-Braunerden im Sinne H. Pallmanns zu bezeichnen.

M. Müller (1986) hingegen vertritt die Ansicht, daß Podsole sehr wohl unter alpiner Grasvegetation entstehen können. Der von ihm aus dem Oberengadin (Muottas Muragl) beschriebene Eisenhumuspodsol befindet sich unter einem Borstgrasrasen (*Nardetum alpigenum caricetosum sempervirentis*) auf einer Seehöhe von 2.520 m über NN. Der Autor schließt für diesen Standort einen früheren Bewuchs durch Bäume oder Sträucher aus. "The Muottas 1 and 2 profiles, however, most probably developed under grassland, uninfluenced by trees and dwarfshrubs" (M. Müller, 1986).

6.3.2 Die Böden auf carbonatischem Gestein

Entsprechend dem dolomitischen Ausgangsgestein bildeten sich im mittleren Einzugsbereich des Friesenhalsbaches flachgründige Böden der Rendsina-Serie. Von der Primärbodenbildung auf Kalkgestein, der Protorendsina, über die Pechrendsina bis zu den weiter entwickelten Mullrendsinen und Mullartigen Rendsinen reicht die Spanne der Bodentypen. Nirgends konnte die

durch eine mächtige Auflage aus organischem Material (Tangelhumus) gekennzeichnete Tangelreidsina gefunden werden. Lediglich die Böden unter Zwergstrauchvegetation am Osthang besitzen eine mächtigere, tangelähnliche Auflage. Diese Böden wurden als Alpine Moderreidsinen angesprochen.

Eine deutliche Differenzierung der Bodenentwicklung zwischen WNW-Hang und SE-Hang konnte nicht festgestellt werden. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf den weniger großen lokalklimatischen Unterschied zwischen diesen beiden Hängen zurückzuführen.

Hingegen wurde ein recht deutlicher Zusammenhang zwischen der bestandsbildenden Vegetation und dem Boden erkannt. Die Protoreidsinen sind an den spärlichen Bewuchs der Polsterseggenrasen gebunden (*Caricetum firmae* bzw. *Dryatedo-Firmetum*). Ein typisches Beispiel bietet hier Profil 15, das auf einer Kuppe in 2.120 m Höhe über NN liegt. Die bestandsbildenden Arten *Carex firma* (Polstersegge) und *Dryas octopetala* (Silberwurz) besiedeln in sehr lückiger Form diesen windoffenen Standort. Beide Arten liefern nicht genug Bestandesabfall für einen mächtigen A-Horizont. Die Wasserkapazität dieser Böden ist dementsprechend sehr gering. Aufgrund dessen trocknen diese Böden schnell aus. Diese für Bodenorganismen ungünstigen Verhältnisse spiegeln sich auch in dem primitiven Gefüge (Einzelkorngefüge) dieses Bodens wider. Die mineralischen Bodenpartikel und die Humussubstanz liegen in loser Anordnung im A-Horizont nebeneinander, so daß die Tätigkeit krümelbildender Bodenorganismen (vor allem der Regenwürmer) ausgeschlossen werden konnte. In diesem Sinne wies W.L. Kubierna (1948) nach, daß die zersetzte Humussubstanz zum überwiegenden Teil auf die Tätigkeit von Hornmilben zurückzuführen ist.

Protoreidsinen sind die initialen Bodenbildungen auf carbonatreichem Ausgangsgestein. Sie bilden sich im Zuge der Besiedlung vegetationsloser Standorte durch die eben genannten Arten *Dryas octopetala* und *Carex firma*. Nur auf mehr oder weniger beweglichem Kalkschutt, an sehr windexponierten und auch im Winter schneefreien Standorten, sowie an Hängen, die regelmäßig durch erosive Prozesse betroffen sind, ist die Protoreidsina typisch. Ein solcher Standort findet sich im Oberhangbereich der Catena D. Protoreidsinen sind hier vergesellschaftet mit Mullartigen Reidsinen und vereinzelt mit Pechreidsinen. Oft liegen die unterschiedlich weit entwickelten Bodentypen nur wenige Meter voneinander entfernt. Protoreidsinen finden sich an diesem Hang unter sehr lückigen Polsterseggenrasen, während die Mullartigen Reidsinen eine geschlossene Vegetationsdecke aufweisen. Die Protoreidsinen fallen aufgrund ihres ungünstigen Gefüges an Standorten mit nur sehr lückiger Vegetation verstärkt der Erosion anheim. "Bei lang anhaltendem sommerlichen Schönwetter ist der Boden (die Protoreidsina; Anm. der Verf.) völlig ausgetrocknet und an vegetationsfreien Stellen stark der Verwehung durch den Wind ausgesetzt. Bei Regen nimmt er Wasser rasch auf und wird bei Überfeuchtung zu einem leicht fließenden sandigen Schlamm" (W.L. Kubierna, 1953). Bei zu hoher Viehbestoßung mit übermäßiger Trittbelastung wird die Grasnarbe verletzt und fördert den Erosionsprozeß auf diesen von Haus aus sehr labilen Böden.

Angesichts des geringmächtigen Profils 15 erscheinen die relativ hohen Werte an organischem Kohlenstoff von 8,8% und Stickstoff von 2% widersprüchlich. Hier ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Eintrag durch Flugstaub zu berücksichtigen. J. Braun-Blanquet und H. Jenny (1926) berechneten im schweizerischen Nationalpark Oberengadin (Alp Murtèr, Val Chuoza) für einen, auf 2.340 m über NN oberhalb der Waldgrenze gelegenen Standort eine Flugstaubbakkumulation von 14.000 kg bzw. 18.500 kg pro Hektar. Ein beträchtlicher Anteil des

Flugstaubes im Oberhangbereich der Catena D wird sicherlich, aufgrund der exponierten Lage und der Steilheit des Geländes, wieder verweht bzw. abgespült, dennoch mag die Akkumulation von Staub auch zum Aufbau dieses Profils beigetragen haben.

Unter natürlichen Bedingungen entwickelt sich die Protorendsina unter dem Einfluß der Vegetationssukzession weiter zur Mullrend sina. Dieser Vorgang verläuft langsam, da die puffernde Eigenschaft des Gesteins gegenüber Säuren sehr groß ist. Erst ganz allmählich kommt es zur Anreicherung von nichtcarbonatischen Mineralbestandteilen (Entcarbonatisierung) und zur Ansammlung von organischem Bestandsabfall. Durch die Besiedlung wüchsigerer Gräser und Kräuter und später auch der Zwergsträucher und Bäume fällt wesentlich mehr Streu an. Zudem schützt die dichtere Pflanzendecke den Boden vor Erosion. Der A-Horizont beginnt durch die Auslaugung des Carbonats zu versauern, besitzt aber unter Grasvegetation noch sehr günstige pH-Werte für Bodenorganismen. Unter einer dichten Vegetationsdecke, wie z.B. dem weit verbreiteten Blaugrassrasen (*Seslerio-Semperviretum*), herrschen demnach schon recht gute Lebensbedingungen für die Destruenten. Der Boden ist tiefgründiger und trocknet wegen des höheren Humusgehaltes nicht mehr so schnell aus wie es bei der Protorendsina der Fall ist. W.L. Kubiens (1948) unterscheidet an dieser Stelle der Bodenentwicklung zwischen einer Mullartigen Rendsina und einer Mullrend sina. Der Unterschied zwischen diesen Böden liegt in erster Linie im Aufbau der Humussubstanz. So zeigt erstere durch die Tätigkeit der Bodenorganismen eine recht gute Krümelung, jedoch keine für den Mull charakteristischen Tonhumuskomplexe, was auf das weitgehende Fehlen von Regenwürmern hindeutet. Dies ist zum einen auf die geringere Mächtigkeit zurückzuführen, wodurch Regenwürmer kaum die Möglichkeit haben, sich während Trockenperioden in tiefere Schichten zurückzuziehen. Zum anderen können sich keine Tonhumuskomplexe bilden, da die Mullartige Rendsina gegenüber der Mullrend sina eine ausgeprägte Tonarmut aufweist (W.L. Kubiens 1948). Bei der Kartierung wurden diese sehr ähnlich aussehenden Bodentypen aufgrund der geringen Mächtigkeiten der Profile und des nur spärlichen Regenwurmbesatzes als Mullartige Rendsina bezeichnet.

Die Profile 9, 11 und 12 entsprechen dem Bodentyp Mullartige Rendsina. Die pH-Werte dieser Böden liegen noch im neutralen Bereich, aber die Carbonatarmut der A_h -Horizonte deutet die Versauerungstendenz an. Auffällig ist der sehr hohe Anteil an organischem Kohlenstoff des Profils 12: Der A_h -Horizont enthält 18,3 % C_{org} , was einem Humusgehalt von mindestens 32 % entspricht. Dies hängt damit zusammen, daß sich dieser Standort auf der lichten Waldweide im Unterhangbereich des WNW-Hanges befindet. Humuslieferanten sind also neben den vorherrschenden Gräsern und Kräutern auch Lärchen und Zwergsträucher.

Die sehr hohe KAK des Profils 12 von über 60 zeigt, daß dieser in hohem Maße vom Humusgehalt abhängig ist. Die Profile 9 und 11 besitzen geringere Humusgehalte und weisen dementsprechend auch niedrigere KAK auf. In den C_v -Horizonten nimmt die Austauschkapazität, in Ermangelung an Ton- und Humusanteilen, rapide ab. Allen drei Profilen ist die hohe Basensättigung der A-Horizonte von mindestens 95% gemeinsam.

Es wurde schon erwähnt, daß Tangelrend sinen in dem kartierten Gebiet nicht gefunden werden konnten. Tangelrend sinen müssen aber vor dem Einsetzen menschlicher Nutzung eine wesentlich größere Verbreitung im Untersuchungsgebiet gehabt haben. Die günstigsten Voraussetzungen für ihre Bildung ist an schattigen, feucht-kühlen Hängen unter Zwergstrauchvegetation gegeben. Als typische Tangelpflanzen bezeichnet W.L. Kubiens (1953) die Schneeheide (*Erica carnea*), die Bewimperte Alpenrose (*Rhododendron hirsutum*), den Wacholder (*Juniperus communis*) und die

Latsche (*Pinus mugo*). Der stark saure Bestandsabfall dieser Pflanzen kann bis zu 1 m Mächtigkeit über dem Mineralboden erreichen, allerdings benötigt er nach H. Zöttl (1965) dafür eine Bildungszeit von mindestens 1.000 Jahren. Z. Gračanin (1972) berechnete für eine, in den Lechtaler Alpen auf 1.630 m über NN unter einem subalpinen Fichtenwald gelegene Tangelrendsina, anhand von ¹⁴C-Datierungen der organischen Substanz, sogar eine Bodenbildungszeit von 4.000 Jahren. Die Anhäufung von Bestandsabfall ist bedingt - analog zu den Rohhumusbildungen der silikatischen Gesteine - durch die gestiegene Produktion der Pflanzen mit der die Umformung der Pflanzenstreu durch die Bodenorganismen nicht mehr mithalten kann. "Dies (die Anhäufung; Anm. der Verf.) ist möglich, weil die Einarbeitungstätigkeit der Bodenfauna sehr schwach ist (Regenwürmer fehlen in der subalpinen Stufe schon weitgehend) und vielleicht auch die Zersetzbarkeit der Streu des Legföhren-Zwergstrauchverbandes schlechter als die der Rasenstreu ist. Das Bodenprofil nimmt also nur wenig durch fortschreitende Verwitterung des Muttergesteins nach der Tiefe zu, sondern wächst ähnlich Hangtorfbildungen auf Kalk im perhumiden Karst hochmoorartig in die Höhe" (H. Zöttl, 1965).

Der gleiche Autor wies in diesem Zusammenhang die schlechtere Zersetzbarkeit der Zwergsträucher gegenüber den Rasenpflanzen nach, indem er das wesentlich größere C/N-Verhältnis der Zwergstrauchvegetation und der Latschenbestände analytisch herausstellte. Demnach zeigt *Erica carnea* das weiteste C/N-Verhältnis (46) aller von H. Zöttl untersuchten Zwergsträucher auf. Im Mittel wiesen einige Pflanzen des Polsterseggenrasens (*Carex firma*, *Festuca pumila*, *Dryas octopetala*, *Silene acaulis*, *Tortella tortuosa*) ein C/N-Verhältnis von 31,5 auf, hingegen erreichte die typische Vegetation einer Zwergstrauchheide (*Erica carnea*, *Rhododendron hirsutum*, *Globularia nudicaulis*, *Vaccinium myrtillus*) einen Mittelwert von 36,6. Auch *Pinus cembra* ist durch ein sehr weites C/N-Verhältnis von 42 gekennzeichnet (H. Zöttl, 1965). E. Frei (1944) weist auf den geringen Stickstoffgehalt der Humusbildner *Erica carnea* und *Pinus mugo* hin, die deutlich den Proteingehalt des Bodens vermindern und sein C/N-Verhältnis erweitern.

Zur Verbreitung der Tangelrendsinen in den Alpen bemerkt Z. Gračanin (1972), daß diese Böden in den feuchteren Außenalpen potentiell wesentlich größere Verbreitung aufweisen als in den kontinentaleren Gebieten der Innenalpen, wo sie auf "feuchtere Stellen, z.B. Nordhänge oder Hangfuß" beschränkt sind. Die Tangelrendsinen dürften deshalb im Untersuchungsgebiet Zechneralm weniger ausgeprägt und aufgrund der lokalklimatischen Verhältnisse am WNW-Hang (Catena D) häufiger vertreten gewesen sein.

Das völlige Fehlen der Tangelrendsinen im Untersuchungsgebiet ist aber in jedem Falle nur durch die veränderten Umweltbedingungen infolge menschlicher Nutzung zu erklären. Ebenso wie sich die Eisenpodsole auf silikatischem Gestein im oberen Einzugsbereich des Friesenhalsbaches durch die Eingriffe des Menschen veränderten, entwickelten sich auch die Böden auf Carbonatgestein in eine andere Richtung.

Es wurde bereits erwähnt, daß die potentielle Waldgrenze im Untersuchungsgebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen 2.000 und 2.050 m über NN liegt. Innerhalb des Waldes bildeten sich Rendsinen mit mehr oder weniger mächtigen Auflagen. Diese wurden nach der Rodung (Osthang), bzw. Auflockerung des Bestandes (Waldweide am WNW-Hang) durch die nun fehlende schützende Baumschicht verstärkt den erosiven Kräften von Regen und Wind ausgesetzt. Vor allem die Tangelaufgaben werden von diesem Prozeß betroffen gewesen sein. Zudem konnte durch die Lichtstellung, die für die Bodenorganismen günstigere Abbaubedingungen hervorrief, die

organische Substanz schneller abgebaut werden. Das engere C/N-Verhältnis der sich einstellenden Poaceenvegetation bedeutet eine höhere biologische Aktivität im Boden. Daraus folgert E. Frei (1944) zu Recht, daß sich dementsprechend auch der Durchmischungsgrad der organischen und anorganischen Substanz erhöht und die Zahl und Art der vorhandenen Bodentierexkremente zunimmt.

Bezüglich der Bestimmung der Durchlässigkeit ist festzuhalten, daß bei einer erwartungsgemäß starken Streuung der Daten (s. Tabellen bei den beiden Standortsbeschreibungen) die Unterschiede überraschenderweise gering sind. Es läßt sich zwar kein statistisch gesicherter Trend für den einen oder anderen Standort ablesen, doch kann eine etwas höhere Durchlässigkeit auf der ehemaligen Almangerfläche angenommen werden.

7. Bodenschutzprobleme im Hochgebirge

Gerade im Hochgebirge mit verstärkten endogenen wie exogenen Kräften ist auch mit umfangreichen Bodenerosionserscheinungen zu rechnen. Ausgelöst wird der Abtrag in Zusammenwirken von abfließendem Wasser, Wind und Schwerkraft. Mit steigender Intensität dieser Kräfte werden größere Abtragsbeträge erreicht. In der Weise, wie die Kräfte des Abtrages im allgemeinen mit steigender Höhe im Gebirge zunehmen, werden die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere und auch die Bedingungen für Bodenbildung ungünstiger. Die Pufferkapazität und damit die Stabilität der Böden gegenüber äußeren Einflüssen läßt mit steigender Höhe nach. Das sich unter natürlichen Bedingungen einstellende ökologische Gleichgewicht zwischen Boden und seinen Umweltbedingungen wird destabilisiert. Insgesamt besitzen die Ökosysteme der höheren Lagen eine größere Sensibilität, sie reagieren empfindlicher auf Veränderungen ihrer Umwelt, mit anderen Worten, sie sind labiler als in den tieferen Lagen.

Eingriffe des Menschen können deshalb unter Umständen auf das Ökosystem Hochgebirge große negative Auswirkungen haben. "Wenn aber terrestrische Ökosysteme und Böden mit zunehmender Höhenlage schwächer entwickelt sind und entsprechend labiler werden, sind auch Eingriffe des Menschen in diese Systeme mit zunehmender Höhenlage problematischer, da sie die bereits vorhandenen endogenen Schwerkraftwirkungen am Hang sowie die exogenen Klimakräfte wie Niederschlag, Temperatur und Wind verstärken und damit die Böden bzw. die Ökosysteme gefährden können" (W.E.H. Blum, 1989).

Es soll in diesem Zusammenhang die Tatsache nicht verschwiegen werden, daß, wie es deutlich am S-schauenden Hang zwischen Seenock und Grünleitennock zu erkennen ist, ein Rückgang der Bestoßung rasch eine biologische Vernarbung der Viehgangeln einleitet. Dadurch erfahren diese zoogenen Mikroterrassen eine Stabilisierung gegen Erosion durch Wasser und stellen somit einen Faktor zur allgemeinen Stabilisierung der Bodendecke auf Hängen bei. Meist geht mit dieser Vernarbung auch eine Aggradierung des Bodens einher, die (zumindest) in einer Vertiefung des Solums ihren sichtbaren Ausdruck findet.

7.1 Bodenabtrag durch Landwirtschaft

Im Kapitel 4.6 wurde festgestellt, daß die Besiedlung der Alpen schon in prähistorischer Zeit begann. Die Besiedlungsdichte nahm allerdings erst in der hochmittelalterlichen Phase stark landschaftsverändernde Ausmaße an. Der Gewinnung von Weideland dienten in immer größerem Umfang stattfindende Rodungen von Wäldern unterhalb der alpinen Mattenregionen. Gleichzeitig verschlang der Bergbau jener Zeit enorme Mengen an Holz zur Gewinnung und Aufbereitung von Bodenschätzen. Der Mensch veränderte durch die Auffichtung und Rodung der Wälder sowie Beweidung die alpine Umwelt. Es entstehen die schon erwähnten anthropogenen Ersatzgesellschaften. Bei intensiver Nutzung stellt sich meist Rasenvegetation der alpinen Höhenstufe ein.

Wo die Belastung durch Beweidung zu groß wird, kann der Boden entscheidend geschädigt werden. Die Verletzung der Grasnarbe begünstigt die Erosion durch Wasser und Wind.

Besonders schädigend wirkt sich Überbeweidung über Kalk oder Dolomit aus, denn hier tritt dann Verkarstung ein. "So haben wir auch in den Alpen Verkarstungen, die ebenfalls durch rücksichtslose Entwaldung und Weideraubwirtschaft ausgelöst werden - ja, ich möchte sagen, daß die durch diese Mißwirtschaft hervorgerufenen Verkarstungen sich in den Alpen noch um vieles ungünstiger auswirken, weil ja in diesen Räumen nicht nur die Wälder verkarsten, sondern durch diese Verkarstungen auch die Entstehung der Wildbäche in tieferen Lagen und die Vermurung fruchtbarer Talgefülle begünstigt wird" (E. Aichinger, 1951).

Von der Verkarstung sind teilweise auch Flächen des Stangalm-Mesozoikums betroffen. Holzentnahme und Überbeweidung führten hier teilweise zur Bloßlegung des Gesteins, erst allmählich beginnt sich der Waldbestand in Form von Lärchenjungwuchs zu regenerieren.

Ein weiteres Problem des Bodenschutzes der Almwirtschaft stellt das sich in den letzten Jahrzehnten häufende Aufgeben von Almflächen dar, also das Gegenteil der Überbeweidung. Hierbei besteht, wenn auch nur für einen gewissen Zeitraum, eine große Gefahr für die Bodendecke. Vor allem Weiden unterhalb der potentiellen Waldgrenze sind davon betroffen. Bei stark nachlassender Pflege und Beweidung werden die betroffenen Flächen vom Wald "zurückerobert". Aufgrund mangelnder Nutzung sind die Weiden durch hochwüchsige Gräser gekennzeichnet und allmählich verbuschen diese. Dieser Vorgang verläuft allerdings über einen längeren Zeitraum, während dessen eine erhöhte Hanglabilität auftritt. Diese Hanglabilität äußert sich durch gehäuftes Auftreten von Plaiken

Nach T. Schauer (1975) versteht man unter Plaiken im allgemeinen Erosionsformen, die durch Gleiten oder Rutschen einer geschlossenen Vegetationsdecke samt Wurzelschicht und Boden entstehen. Ausgelöst werden sie durch Schneekriechen oder Schneeschurf. Begünstigend auf die Plaikenentwicklung wirken sich Flächen aus, die eine größere Oberflächenrauigkeit vermissen lassen. Hingegen können sich die unter dem Einfluß intensiver Beweidung (nicht Überbeweidung!) entstehenden Viehgangeln, also parallel zum Hang verlaufende, terrassenartige Strukturen, stabilisierend auswirken (G. Spatz, 1981).

Die erosionsvermindernden Wirkung der Viehtreppen kann auf Almhängen, die nicht mehr oder nur noch ungenügend beweidet werden, paralyisiert werden. W. Laatsch u. W. Grotenthaler

(1973) begründen dies mit den dann auftretenden langgewachsenen Gräsern, die im Herbst und Winter durch Regen und Schnee dem Boden angedrückt werden und somit eine Gleitfläche mit geringen Reibungswiderständen bilden. "Der auf einer relativ glatten Unterlage gleitende Schnee schürft an tiefer gelegenen, rauheren Hangpartien Unebenheiten ab" (W. Laatsch/W. Grotenthaler, 1973)

Unebenheiten und Hindernisse in Form von isoliert stehenden Baumjungwuchs oder größeren Steinen treten gerade auf ehemals intensiv beweideten Almflächen als Folge zunehmender Extensivierung, d.h. geringer almpflegerischer Maßnahmen in Erscheinung: Maßnahmen, wie das Schwenden, also das Herausschlagen von Baumjungwuchs, sowie Steinlesen werden aufgrund von Personalmangel nicht mehr durchgeführt. G. Spatz (1981) schildert den dann häufig auf derartigen Hängen ablaufenden Vorgang folgendermaßen: „... sobald aber in Form von Felsbrocken oder Jungfichten Hindernisse auftreten, entwickelt der Schneeschub enorme Kräfte. Felsbrocken durchfurchen wie riesige Hobel den Oberboden und Jungfichten können mitsamt ihren flachen Wurzeltellern aus dem Boden gehoben werden.“

Auch in den Nockbergen konnte das Problem der Plaikenbildung beobachtet werden. Auf einem Hang südlich der Eisentalhöhe, im oberen Eisental, konnten mehrere Plaiken unterschiedlicher Größe festgestellt werden. Diese Alm ist offensichtlich von abnehmenden Auftriebszahlen und nachlassender Almpflege betroffen. Die vorwiegend hochwüchsigen Gräser und der aufkommende Lärchen und Fichtenjungwuchs bezeugen dies. Der verstärkte Erosionsprozeß an diesem Hang ist aber auch durch die die Plaikenbildung begünstigende S-Exposition hervorgerufen. Auf derartig exponierten Hängen bildet sich nach W. Laatsch und W. Grotenthaler (1973) beim Einschneien im Herbst oder Winter bevorzugt eine Naßschneelage, da die Böden des Sonnhanges noch nicht gefroren sind und demnach Wärme an die Unterseite der Schneedecke abgeben. Die gebildete Naßschneelage begünstigt das Abwärtsgleiten der Schneedecke.

7.2 Bodenabtrag auf Wanderwegen

Nicht nur die traditionelle Bewirtschaftung von Almen, sondern auch das in den letzten Jahrzehnten in den Alpen exponentiell gewachsene Tourismusaufkommen stellen eine Gefahr für Böden und Vegetation dar. Dabei spielt nicht nur der oft und auch zurecht kritisierte Schisport eine Rolle, sondern auch die Schäden, die durch den Massentourismus im Sommer hervorgerufen werden, können beträchtliche Ausmaße annehmen. Sie sind vielfältiger Natur und haben unterschiedliche Ursachen. An dieser Stelle soll nur der Einfluß des Menschen auf den Boden durch Tritt erörtert werden.

M.J. Liddle (1975) untersuchte die Belastung auf Vegetation und Boden, die vom Menschen durch sommertouristische Aktivitäten ausgeht. Die Spanne der Druckbelastung schwankt je nach Hangneigung und Fortbewegungsgeschwindigkeit in einer großen Breite, nämlich zwischen 40g/cm^2 und 57.000g/cm^2 (s. Abb. 16).

Abbildung 16: Belastung der Vegetation und des Bodens durch sommertouristische Aktivitäten.

(Quelle: M.J. Liddle, 1975; in L. Spandau, 1989)

In steilem Gelände wird der Boden durch abscherende Kräfte beim Gehen gelockert. Besonders große Kräfte treten dabei beim beschleunigten "Bergabspringen" auf. Anders gestaltet sich der Tritteffekt im ebenen Gelände. Hier wird der Boden durch den Druck verdichtet (L. Spandau, 1989). Daraus wird deutlich, daß die Gefahr des Bodenabtrags in stärker geneigtem Gelände

größer sein muß, denn das dort aufgelockerte Bodenmaterial kann leicht vom Wind oder durch abfließendes Wasser erodiert werden.

Eine hohe Frequentierung von Wanderwegen bedeutet natürlich eine größere Belastung für den Boden, allerdings muß nicht jeder stark begangene Wanderweg gleich der Erosion anheim fallen. So stellte L. Spandau (1989) in ausführlichen Untersuchungen im Nationalpark Berchtesgaden keine Korrelation von Wegfrequentierung und Schadensausmaß fest. Als entscheidender für Erosionserscheinungen auf Wanderwegen erwiesen sich vielmehr die Neigung der Fläche und der Wege. Maximalschäden ergeben sich bei einer Kombination von stark geneigten Hängen ($> 20^\circ$) und in der Falllinie angelegten Wanderwegen. "Die Trittbelastung führt bei dieser Kombination von Hang- und Wegneigung schnell zu einer völligen Vernichtung der Pflanzen und damit zur Bodenfreilegung. Auf diesen geschädigten Flächen besteht bei Lockergesteinen, aber auch auf nassem Oberboden, erhebliche Rutschgefahr. Dies führt dazu, daß die geschädigten Flächen umgangen werden, weitere Trampelpfade entstehen, bis letztlich ein flächiger Schaden zu verzeichnen ist" (L. Spandau, 1989).

Bodenerosion kann auch auf einigen Wanderwegen im Nationalpark Nockberge beobachten werden. Der Große Königstuhl (2.336 m. über NN), östlich der Eisentalhöhe gelegen, ist aufgrund seiner Lage im Dreiländereck Kärnten/Salzburg/Steiermark eines der beliebtesten Ausflugsziele im Nationalpark. Dieser Berg ist bis in Gipfelnähe relativ leicht zu erwandern. Erst ca. 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels ist ein steilerer Anstieg zu bewältigen. Das nahe Ziel vor Augen, lassen sich viele Wanderer dazu verleiten, den Gipfel auf kürzestem Wege, also in Falllinie, zu besteigen. Dadurch wird der in Serpentinaen zum Gipfel verlaufende Weg oft verlassen und Boden und Vegetation beiderseits des Weges zerstört .

Es muß darauf hingewiesen werden, daß nicht nur Relief und Frequentierung eines Wanderweges Einfluß auf dessen "Zerstörungsgrad" haben, sondern auch weitere Parameter beeinflussen das Erosionsgeschehen. Hier wären zum einen die Erodierbarkeit des Bodens zu nennen: Schluff- und feinsandreiche Böden besitzen i.d.R. eine wesentlich höhere Erosionsanfälligkeit. Ebenso spielt die Witterung eine nicht zu unterschätzende Rolle beim Prozeß der Bodenerosion. Die Belastung ist insbesondere an Tagen nach anhaltenden Regenfällen deshalb so groß, weil die wassergesättigten Böden leicht verformt und aufgerissen werden und dabei gleichzeitig die Vegetation zerstört wird.

Die Erosion im Bereich des Wanderweges am Königstuhl verdeutlicht die allmählich flächenhafte Ausdehnung der entstandenen Schäden. Zwischen zwei, bereits hochgradig zerstörten Wegen befinden sich zwei, durch Ausweichen der Wanderer neu geschaffene Trampelpfade. Das Ausmaß der Schäden ist in Form eines auf mehrere Dezimeter Tiefe ausgespülten Grabens sichtbar.

8. Anhang

Profil: 1

Lage: Zechneralm, SW-schauender Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Grünleistenock und Seenock

Seehöhe: 2.170 m über NN

Neigung: 8° SW

Relief: Kuppe

Vegetation und Nutzung: Caricetum curvulae (Krummseggenrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus karbonischem Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke; Oberostalpin)

Bodentyp: Alpiner Eisenhumuspodsol¹

Profilbeschreibungen:

L/O _f (O _h) ²	2 - 0 cm: Moderauflage, allmählich übergehend
A _{hc}	0 - 4 cm: sandiger Lehm, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG) ³ : 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), stärkst humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; krümelig, stark durchwurzelt, übergehend
A _e	4 - 8 cm: sandiger Lehm, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/2 (grau gelblich-braun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, durchwurzelt, übergehend
B _{sh}	8 - 20 cm: Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 1.7/1 (schwarz), stark humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, durchwurzelt, allmählich übergehend
B _{hs}	20 - 30 cm: Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 5 YR 3/2 (dunkel rötlich-braun), stark humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; schwach durchwurzelt, allmählich übergehend
lose	
C _v	30 - 40+ cm: Sand, sehr hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 2,5 Y 4/6 (olivbraun), humusfleckig; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; locker, Wurzeln auslaufend.

Anmerkungen:

¹ Die typologische Zuordnung erfolgte nach den in Heft 13 der Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft (J. Fink, 1969) bestehenden Richtlinien.

² Die Bezeichnung der Horizonte wurde nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung, 1982, vorgenommen.

³ Die Bestimmung der Farbe erfolgte im Zustand der Fließgrenze nach der Standard Soil Color Charts.

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff			Sand					
	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ		
Ahe	20	6	7	8	21	12	28	17	59	3
Ae	17	10	5	3	18	16	37	12	65	12
Bsh	6	4	3	5	12	13	24	45	82	15
Bhs	4	2	4	3	20	11	29	47	87	20
Cv	2	3	6	7	9	18	33	27	78	70

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	C N	Fe _o (%)	Fe _d (%)	$\frac{Fe_o}{Fe_d}$
Ahe	3,9	0,0	9,3	0,6	15,5	0,40	0,92	0,43
Ae	3,7	0,0	1,7	0,2	8,5	0,04	0,12	0,33
Bsh	3,8	0,0	5,8	0,3	19,3	0,89	1,53	0,58
Bhs	3,9	0,0	5,0	0,2	25,0	0,99	1,62	0,61
Cv	4,1	0,0	0,8	0,1	8,0	0,16	0,41	0,39

Horizont	T- Wert	KAK _{pot} (mval/100g)				S- Wert	H- Wert	V- Wert (%)
		Ca	Mg	K	Na			
Ahe	17,07	0,59	0,31	0,15	0,02	1,07	16,00	6,27
Ae	9,84	0,22	0,04	0,03	0,09	0,38	9,46	3,86
Bsh	20,97	0,37	0,04	0,03	0,02	0,46	20,51	2,19
Bhs	23,60	0,33	0,07	0,02	0,04	0,46	23,14	1,95
Cv	9,40	0,07	0,01	0,02	0,01	0,11	9,29	1,17

Profil: 2

Lage: Zechneralm, SW-schauender Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Grünleistenock und Seenock

Seehöhe: 2.150 m über NN

Neigung: 22° SW

Relief: Mittelhang, leicht konvex

Vegetation und Nutzung: Curvulo-Nardetum (Krummseggen-Borstgrasrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus karbonischem Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke; Oberostápin)

Bodentyp: Verbraunter Podsol

Profilbeschreibungen:

L/O _f (O _h)	3 - 0 cm: Moderauflage, übergehend
A _{hc}	0 - 5 cm: sandiger Lehm, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), stärkst humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; krümelig, stark durchwurzelt, allmählich übergehend
A _c	5 - 15 cm: lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 4/4 (braun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, durchwurzelt, allmählich übergehend
B _{vs}	15 - 40 cm: lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/6 (braun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose schwach durchwurzelt, allmählich übergehend
C _v	40 - 50+ cm: Sand, sehr hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 2,5 Y 4/6 (olivbraun), humusfleckig; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, Wurzeln auslaufend.

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff			Sand					
	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ		
Ahe	18	12	8	9	29	11	29	13	53	4
Ae	7	9	12	4	25	19	30	19	68	8
Bvs	6	6	8	7	21	14	25	34	73	15
Cv	2	2	2	2	6	25	45	22	92	80

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	$\frac{C}{N}$	Fe _o (%)	Fe _d (%)	$\frac{Fe_o}{Fe_d}$
Ahe	3,8	0,0	9,4	0,7	13,5	0,33	0,82	0,40
Ae	3,9	0,0	5,2	0,5	11,1	0,41	1,01	0,41
Bvs	3,9	0,0	2,5	0,2	13,7	0,60	1,27	0,47
Cv	4,1	0,0	0,4	0,1	4,4	0,14	0,51	0,27

Horizont	T- Wert	KAK _{pot} (mval/100g)				S- Wert	H- Wert	V- Wert (%)
		Ca	Mg	K	Na			
Ahe	17,68	0,86	0,28	0,46	0,03	1,63	16,05	9,22
Ae	14,71	0,26	0,12	0,17	0,02	0,57	14,14	3,91
Bvs	10,24	0,07	0,04	0,01	0,01	0,13	10,11	1,27
Cv	5,58	0,22	0,01	0,05	0,06	0,34	5,24	6,09

Profil: 3

Lage: Zechneralm, SW-schauender Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Grünleitennock und Seenock

Seehöhe: 2.105 m über NN

Neigung: 29° SW

Relief: Mittelhang

Vegetation und Nutzung: Nardetum alpigenum (Borstgrasrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus karbonischem Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke; Oberostalpin)

Bodentyp: Podsolige Braunerde

Profilbeschreibungen:

- | | |
|------------------------------------|--|
| L/O _f (O _h) | 2 - 0 cm: Moderauflage, allmählich übergehend |
| A _{(e)h} | 0 - 12 cm: sandiger Lehm, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 3/2 (bräunlich-schwarz), stark humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; krümelig, stark durchwurzelt, allmählich übergehend |
| B _{(s)v} | 12 - 50 cm: lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/61 (braun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; locker, durchwurzelt, allmählich übergehend |
| C _v | 50 - 60+ cm: lehmiger Sand, hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 2,5 Y 4/6 (olivbraun), humusfleckig; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, Wurzeln auslaufend. |

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton	Schluff				Sand				
	Σ	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ	
A(e)h	20	12	7	9	28	16	26	10	52	5
B(s)v	11	8	9	10	27	20	27	15	62	12
Cv	7	7	9	8	24	18	28	23	69	50

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	C N	Fe _o (%)	Fe _d (%)	Fe _o Fe _d
A(e)h	3,9	0,0	6,7	0,5	13,4	0,50	1,00	0,50
B(s)v	4,0	0,0	3,1	0,3	10,3	0,51	1,13	0,45
Cv	3,9	0,0	1,2	0,1	12,0	0,40	0,93	0,43

Horizont	KAK _{pot} (mval/100g)					S- Wert	H- Wert	V- Wert (%)
	T- Wert	Ca	Mg	K	Na			
A(e)h	14,20	0,46	0,23	0,21	0,02	0,92	13,28	6,48
B(s)v	13,47	0,36	0,16	0,03	0,02	0,57	12,90	4,23
Cv	9,01	0,12	0,01	0,01	0,01	0,15	8,86	1,66

Profil: 4

Lage: Zechneralm, SW-schauender Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Grünleitenock und Seenock

Seehöhe: 2.060 m über NN

Neigung: 29° SW

Relief: Unterhang

Vegetation und Nutzung: Nardetum alpigenum (Borstgrasrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus karbonischem Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke; Oberostalpin)

Bodentyp: Podsolige Braunerde

Profilbeschreibungen:

L/O _f (O _h)	2 - 0 cm: Moderauflage, allmählich übergehend
A _{(c)h}	0 - 8 cm: sandiger Lehm, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 3/3 (dunkelbraun), stark humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; krümelig, stark durchwurzelt, übergehend
B _{(s)v}	8 - 55 cm: lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 4/3 (braun), stark humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; krümelig, stark durchwurzelt, allmählich übergehend
C _v	55 - 65+ cm: lehmiger Sand, sehr hoher Grobanteil (Schutt); Farbe (FG): 10 YR 5/6 (gelblich-braun), humusfleckig; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, Wurzeln auslaufend.

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton	Schluff				Sand				
	Σ	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ	
A(e)h	21	11	11	9	30	14	25	6	45	3
B(s)v	8	8	8	6	22	26	27	17	70	8
Cv	10	10	8	8	26	16	28	20	64	60

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	$\frac{C}{N}$	Fe _o (%)	Fe _d (%)	$\frac{Fe_o}{Fe_d}$
A(e)h	3,9	0,0	5,2	0,4	13,0	0,43	0,92	0,47
B(s)v	4,0	0,0	2,0	0,2	10,0	0,62	1,16	0,53
Cv	4,0	0,0	1,2	0,2	6,0	0,53	1,06	0,50

Horizont	T-Wert	KAK _{pot} (mval/100g)				S-Wert	H-Wert	V-Wert (%)
		Ca	Mg	K	Na			
A(e)h	14,29	1,00	0,50	0,24	0,16	1,90	12,39	13,30
B(s)v	15,71	0,22	0,08	0,05	0,02	0,37	15,34	2,36
Cv	8,41	0,16	0,03	0,02	0,02	0,23	8,18	2,73

Profil: 5

Lage: Zechneralm, N-schauender Hang unterhalb Eisentalhöhe

Seehöhe: 2.020 m über NN

Neigung: 21° N

Relief: Unterhang, leicht konkav

Vegetation und Nutzung: Rhododendro-ferruginei-Vaccinietum; Weide

Muttergestein: Hangschutt aus karbonischem Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke; Oberostalpin)

Bodentyp: verbraunter Podsol

Profilbeschreibungen:

L/O _f /O _h	5 - 0 cm: rohhumusartige Moderauflage, allmählich übergehend
A _{hc}	0 - 5 cm: sandiger Lehm, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), stärkst humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; schwach verdichtet (plattig), einige kleine Rostflecken, stark durchwurzelt, allmählich übergehend
B _{vh}	5 - 20 cm: lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 4/4 (braun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; locker, durchwurzelt, wellig übergehend
B _{vs}	20 - 60 cm: lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 4/4 (braun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; locker, schwach durchwurzelt, wellig übergehend
C _v	60 - 70+ cm: schluffiger Sand, sehr hoher Grobanteil (Schutt); Farbe (FG): 2,5 Y 4/4 (olivbraun), humusfleckig; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose.

Hori- zont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Ske- lett in % >2mm
	Ton	Schluff				Sand				
	Σ	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ	
Ahe	20	9	10	12	31	15	21	13	51	5
Bvh	7	10	9	6	25	19	29	20	68	10
Bvs	10	7	8	5	20	20	30	20	70	15
Cv	4	10	11	12	33	20	22	21	63	60

Hori- zont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	C N	Fe _o (%)	Fe _d (%)	Fe _o Fe _d
Ahe	4,0	0,0	13,8	0,9	15,3	0,27	0,57	0,47
Bvh	4,1	0,0	6,4	0,6	10,7	0,57	1,14	0,50
Bvs	4,1	0,0	1,9	0,2	9,5	0,52	1,68	0,31
Cv	4,1	0,0	0,6	0,1	6,0	0,27	0,92	0,29

Hori- zont	KAK _{pot} (mval/100g)							V- Wert (%)
	T- Wert	Ca	Mg	K	Na	S- Wert	H- Wert	
Ahe	20,57	1,63	0,18	0,50	0,07	2,38	18,19	11,57
Bvh	18,83	0,35	0,22	0,16	0,11	0,84	17,99	4,46
Bvs	14,02	0,17	0,07	0,05	0,11	0,40	13,62	2,85
Cv	7,72	0,09	0,05	0,05	0,02	0,21	7,51	2,72

Profil: 6

Lage: Zechneralm, N-schauender Hang unterhalb Eisentalhöhe

Seehöhe: 2.100 m über NN

Neigung: 20° N

Relief: Mittelhang

Vegetation und Nutzung: Rhododendro-ferruginei-Vaccinietum; Weide

Muttergestein: Hangschutt aus karbonischem Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke; Oberostalpin)

Bodentyp: Alpiner Eisenhumuspodsol

Profilbeschreibungen:

L/O _f /O _h	6 - 0 cm: rohhumusartiger Moderauflage, allmählich übergehend
A _{ch}	0 - 5 cm: sandiger Lehm, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), stärkst humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; krümelig, stark durchwurzelt, wellig übergehend
A _c	5 - 15 cm: lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 4/2 (graubraun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; locker, einige kleine Rostflecken, durchwurzelt, wellig übergehend
B _h	15 - 20 cm: lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 2,5 YR 2/1 (bräunlich-schwarz), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; locker, durchwurzelt, allmählich übergehend
B _{(h)s}	20 - 30 cm: lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 2,5 YR 2/1 (rötlich-schwarz), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; verkittet, schwach durchwurzelt, allmählich übergehend
C _v	30 - 40+ cm: Sand, sehr hoher Grobanteil (Schutt); Farbe (FG): 10 YR 4/6 (braun), humusfleckig; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, Wurzeln auslaufend.

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff			Sand					
	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ		
Aeh	20	11	12	11	34	10	14	22	46	5
Ae	7	10	11	8	29	16	23	25	64	8
Bh	11	11	11	8	30	14	21	24	59	15
B(h)s	6	5	8	6	19	16	24	35	75	20
Cv	3	5	7	8	20	12	20	45	77	60

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	$\frac{C}{N}$	Fe _o (%)	Fe _d (%)	$\frac{Fe_o}{Fe_d}$
Aeh	4,3	0,0	16,5	0,7	23,6	0,60	1,25	0,48
Ae	4,1	0,0	2,9	0,2	14,5	0,28	0,83	0,34
Bh	4,2	0,0	7,1	0,3	23,7	0,47	0,81	0,58
B(h)s	4,1	0,0	5,1	0,2	25,5	0,90	1,73	0,52
Cv	4,1	0,0	1,1	0,2	5,5	0,30	0,92	0,33

Horizont	T-Wert	KAK _{pot} (mval/100g)				S-Wert	H-Wert	V-Wert (%)
		Ca	Mg	K	Na			
Aeh	25,10	1,25	0,46	0,26	0,04	2,01	23,09	8,01
Ae	13,86	0,17	0,06	0,06	0,04	0,33	13,53	2,38
Bh	15,52	0,36	0,06	0,05	0,02	0,49	15,03	3,16
B(h)s	9,16	0,37	0,05	0,06	0,01	0,49	18,67	2,26
Cv	9,68	0,07	0,04	0,02	0,01	0,14	9,54	1,45

Profil: 7

Lage: Zechneralm, N-schauender Hang unterhalb Eisentalhöhe

Seehöhe: 2.130 m über NN

Neigung: 12° N

Relief: Mittelhang, leicht konvex

Vegetation und Nutzung: Caricetum curvulae (Krummseggenrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus karbonischem Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke; Oberostalpin)

Bodentyp: Alpiner Eisenhumuspodsol

Profilbeschreibungen:

L/O _f (O _h)	2 - 0 cm: Moderauflage, absetzend
A _{hc}	0 - 5 cm: sandiger Lehm, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), stärkst humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; krümelig, stark durchwurzelt, absetzend
A _c	5 - 15 cm: lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 4/2 (graubraun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, wellig übergehend
B _{sh}	15 - 20 cm: lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 1.7/1 (schwarz), stark humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, durchwurzelt, wellig übergehend
B _{hs}	20 - 30 cm: lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 3/3 (dunkelbraun), stark humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; verkittet schwach durchwurzelt, allmählich übergehend
C _v	30 - 45+ cm: Sand, sehr hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 10 YR 3/4 (dunkelbraun), humusfleckig; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, Wurzeln auslaufend.

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff				Sand				
	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ		
Ahe	14	12	10	11	33	12	18	23	53	5
Ae	12	11	9	8	28	15	23	22	60	10
Bsh	9	8	8	7	23	12	21	35	68	15
Bhs	8	8	9	6	23	13	20	36	69	15
Cv	5	5	5	6	16	14	26	39	79	70

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	C N	Fe _o (%)	Fe _d (%)	Fe _o Fe _d
Ahe	4,3	0,0	15,4	0,8	20,3	0,13	0,38	0,34
Ae	4,0	0,0	2,2	0,2	10,3	0,11	0,34	0,32
Bsh	4,1	0,0	6,4	0,3	18,6	0,72	0,89	0,81
Bhs	4,1	0,0	4,8	0,3	17,7	0,84	1,03	0,82
Cv	4,2	0,0	0,8	0,2	4,8	0,19	0,52	0,37

Horizont	T- Wert	KAK _{pot} (mval/100g)				S- Wert	H- Wert	V- Wert (%)
		Ca	Mg	K	Na			
Ahe	17,37	1,53	0,75	0,03	0,04	2,35	15,02	13,53
Ae	13,45	0,43	0,25	0,03	0,02	0,73	12,72	5,43
Bsh	32,51	0,96	0,29	0,02	0,02	1,29	31,22	3,96
Bhs	30,81	0,56	0,10	0,02	0,02	0,70	30,11	2,27
Cv	12,17	0,12	0,03	0,02	0,04	0,21	11,96	1,73

Profil: 8

Lage: Zechneralm, N-schauender Hang unterhalb Eisentalhöhe

Seehöhe: 2.160 m über NN

Neigung: 5° N

Relief: Oberhang, konvex

Vegetation und Nutzung: Caricetum curvulae cetrarietosum (Krummseggenrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus karbonischem Quarzkonglomerat und Sandstein (Gurktaler Decke; Oberostalpin)

Bodentyp: Alpiner Eisenhumuspodsol

Profilbeschreibungen:

L/O _f (O _h)	2 - 0 cm: Moderauflage, allmählich übergehend
A _{hc}	0 - 4 cm: lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 7,5 YR 3/2 (stark dunkelbraun), stärkst humos; Reaktion: sauer, kalkfrei; krümelig, stark durchwurzelt, absetzend
A _c	4 - 12 cm: lehmiger Sand, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/2 (grau gelblich-braun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, schwach durchwurzelt, wellig übergehend
B _{sh}	12 - 25 cm: lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 2/1 (schwarz), stark humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, schwach durchwurzelt, wellig übergehend
B _{hs}	25 - 40 cm: lehmiger Sand, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 5 YR 2/2 (bräunlich-schwarz), stark humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; verkittet, schwach durchwurzelt, allmählich übergehend
C _v	40 - 50+ cm: lehmiger Sand, sehr hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 10 YR 3/3 (dunkelbraun), humusfleckig; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, Wurzeln auslaufend.

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton	Schluff				Sand				
	Σ	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ	
Ahe	17	14	12	6	32	9	27	15	51	5
Ae	14	12	9	6	27	17	24	18	59	10
Bsh	10	5	8	7	20	14	24	32	70	15
Bhs	10	8	10	8	26	12	24	28	64	15
Cv	6	6	8	13	27	21	23	23	67	70

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	C N	Fe _o (%)	Fe _d (%)	$\frac{Fe_o}{Fe_d}$
Ahe	4,6	0,0	12,0	0,7	17,1	0,27	0,85	0,32
Ae	4,1	0,0	1,8	0,2	9,0	0,11	0,39	0,28
Bsh	4,1	0,0	4,9	0,3	16,3	1,46	1,92	0,76
Bhs	4,0	0,0	3,6	0,2	18,0	1,50	2,10	0,71
Cv	4,0	0,0	0,9	0,1	9,0	0,36	0,93	0,39

Horizont	T-Wert	KAK _{pot} (mval/100g)				S-Wert	H-Wert	V-Wert (%)
		Ca	Mg	K	Na			
Ahe	29,65	1,72	0,60	0,27	0,02	2,60	27,05	8,77
Ae	11,71	0,33	0,15	0,06	0,02	0,56	11,15	4,78
Bsh	23,22	0,55	0,29	0,05	0,02	0,91	22,31	3,92
Bhs	23,92	0,36	0,13	0,05	0,02	0,56	23,36	2,34
Cv	9,02	0,12	0,05	0,04	0,02	0,23	8,79	2,55

Profil: 9

Lage: Zechneralm, SE-schauender Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Grünleitennock und Kote 2.072 m

Seehöhe: 2.080 m über NN

Neigung: 25° SE

Relief: Mittelhang

Vegetation und Nutzung: Seslerio semperviretum (Blaugras-Horstseggenrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten (Stangalmmesozoikum; Mittelost alpin)

Bodentyp: Mullartige Rendsina

Profilbeschreibungen:

L/O_f 2 - 0 cm: Bestandesabfall, mullartig, allmählich übergehend

A_h 4 - 6 cm: sandiger Lehm, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 4/2 (grau gelblich-braun), humos; Reaktion: stark sauer, kalkfrei; lose, durchwurzelt, übergehend

C_v 6 - 15+ cm: schluffiger Sand, sehr hoher Grobanteil; Farbe (FG): 10 YR 6/4 (dunkel gelborange), im oberen Bereich humos; Reaktion: neutral, stark carbonathaltig; locker, Wurzeln auslaufend.

Hori- zont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde										Ske- lett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff				Sand					
		fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ		
Ah	14	10	12	20	42	40	3	1	44	15	
Cv	4	3	6	28	36	58	2	1	61	90	

Hori- zont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	C N	Fe _o (%)	Fe _d (%)	Fe _o Fe _d
Ah	7,0	5,2	14,1	1,0	14,1	0,49	n.b.	---
Cv	7,1	22,5	1,2	0,2	6,0	0,04	n.b.	---

Hori- zont	KAK _{pot} (mval/100g)							V- Wert (%)
	T- Wert	Ca	Mg	K	Na	S- Wert	H- Wert	
Ah	51,70	33,56	16,61	0,17	0,07	50,41	1,29	97,50
Cv	7,31	6,46	0,67	0,02	0,03	7,18	0,13	98,22

Profil: 10

Lage: Zechneralm, SE-schauender Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Grünleitennock und Kote 2.072 m

Seehöhe: 2.020 m über NN

Neigung: 33° SE

Relief: Mittelhang

Vegetation und Nutzung: Rhododendretum hirsuti; Weide

Muttergestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten (Stangalmmesozoikum; Mittelostalpin)

Bodentyp: Alpine Moderrendsina

Profilbeschreibungen:

L/O _f	6 - 3 cm: Bestandesabfall von Schneeheide und Gräsern, übergehend
O _h	3 - 0 cm: stark zersetzter Bestandsabfall, allmählich übergehend
A _h	0 - 8 cm: lehmiger Schluff, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 1.7/1 (schwarz), stärkst humos; Reaktion: neutral, carbonathaltig; krümelig, stark durchwurzelt, wellig übergehend
B _v A _h	8 - 20 cm: sandiger Schluff, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 1.7/1 (schwarz), stark humos; Reaktion: neutral, stark carbonathaltig; krümelig, stark durchwurzelt, wellig übergehend
C _v	20 - 35+ cm: schluffiger Sand, sehr hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 10 YR 6/4 (dunkel gelborange), humusfleckig; Reaktion: alkalisch, stark carbonathaltig; lose, Wurzeln auslaufend.

Hori- zont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Ske- lett in % >2mm
	Ton	Schluff			Sand					
	Σ	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ	
Ah	18	15	16	12	53	24	4	1	29	4
BvAh	8	9	18	23	50	39	3	1	43	35
Cv	2	5	12	37	54	38	5	1	44	85

Hori- zont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	$\frac{C}{N}$	Fe _o (%)	Fe _d (%)	$\frac{Fe_o}{Fe_d}$
Ah	7,1	4,9	17,78	1,1	16,2	0,54	1,29	0,42
BvAh	7,1	7,3	11,83	0,8	14,8	0,61	1,69	0,36
Cv	7,3	29,5	0,90	0,1	9,0	0,06	0,31	0,19

Hori- zont	T- Wert	KAK _{pot} (mval/100g)				S- Wert	H- Wert	V- Wert (%)
		Ca	Mg	K	Na			
Ah	69,78	50,32	21,89	0,32	0,11	72,64	0,0	100,0
BvAh	48,37	31,86	15,97	0,12	0,03	47,98	0,39	99,19
Cv	3,48	2,54	0,98	0,02	0,02	3,56	0,0	100,0

Profil: 11

Lage: Zechneralm, SE-schauender Hang unterhalb der Kammlinie zwischen Grünleitennock und Kote 2.072 m

Seehöhe: 1.950 m über NN

Neigung: 13°SE

Relief: Unterhang, leicht konvex

Vegetation und Nutzung: Seslerio-Semperviretum (Blaugras-Horstseggenrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten (Stangalmmesozoikum; Mittelostalpin)

Bodentyp: Mullrendsina

Profilbeschreibungen:

- | | |
|------------------|---|
| L/O _f | 3 - 0 cm: Bestandsabfall und Wurzelfilz, allmählich übergehend |
| A _h | 0 - 15 cm: lehmiger Schluff, geringer Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 3/4 (dunkelbraun), stärkst humos; Reaktion: neutral, schwach carbonathaltig; krümelig, stark durchwurzelt, wellig übergehend |
| C _v | 15 - 30+ cm: sandiger Schluff, sehr hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 10 YR 6/4 (dunkel gelborange), humusfleckig; Wurzeln auslaufend. |

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff			Sand					
	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ		
Ah	18	17	30	16	53	23	4	2	29	7
Cv	1	3	7	45	55	31	9	4	44	80

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ mg	C _{org} (%)	N _t (%)	C N	Fe _o (%)	Fe _d (%)	$\frac{Fe_o}{Fe_d}$
Ah	6,9	0,7	12,4	0,8	15,5	0,66	n.b.	---
Cv	7,0	24,1	0,9	0,1	9,0	0,08	n.b.	---

Horizont	KAK _{pot} (mval/100g)						V- Wert (%)	
	T- Wert	Ca	Mg	K	Na	S- Wert		H- Wert
Ah	37,11	22,31	13,49	0,07	0,05	35,92	1,19	96,79
Cv	4,75	3,55	1,24	0,02	0,02	4,92	0,0	100,0

Profil: 12

Lage: Zechneralm, WNW-schauender Hang unterhalb der Eisentalhöhe

Seehöhe: 1.960 m über NN

Neigung: 23° WNW

Relief: Mittelhang

Vegetation und Nutzung: Larci-Pinetum cembrae (Lärchen-Zirbenwald); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten (Stangalmmesozoikum; Mittelostalpin)

Bodentyp: Mullartige Rendsina

Profilbeschreibungen:

- | | |
|------------------|--|
| L/O _f | 3 - 0 cm: Wurzelfilz, allmählich übergehend |
| A _h | 0 - 8 cm: sandiger Lehm, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 2/1 (schwarz), stärkst humos; Reaktion: neutral, carbonathaltig; krümelig, stark durchwurzelt, absetzend |
| C _v | 8 - 15+ cm: sandiger Schluff, sehr hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 10 YR 6/4 (dunkel gelborange), im oberen Bereich humusfleckig; Reaktion: neutral, stark carbonathaltig; locker, Wurzeln auslaufend. |

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff			Sand					
	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ		
Ah	19	10	10	23	43	18	8	12	28	5
Cv	5	2	12	47	61	22	6	6	34	80

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	C N	Fe _o (%)	Fe _d (%)	Fe _o / Fe _d
Ah	7,0	0,8	18,32	1,18	15,4	0,60	1,72	0,35
Cv	7,2	24,6	1,3	0,2	21,5	0,04	0,21	0,19

Horizont	KAK _{pot} (mval/100g)						V- Wert (%)	
	T- Wert	Ca	Mg	K	Na	S- Wert		H- Wert
Ah	60,48	43,33	13,96	0,20	0,12	57,61	2,87	95,25
Cv	8,04	6,85	1,34	0,01	0,12	8,32	0,0	100,0

Profil: 13

Lage: Zechneralm, WNW-schauender Hang unterhalb der Eisentalhöhe

Seehöhe: 2.020 m über NN

Neigung: 2° W

Relief: Plateau, leicht konvex

Vegetation und Nutzung: Caricetum ferruginei (Rostseggenrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten (Stangalmmesozoikum; Mittelostalpin)

Bodentyp: Verbraunte Rendsina

Profilbeschreibungen:

L/O_f 3 - 0 cm: Wurzelfilz, allmählich übergehend

A_b 0 - 5 cm: sandiger Schluff, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 3/2 (bräunlich-schwarz), stärkst humos; Reaktion: schwach sauer, partiell carbonathaltig; krümelig, stark durchwurzelt, absetzend

B_v,C_v 5 - 12 cm: sandiger Schluff, sehr hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 10 YR 5/4 (dunkel gelblich-braun), humos; Reaktion: neutral, stark carbonathaltig; feinflockig-kantengerundet, durchwurzelt, übergehend

C_v 12 - 20+ cm: sandiger Schluff, sehr hoher Grobanteil (Grus und Schutt); Farbe (FG): 10 YR 6/4 (dunkel gelborange), humusfleckig; Reaktion: alkalisch, stark carbonathaltig; locker, Wurzeln auslaufend.

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff			Σ	Sand			Σ	
		fU	mU	gU		fS	mS	gS		
Ah	12	9	16	30	55	17	6	10	39	10
BvCv	12	10	11	41	62	16	4	6	26	75
Cv	7	6	13	34	53	17	4	19	40	85

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	C N	Fe _o (%)	Fe _d (%)	Fe _o / Fe _d
Ah	5,5	0,5	10,9	1,0	10,9	0,66	n.b.	---
BvCv	7,1	21,5	3,2	0,3	10,6	0,22	n.b.	---
Cv	7,3	21,9	0,95	0,2	11,5	0,06	n.b.	---

Horizont	KAK _{pot} (mval/100g)							V- Wert (%)
	T- Wert	Ca	Mg	K	Na	S- Wert	H- Wert	
Ah	46,47	27,75	7,57	0,14	0,04	35,27	11,20	75,90
BvCv	16,70	10,99	4,43	0,04	0,03	15,49	1,21	92,75
Cv	5,18	4,48	0,72	0,02	0,06	5,28	0,0	100,0

Profil: 14

Lage: Zechneralm, WNW-schauender Hang unterhalb Eisentalhöhe

Seehöhe: 2.100 m über NN

Neigung: 22° WNW

Relief: Mittelhang, konvex

Vegetation und Nutzung: Caricetum firmae (Polsterseggenrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten (Stangalmmesozoikum; Mittelostalpin)

Bodentyp: Alpine Pechrendsina

Profilbeschreibungen:

L/O _r	6 - 5 cm: Bestandesabfall
O _b	5 - 0 cm: Wurzelfilz und Rohhumus, allmählich übergehend
A _h	0 - 20 cm: lehmiger Schluff, mäßiger Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 10 YR 1.7/1 (schwarz), stärkst humos; Reaktion: neutral, schwach carbonathaltig; krümelig, stark durchwurzelt, wellig übergehend
C _v	20 - 30+ cm: sandiger Schluff, sehr hoher Grobanteil (Schutt); Farbe (FG): 10 YR 5/3 (dunkel gelblich-braun), partiell von Humus durchsetzt; Reaktion: neutral, stark carbonathaltig; locker, Wurzeln auslaufend.

Horizont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Skelett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff			Sand					
	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ		
Ah	21	9	22	35	66	8	4	1	13	10
Cv	12	1	8	50	53	22	1	1	35	90

Horizont	pH CaCl ₂	CO ₃ (%)	C _{org} (%)	N _t (%)	$\frac{C}{N}$	Fe _o (%)	Fe _d (%)	$\frac{Fe_o}{Fe_d}$
Ah	6,8	0,8	28,78	2,31	12,50	0,50	1,16	0,43
Cv	7,0	24,6	3,38	0,65	4,90	0,04	0,17	0,24

Horizont	KAK _{pot} (mval/100g)						V- Wert (%)	
	T- Wert	Ca	Mg	K	Na	S- Wert		H- Wert
Ah	84,25	51,06	24,90	0,10	0,03	76,36	7,89	90,64
Cv	4,25	3,15	0,93	0,02	0,05	4,15	0,10	97,6

Profil: 15

Lage: Zechneralm, WNW-schauender Hang unterhalb Eisentalhöhe

Seehöhe: 2.140 m über NN

Neigung: 12° WNW

Relief: Oberhang, konvex

Vegetation und Nutzung: Caricetum firmae (Polsterseggenrasen); Weide

Muttergestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten (Stangalmmesozoikum; Mittelostalpin)

Bodentyp: Protorendsina

Profilbeschreibungen:

- A_{th} 0 - 3 cm: sandiger Schluff, hoher Grobanteil (Grus); Farbe (FG): 2,5 Y 3/2 (bräunlich-schwarz), humos; Reaktion: neutral, stark carbonathaltig; granulär, durchwurzelt, wellig übergehend
- C_v 3 - 15+ cm: verwitternder dolomitscher Hangschutt, Wurzeln auslaufend.

Hori- zont	Korngrößenverteilung in % von Humus-/CO ₃ -freier Feinerde									Ske- lett in % >2mm
	Ton Σ	Schluff			Sand					
	fU	mU	gU	Σ	fS	mS	gS	Σ		
Aih	12	9	21	35	65	14	7	3	24	45

Hori- zont	pH CaCl ₂	CO ₃ mg	C _{org} (%)	N _t (%)	$\frac{C}{N}$	Fe _o (%)	Fe _d (%)	$\frac{Fe_o}{Fe_d}$
Aih	7,1	28,4	8,8	2,0	4,4	0,10	n.b.	---

Hori- zont	KAK _{pot} (mval/100g)						V- Wert (%)	
	T- Wert	Ca	Mg	K	Na	S- Wert		H- Wert
Aih	14,33	9,53	2,63	0,05	0,06	12,27	2,06	85,62

Standort 1 zur Bestimmung der Wasserleitfähigkeit

Lage: Zechneralm, Hangfuß so unterhalb Grünleitenock

Seehöhe: 1.920 m über NN

Neigung: 5° ESE

Relief: Hangfuß, konvex

Vegetation und Nutzung: Seslerio-Caricetum sempervirentis; Weide

Muttergestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten und karbonischen Quarzkonglomeraten (Moränenablagerungen)

Bodentyp: Alpine Braunerde

Nr.	Kf-Werte cm/s	Bezeichnung nach KA 3
6	$3,30 \cdot 10^{-4}$	mittel
7	$1,14 \cdot 10^{-3}$	hoch
8	$2,71 \cdot 10^{-3}$	sehr hoch
9	$1,02 \cdot 10^{-3}$	hoch
10	$1,17 \cdot 10^{-3}$	sehr hoch

Standort 2 zur Bestimmung der Wasserleitfähigkeit

Lage: Zechneralm, ehemaliger Almanger

Seehöhe: 1.920 m über NN

Neigung: 7° WNW

Relief: Hangfuß

Vegetation und Nutzung: Nährstoffreiche alpine Fettwiese (*Crepido-Festucetum rubrae*); Weide
(ehemaliger Anger)

Muttergestein: Hangschutt aus triassischen Dolomiten und karbonischen Quarzkonglomeraten
(Moränenablagerungen)

Bodentyp: Alpine Braunerde

Nr.	Kf-Werte cm/s	Bezeichnung nach KA 3
1	$1,10 \cdot 10^{-3}$	hoch
2	$2,02 \cdot 10^{-3}$	sehr hoch
3	$8,49 \cdot 10^{-4}$	hoch
4	$2,06 \cdot 10^{-3}$	sehr hoch
5	$2,00 \cdot 10^{-3}$	sehr hoch

9. Literaturverzeichnis

1. Aichinger, E. (1951): Versteppung und Verkarstung in Österreich. - Natur und Land, 37/12.
2. Aigner, A. (1923): Zur eiszeitlichen Vergletscherung der Gurktaler Alpen. Zeitschr. f. Gletscherkunde, 13.
3. Albrecht, J. (1969): Soziologische und ökologische Untersuchungen alpiner Rasengesellschaften, insbesondere an Standorten auf Kalk-Silikat-Gesteinen. = Dissertationes Botanicae, Bd. 5, Lehre.
4. Arbeitsgruppe Bodenkunde (1982): Bodenkundliche Kartieranleitung. 3. Aufl., Hannover.
5. Blum, W.E.H. (1989): Spezifische Probleme des Bodenschutzes in Gebirgsregionen Zentraleuropas. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 38, Wien.
6. Braun-Blanquet, J. und Jenny, H. (1926): Vegetationsentwicklung und Bodenbildung in der alpinen Stufe der Zentralalpen. Denkschrift der Schweiz. Naturforschenden Ges., 63, Abh. 2, Zürich.
7. Braun-Blanquet, J., Pallmann, H. und Bach, R. (1954): Pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen im schweizerischen Nationalpark und seiner Nachbargebiete. Vegetation und Böden der Wald- und Zwergstrauchgesellschaften (Vaccinio-Piceetalia). Ergebnisse wiss. Untersuchungen im schweizerischen Nationalpark, Bd. IV, Nr. 28, Liestal.
8. Ellenberg, H. (1978): Die Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen aus ökologischer Sicht. Stuttgart.
9. Fink, J. (1969): Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 13, Wien.
10. Fischer, W. (1962): Über spätglaziale Formen in den Gurktaler Alpen. Graz.
11. Franz, H. (1979): Ökologie der Hochgebirge. Stuttgart.
12. Frei, E. (1944): Morphologische, chemische und kolloidchemische Untersuchung subalpiner Weide- und Waldböden der Rendsina- und Podsolserie. Ein Beitrag zur Humusklassifizierung. Ber. d. Schweiz. Bot. Ges., 54, Zürich.
13. Friedel, H. (1956): Die alpine Vegetation des oberen Mölltales (Hohe Tauern). Erläuterung zur Vegetationskarte der Umgebung der Pasterze (Großglockner). Wiss. Alpenvereinshefte, H. 16, Innsbruck.
14. Friederich, O.M. (1936): Über die Vererzung des Nockgebietes. Sitzungsbericht der Akademie d. Wiss. Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt.I, 145, Wien.
15. Fritz, A. (1967a): Pollenanalytische Untersuchung zur Verschiebung der Waldgrenze in den Gurktaler Alpen, Kärnten. Carinthia II, 157./77 Jg.

16. Fritz, A. (1967b): Beitrag zur spät- und postglazialen Pollenstratigraphie und Vegetationsgeschichte Kärntens. *Carinthia II*, 157./77. Jg.
17. Gračanin, Z. (1972): Die Böden der Alpen. In: Ganssen, R.: *Bodengeographie mit besonderer Berücksichtigung der Böden Mitteleuropas*. Stuttgart.
18. Greif, F. und Schwachhöfer, W. (1983): Die Sozialbrache im Hochgebirge am Beispiel des Außerferns. Schriftenreihe des Agrarwirtschaftlichen Instituts des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
19. Krainer, K. (1989): Die fazielle Entwicklung der Oberkarbonsedimente (Stangnock-Formation) am NW-Rand der Gurktaler Decke. *Carinthia II*, 179./99. Jg.
20. Kral, F. (1975): Pollenanalytische Untersuchungen zur natürlichen Bewaldung der Turracher Höhe. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien*, Bd. 114, Wien.
21. Kral, J. (1985): Zur postglazialen Waldentwicklung in den südlichen Hohen Tauern, mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Einflusses. Pollenanalytische Untersuchungen. *Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, math.-naturwiss. Kl., Abt. I*, Bd. 194, Wien.
22. Krebs, N. (1961): Die Alpen und das heutige Österreich. Eine Länderkunde. Erster Band: Systematischer Teil. Darmstadt.
23. Kubiena, W.L. (1948): *Entwicklungslehre des Bodens*. Wien.
24. Kubiena, W.L. (1953): *Bestimmungsbuch und Sytematik der Böden Europas*. Stuttgart.
25. Kuntze, H., Roeschmann, G. und Schwerdtfeger, G. (1988): *Bodenkunde*. 4. Aufl., Stuttgart.
26. Laatsch, W. und Grottenthaler, W. (1973): Labilität und Sanierung der Hänge in der Alpenregion des Landkreises Miesbach. In: *Bayrischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.), Kempten*.
27. Lichtenberger, E. (1979): Die Sukzession von der Agrar- zur Freizeitgesellschaft in den Hochgebirgen Europas. *Innsbrucker Geogr. Schriften*, Bd. 5. Innsbruck.
28. Liddle, M.J. (1975): A selective review of the ecological effects of human trampling on natural ecosystems. *Biological Conservation* 7.
29. Löhr, L. (1971): *Bergbauernwirtschaft im Alpenraum. Ein Beitrag zum Agrarproblem der Hang- und Berggebiete*. Graz, Stuttgart.
30. Mayer, H. (1974): *Wälder des Ostalpenraumes. Standort, Aufbau und waldbauliche Bedeutung der wichtigsten Waldgesellschaften in den Ostalpen samt Vorland. Ökologie der Wälder und Landschaften*, Bd. 3. Stuttgart.
31. Müller, M. (1986): Soils above the Timberline in the Upper Engadin. In: *Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft: XIII. Congress of the International Society of Soil Science*.

Guidebook Tour C; Soils and Landscapes in the Alps Switzerland and Austria. Mitt. d. Deutschen Bodenkundl. Ges., 48. Göttingen.

32. Murawski, H. (1983): Geologisches Wörterbuch. 8. Aufl., Stuttgart.
33. Nagl, H. (1965): Geomorphologie der Region um den Katschberg und der benachbarten Gebirgsgruppen. Geographischer Jahresbericht aus Österreich, Bd. XXXI, Wien.
34. Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten (Hrsg., 1989): Nationalpark Nockberge Geologie, Botanik, Zoologie. Klagenfurt.
35. Nestroy, O. (1986): Soil formations in the mountains with special consideration of the climatic and topographic conditions (Locations in rain stagnancy and rain shadow, as well as high zonal succession). In: Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft (Hrsg.): XIII. Congress of the International Society of Soil Science. Guidebook Tour C; Soils and Landscapes in the Alps - Switzerland and Austria. Mitt. d. Deutschen Bodenkundl. Ges., 48, Göttingen.
36. Nestroy, O. (1995): Ergebnisse bodenökologischer Studien im Raume Obertauern (Radstädter Tauernpaß, Land Salzburg), in diesem Heft.
37. Neuwinger, I. (1970): Böden der subalpinen und alpinen Stufe in den Tiroler Alpen. Mitt. d. Ostalpinen-dinarischen Ges. für Vegetationskunde, Bd. 11.
38. Ozenda, P. (1988): Die Vegetation der Alpen im europäischen Gebirgsraum. Stuttgart, New York.
39. Pallmann, H. und Haffter, P. (1933): Pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen im Oberengadin mit besonderer Berücksichtigung der Zwergstrauchgesellschaften der Ordnung Rhodoreto-Vaccinietalia. Berichte der Schweizer Botanischen Gesellschaft, 42, Bern.
40. Pallmann, H., Hasler, A. und Schmutziger, A. (1938): Beitrag zur Kenntnis der alpinen Eisen- und Humuspodsole. Bodenkunde und Pflanzenernährung, 9./10.
41. Paschinger, H. (1976): Kärnten - Eine geographische Landeskunde. Erster Teil: Allgemeine Darstellung. Klagenfurt.
42. Peer, T. und Hartl H. (1976): Beziehungen zwischen Pflanzendecke und Nährstoffhaushalt im Boden am Beispiel subalpiner und alpiner Gesellschaften im Raum des Tappenkars (Salzburg) und der Fragant (Kärnten). Carinthia II, 166./86. Jg.
43. Pistotnik, J. (1975): Zur Geologie des NW-Randes der Gurktaler Masse (Stangalm-Mesozoikum, Österreich). Mitt. d. Geologischen Ges. Wien, Bd. 66/67, Wien.
44. Pistotnik, J. (1976): Ein Transgressionskontakt des Stangalm-Mesozoikums (Gurktaler Alpen, Kärnten/Österreich). Carinthia II, 166./86. Jg.
45. Pistotnik, J., Ucik, F.H. und Krainer, K. (1989): Geologie. In: Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten (Hrsg.): Nationalpark Nockberge - Geologie, Botanik, Zoologie, Klagenfurt.

46. Pittioni, R. (1961): Urzeitliche Besiedlung, Karten Nr V/1-2. In: Kommission für Raumforschung der Österr. Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Atlas der Republik Österreich. Wien.
47. Reisigl, H. und Keller, R. (1987): Alpenpflanzen im Lebensraum: Alpiner Rasen, Schutt- und Felsvegetation. Stuttgart, New York.
48. Reisigl, H. und Keller, R. (1989): Lebensraum Bergwald: Alpenpflanzen in Bergwald, Baumgrenze und Zwergstrauchheide. Stuttgart, New York.
49. Rieder, P. (1992): Die Erhaltung der bäuerlichen Kulturlandschaft der Alpen - Agar- und gesellschaftspolitische Instrumente und Hindernisse. In: Flühler, H. et al. (Hrsg.): Die Alpen - Naturpark oder Opfer des künftigen Europas?. ETH-Forum für Umweltfragen, 33-61, Basel.
50. Schachtschnabl, P., Blume, H.P., Hartge, K.H. und Schwertmann, U. (1984): Scheffer/Schachtschabel - Lehrbuch der Bodenkunde. - 11.Aufl., Stuttgart.
51. Schauer, T. (1975): Die Plaikenbildung in den Alpen. Schriftenreihe des Bayrischen Landesamtes für Wasserwirtschaft, H. 1), München.
52. Schlichting, E. und Blume, H.-P. (1962): Art und Ausmaß der Veränderungen des Bestandes mobiler Oxyde in Böden aus jungpleistozänen Geschiebemergel und ihren Horizonten. Zeitschr. f. Pflanzenernährung u. Bodenk., 96.
53. Schmid, J. (1964): Aus dem Volksleben im Malta- und Liesertal. Eine landesgerichtliche Schau. Klagenfurt.
54. Schneider, Th. (1988): Die geomorphologische Entwicklung des Lungau im Jungtertiär. Augsburger Geogr. Hefte, 7, Augsburg.
55. Schröder, P. (1989): Die Almwirtschaft in Österreich nach den Ergebnissen der Almerhebung 1986. Geographische Rundschau, 10.
56. Schwertmann, U. (1964): Differenzierung des Bodens durch Extraktion mit Ammoniumoxalat-Lösung. Zeitschr. f. Pflanzenernährung u. Bodenk., 105.
57. Seger, M. (1992): Die Gliederung Kärntens in Landschaftsräume. Eine geographische Orientierung für raumbezogene Disziplinen. Klagenfurter Geogr. Schriften, 10, Klagenfurt.
58. Spandau, L. (1989): Angewandte Ökosystemforschung im Nationalpark Berchtesgaden dargestellt am Beispiel sommertouristischer Trittbelastung auf die Gebirgsvegetation. In: Nationalparkverwaltung Berchtesgaden (Hrsg.): Forschungsbericht 16/1988), Berchtesgaden.
59. Spatz, G. (1981): Die Weidewirtschaft im Gebirge und ihre Auswirkung auf die Boden-erosion. In: Beachtung ökologischer Grenzen bei der Landbewirtschaftung: Bioindikatoren, Bodenerosion, Schadstoffe im Boden, Verlagerung von Pflanzennährstoffen, Artenschutz. Berichte über Landwirtschaft), Sonderheft 197.
60. Spreitzer, H. (1951): Über die Entstehung der Großformen der hohen Gurktaler Alpen. Carinthia II, 141./61. Jg.

61. Spreitzer, H. (1961): Der eiszeitliche Murgletscher in Steiermark und Kärnten. Geogr. Jahresber. aus Österreich, Bd.28 (1959/60), Wien.
62. Tollmann, A. (1977): Geologie von Österreich. Band I: Die Zentralalpen. Wien.
63. Troschl, H. (1980): Klimatographischer Abriß von Kärnten: Klimadaten Beiträge zum Kärntner Landschaftsinventar. In: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung Landesplanung (Hrsg.). Schriftenreihe für Raumforschung und Raumplanung, Bd. 21, Klagenfurt.
64. Tschernutter, P. (1982): Niederschläge in Kärnten. Beiträge zur Hydrologie Kärntens. In: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung Landesplanung (Hrsg.). Schriftenreihe für Raumforschung und Raumplanung, Bd.26, Klagenfurt.
65. Zöttl, H. (1965): Zur Entwicklung der Rendsinen in der subalpinen Stufe. I. Profil-morphologie, II. Chemisch-biologische Dynamik. Zeitschr. f. Pflanzenernährung u. Bodenk., 110.

Name und Anschrift der Verfasser:

Frank Bröcker
z.Z. Canisiusstraße 27-31
D-55122 Mainz

Othmar Nestroy
Institut für Technische Geologie und Angewandte Mineralogie
Technische Universität Graz
Rechbauerstraße 12
A-8010 Graz

Berichte

O.Nestroy:

Bericht

über die Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, verbunden mit der wissenschaftlichen Tagung zum Thema Physikalischer Bodenschutz.

Am 16. und 17. März 1995 fand in der Aula der Universität Bern diese Veranstaltung der BGS statt, die von rd. 180 Mitgliedern besucht wurde; unser Land war durch den Generalsekretär der ISSS, Univ.-Prof. Dr. W.E.H. Blum, Univ.-Prof. Dr. F. Florineth sowie durch den Berichterstatter vertreten.

Nach der Begrüßung des Präsidenten der BGS, P. German, skizzierte der Präsident der ISSS, A. Ruellan, die globalen Aufgaben der Bodenforschung angesichts der steigenden Belastungen und Bodenverlusten bei Limitierung der zur Verfügung stehenden Flächen. In diesem Sinne würdigte er die speziell die Informationshefte, die, von der BGS herausgegeben, zum allgemeinen Verständnis für den Boden beitragen.

Im Anschluß daran entwarf F. Florineth in seinem Referat („Erosionsschutz im alpinen Raum“) ein anschauliches Bild von den Erosionsschäden im Alpenraum, hervorgerufen durch Rodung, Überbeweidung und Anlage von Schipisten. Durch Begrünungsmaßnahmen (Bitumenstroh mit Emulsion, geschützt durch Jutenetze), bei denen es vor allem auf ein den hochalpinen Standorten angepaßtes Saatgut ankommt, ist es gelungen, viele durch den Menschen ausgelöste Anrisse zu begrünen und damit zu stabilisieren - und dies im Raume Meran mit bis zu 2200 mm Niederschlag! Es darf aber nicht der hohe finanzielle wie physische Aufwand für solche Sanierungsmaßnahmen vergessen werden, weshalb auf präventive Maßnahmen nach wie vor das Augenmerk zu legen ist.

Bruckler setzte sich in seinem Referat („Facteurs de la fertilité physique du sol“) mit der Frage der Bodenstruktur in Abhängigkeit von Kulturart, Wachstumsphase, Jahreszeit und Maschineneinsatz auseinander, wobei er der immer stärker in Erscheinung tretenden Bodenverdichtung bei den verschiedenen Fruchtfolgen besondere Beachtung schenkte.

Einen umfassenden und globalen Überblick vermittelte W.E.H. Blum in seinem Referat mit dem Titel „Boden und Kulturlandschaft“, bei dem die Wechselbeziehungen von Landschaft und Boden unter dem zunehmenden menschlichen Einfluß im Mittelpunkt der Betrachtung stand. Es wurden nicht nur die Energieströme und deren Grenzen auf der Erde und die Grenzen der

Tragfähigkeit eines Raumes, sondern auch die Empfindlichkeit und Grenzbelastbarkeiten solcher Systeme vorgeführt. Auf diese Weise wurde die Bedeutung eines mit Nachhaltigkeit bewirtschafteten Bodens wieder unterstrichen.

„Böden als Kompartiment von Waldökosystemen“ war der Titel des von B. Huwe gehaltenen Referates, in dem er die Grundzüge des seit 1991 am Bayerischen Institut für Terrestrische Ökosystemforschung Programms erläuterte. Im Laufe dieser Untersuchungen sollen in einem Waldökosystem die einzelnen Kompartimente modellhaft erfaßt und skaliert werden, um Aussagen über das Wirkungsgefüge erstellen zu können.

Der Rest des Nachmittags sowie der Abend des ersten Tages war der Jahreshauptversammlung der BGS sowie einem geselligen Beisammensein in der sehenswerten Altstadt von Bern gewidmet.

Die BGS zählt derzeit 360 Mitglieder u. umfaßt sechs Arbeitsgruppen (Textur und Struktur, Klassifikation und Nomenklatur, Lysimeter, Erosion, Bodenzooologie, Physikalischer Bodenschutz), deren Vorsitzende über die Aktivitäten berichteten. In diesem Zusammenhang ist die Herausgabe der neuen Bodensystematik erwähnenswert, die, auf dem gentschen System von Pallmann basierend, wohl im großen und ganzen als abgeschlossen angesehen werden kann, aber noch einige Retuschen erfahren wird.

Im Verlauf dieser Generalversammlung gab auch H. Sticher einen launig kommentierten Überblick über die einzelnen Aktivitäten der BGS im Lauf der Jahre, über die aber in den offiziellen Mitteilungsorganen dieser Gesellschaft nicht nachgelesen werden kann.

Es dürfte gerade hier die richtige Stelle sein, darauf hinzuweisen, daß eine kluge zeitliche Gestaltung des Programms immer wieder die Möglichkeit für persönliche Gespräche bot. Der Berichtsteller selbst konnte auf diese Weise wichtige Informationen über das Klassifikationssystem sowie die Arbeitsschwerpunkte der diversen Institute erhalten.

Der zweite Tag hatte Themen zum Physikalischen Bodenschutz zum Inhalt.

U. Vökt gab in seinem Referat („Kantonaler Vollzug“) einen umfaßenden Überblick über den Vollzug von Bodenschutzmaßnahmen in den einzelnen Kantonen der Schweiz und berichtete auch von einzelnen Punkten dieses Programms, z.B. Nitratverordnung, Rekultivierungsmaßnahmen, Bodenschutzgesetze und -verordnungen, wobei aber durch die Betrachtung der Teilfaktoren der Blick auf das Ganze nicht verstellt werden darf.

Die Praktiker kamen in den folgenden Referaten zu Wort, so R. Bono („Erfahrungen beim Gasleitungsbau“), F. Borer („Erfahrungen beim Autobahnbau“), W. Storni („Erfahrungen beim Landbau“) und T. Mosimann („Bodenerosion-Umsetzung in der Landwirtschaft“).

R. Bono gab einen anschaulichen Bericht über die Arbeit, Auflagen und Limits im Gelände, wobei sich nach einem mühevollen Beginnen schon deutliche Erfolge abzeichnen.

Rekultivierungsfragen im Zuge eines Autobahnbaus stellte F. Borer in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Der Auflage einer Rekultivierung wird in zunehmendem Maße nachgekommen, wobei die Bodenkarte im Maßstab 1:5.000 eine wichtige Entscheidungshilfe darstellt. Eine umfassende Bodenaufnahme im Sinne der österreichischen Bodenschätzung existiert in der Schweiz nicht, deshalb wird nur aus gegebenem Anlaß eine lokale Bonitierung vorgenommen.

Der Bericht von W. Sturni bezog sich vor allem auf die Erfahrungen der Direktsaat unter Berücksichtigung der Unkrautbekämpfung wie auch der Verminderung von Nitratverlusten in das Grundwasser.

T. Mosimann erläuterte sehr eindrucksvoll die neuen Strategien in der Erfassung und Verminderung der Bodenerosion durch Wasser im Ackerbau. Er skizzierte auch den Aufbau eines neuen Bewertungsschlüssels zur Abschätzung der Erosion, der in wenigen Monaten erhältlich sein wird.

J.-P. Clément betonte in seinem Referat („La protection du sol contre les atteints physiques - le point de vue de l'OFEP“) die Bodenschutzmaßnahmen und -konzepte, die gegenwärtig bestehen und auch zukünftig in der Schweiz erstellt werden müssen, um gezielte Maßnahmen gegen die zunehmenden Bodenbelastung einleiten zu können. Auf die bisher in Österreich edierten Gesetze und Verordnungen könnte Bezug genommen werden.

Probleme der Bodenphysik aus der Sicht des Wissenschaftlers beleuchtete R. Horn in seinem Referat mit dem Titel „Mechanik im physikalischen Bodenschutz“. Da wir mit steigenden Maschinengewichten, höheren Leistungen und auch höheren Belastungen des Bodens konfrontiert sind, muß dieser Sparte der bodenphysikalischen Forschung ein vermehrtes Augenmerk zugewandt werden. So müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die Pflugarbeit und die Belastung des Bodens zu reduzieren, wobei in zunehmendem Maße die Bodenfeuchte zum Zeitpunkt der Bearbeitung zu berücksichtigen ist.

Das abschließende Referat, gehalten von R. Schulin und betitelt „Physikalischer Bodenschutz und die Kluft zwischen Physik und Bodenschutz“, hatte eine Darstellung der Veränderung der Bodenstruktur bei verschiedenen Belastungen zum Inhalt. Eine Reihe von Möglichkeiten der meßtechnischen Erfassung dieser Phänomene wurde ebenso vorgeführt wie die Visualisierung der Wasserbewegung im Profil durch Anfärben. Der Boden reagiert auf Einflüsse mit meist langer Verzögerung und er spricht eine leise Sprache - machen wir uns zu seinem Anwalt!

Diese als sehr gelungen zu bezeichnende Veranstaltung war von einer Präsentation von 29 Postern, vorwiegend zum Thema Physikalischer Bodenschutz, umrahmt. Auch auf diese Weise konnten sich die Teilnehmer an dieser Jubiläumstagung ein umfassendes Bild vom hohen wissenschaftlichen Niveau und von den vielseitigen Aktivitäten der BGS machen.

O.Nestroy:

Bericht

über die Teilnahme an der Internationalen Fachmesse und am Kongreß für Geowissenschaften und Geotechnik in Köln.

Diese von der Alfred-Wegener-Stiftung zur Förderung der Geowissenschaften unter dem Titel „geotechnica“ in der Zeit vom 2. bis 5. Mai 1995 veranstaltete Tagung wurde von zwei Schwerpunkten geprägt: Einerseits vom wissenschaftlichen Programm in Form von Vorträgen, Postern und Diskussionen über die Themen Geoanalytik (Oberflächenwasser, Grundwasser,

Deponie, Immissionen, Stoffflüsse), Geomanagement (Stoffkreisläufe/Landnutzung, Exploitation und Rehabilitation, Umwelt- und Ressourcenmanagement, konkurrierende Nutzungsansprüche, Geoadministration, Altlastenmanagement/Flächenrecycling) und Geoinformatik (GIS-Technologie, Kommunale GIS, GIS-Simulation, Anwendung der Fernerkundung, Umwelt und Ökologie, Methodik der Fernerkundung), andererseits von der Messe mit einem breitgefächertem Querschnitt durch alle geotechnischen Bereiche. Auf diese Weise war es möglich, einen aktuellen Überblick auch über Geräte und Apparate für bodenkundliche Feld- und Laboruntersuchungen zu gewinnen.

Das Hauptgewicht dieser Tagung lag aber auf dem wissenschaftlichen Teil. Es würde jedoch den vorgegebenen Rahmen eines Kurzberichtes sprengen und es wäre auch nicht sinnvoll, eine (auch nur kurze) Inhaltsangabe der 30 vom Referenten besuchten Vorträge zu geben oder die Titel der 67 angenommenen Vorträge aufzuzählen; der Referent erklärt sich gerne bereit, diesbezügliche Auskünfte zu geben.

Glücklicherweise war es selbst bei Einhalten des engen Zeitplanes möglich, mit den Vortragenden des eigenen Fachgebietes in einen Gedankenaustausch treten zu können. - zum Nutzen beider.

Die rd. 50 Poster ergänzten vorteilhaft das Bild vom aktuellen Stand der bodenkundlichen Forschung im deutschsprachigem Raum, das sich der Besucher dieser internationalen Veranstaltung machen konnte.

Walter-Kubiens-Preis

1. Der Walter-Kubiens-Preis bezweckt
 - die Förderung von Studierenden für fachliche Arbeiten auf dem Gebiet der Bodenkunde
 - die Anerkennung einer geleisteten Arbeit.
2. Zu diesem Zwecke führt die ÖBG alljährlich eine Beurteilung und Prämierung von bodenkundlichen Originalarbeiten durch. In Frage kommen Diplomarbeiten, Dissertationen und gleichwertige Arbeiten.
3. Es können nur Arbeiten von Studierenden (a) an österreichischen Universitäten oder Hochschulen, (b) an Höheren Lehranstalten in unbezahlter Stellung eingereicht werden.
4. Die Geldmittel für den Fonds werden durch einen jährlichen Beitrag der ÖBG in der Höhe von S 5.000,- bereitgestellt.
5. Arbeiten müssen von den Universitäten, Hochschulen und Höheren Lehranstalten angenommen sein und sind in zweifacher Ausführung an die Beurteilungskommission der ÖBG jeweils bis zum 31. August einzureichen.
6. Zur Beurteilung der Arbeiten wird vom Vorstand der ÖBG eine Beurteilungskommission von höchstens 3 Mitgliedern bestellt.
7. Der gesamte Vorstand entscheidet auf Antrag der Beurteilungskommission über die Prämierung guter Arbeiten.
8. Für die prämierte Arbeit wird dem Verfasser eine Anerkennungsurkunde der ÖBG ausgestellt.
9. Autoren und Titel von prämierten Nachwuchsarbeiten werden in den Mitteilungen der ÖBG veröffentlicht.
10. Ein Exemplar der Arbeit verbleibt bei der ÖBG.

Mitteilungen
der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

- Heft 1** 1955, 46 Seiten
JANIK, V.: Das Beispiel Ottensheim - ein Beitrag zur Bodenkartierung.
FRANZ, H.: Zur Kenntnis der „Steppenböden“ im pannonischen Klimagebiet Österreichs.
SCHILLER, H.: Der Einfluß gestaffelter Jauchegaben auf einem Acker- und Wiesenboden.
- Heft 2** 1956, 40 Seiten
WAGNER, H.: Die Bewertung der Wasserstufen in der Bodenschätzung des Grünlandes.
SCHMIDT, J.: Die Tonminerale burgenländischer Flugsandböden.
EHRENDORFER, K.: Schnellmethoden zur näherungsweise Bestimmung der Bodenfeuchte.
- Heft 3** 1959, 44 Seiten
FINK, J.: Leitlinien der quartärgeologischen und pedologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand.
JAKLITSCH, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Böden, insbesondere jener auf Terrassen des Ritscheintales.
LUMBE-MALLONITZ, Ch.: Untersuchungen über den Zurundungsgrad der Quarzkörner in verschiedenen Sedimenten und Böden Österreichs.
- Heft 4** 1960, 58 Seiten
REICHART, J.: Untersuchungen über die Wirkung intensiver Gülledüngung auf Dauergrünland.
JANIK, V. und H. SCHILLER: Charakterisierung typischer Bodenprofile der Gjaidalm.
FINK, J.: Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs.
- Heft 5** 1961, 55 Seiten
BARBIER, S., H. FRANZ, J. GUSENLEITNER, K. LIEBSCHER und H. SCHILLER: Untersuchungen über die Auswirkungen langjährigen Gemüsebaues auf den Boden bei mangelnder animalischer Düngung.
NESTROY, O.: Jahreszyklische Schwankungen des Wassergehaltes in zwei niederösterreichischen Lößböden.
- Heft 6** 1961, 189 Seiten
Exkursionen durch Österreich:
FRANZ, H.: Die Böden Österreichs.
BLÜMEL, F.: Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen, NÖ, und die Versuchsanlage in Purgstall.
FINK, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes.
FRANZ, H., G. HUSZ, H. KÜPPER, G. FRASL und W. LOUB: Das Neusiedlerseebecken.
FINK, J.: Die Ortsgemeinde Moosbrunn als Beispiel einer Kartierungsgemeinde.
FRANZ, H., F. SOLAR, G. FRASL und H. MAYR: Die Hochalpenexkursion.
FINK, J.: Die Südostabdachung der Alpen.

JANEKOVIĆ, G.: Über das Alter und den Bildungsprozeß von Pseudogley aus pleistozänem Staublehm am südwestlichen Rand des pannonischen Beckens.

- Heft 7** 1962, 46 Seiten
WEIDSCHACHER, K.: Die Böden am Westrande des niederösterreichischen Weinviertels südlich Retz.
- Heft 8** 1964, 72 Seiten
SOLAR, F.: Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau.
- Heft 9** 1965, 72 Seiten
MIECZKOWSKI, Z.: Untersuchungen über die Bodenzerstörung im niederösterreichischen Weinviertel.
- Heft 10** 1966, 61 Seiten
GHOBADIAN, A.: Salz- und Steppenböden des Seewinkels (Burgenland, Österreich); Charakteristik, Meliorationsergebnisse und bodenwirtschaftliche Aspekte.
- Heft 11** 1967, 88 Seiten
MESSINER, H.: Pflanzenbauliche Beurteilung chemischer Bodenanalysen.
MÜLLER, H.J.: Der Wasserhaushalt eines Pseudogleyes mit und ohne künstliche Beregnung.
NESTROY, O.: Bodenphysikalische Untersuchungen an einem Tschernosem in Wilfersdorf (NÖ).
SCHILLER, H. und E. LENGAUER: Über den Kationenbelag und den Spurenelementgehalt in den Böden der IDV-Serie.
SOLAR, F.: Phosphatformen und Phosphatumwandlungsdynamik in Anmoorschwarzerden.
- Heft 12** 1968, 79 Seiten
KRAPPENBAUER, A.: Waldernährung und Problematik der Walddüngung.
GLATZEL, G.: Probleme der Beurteilung der Ernährungssituation von Fichte auf Dolomitböden.
Symposium über die Untersuchung von Waldböden.
- Heft 13** 1969, 95 Seiten
FINK, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs.
- Heft 14** 1970, 136 Seiten
SOLTANI-TABA, Ch.: Vergleich einiger Pararendsinprofile des Steinfeldes im südlichen Inneralpinen Wiener Becken.
KAZAI-MOGADHAM, M.: Vergleich von Böden des Tschernosemtypus mit Auböden im südlichen Inneralpinen Wiener Becken.
- Heft 15** 1971, 139 Seiten
Exkursion der ÖBG am 16. u. 17.10.1970 in den Raum „Kärntner Becken nördlich und südlich der Drau“.
WILFINGER, H.: Das Klima des südöstlichen Klagenfurter Beckens.
EISENHUT, M., H. MÜLLER, E. PRIESSNITZ, H. ROTH, A. SCHROM und F. SOLAR: Die Böden.

- Heft 16** 1972, 110 Seiten
RIEDMÜLLER, G.: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonmineralogie in der baugelogeischen Praxis.
Exkursion der ÖBG am 8. u. 9.9.1972 in den Pasterzenraum und in den Pinzgau.
BURGER, R. und H. FRANZ: Die Böden der Pasterzenlandschaft im Glocknergebiet.
SOLAR, F.: Die Böden des Raumes Großglockner - Zell am See.
SCHNETZINGER, K.: Oberflächenverglebung im Raum Zell am See.
- Heft 17** 1973, 123 Seiten
GRUBER, P.: Zusammenhänge zwischen Klimaunterschieden, Bodenchemismus und Bodenwasserhaushalt auf Lockersedimenten des Wiener Raumes.
- Heft 18/19** 1977, 102 Seiten
Exkursion der ÖBG 1971: Böden des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal.
SOLAR, F., W. ROTTER, H. WILFINGER und H. HEUBERGER: Böden des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal.
Exkursion der ÖBG 1976:
FRANZ, H., A. BERNHAUSER, H. MÜLLER und P. NELHIEBEL:
Beiträge zur Kenntnis der Bodenlandschaften des Nordburgenlandes.
- Heft 20** 1978, 86 Seiten
MRAZ, K.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung von Waldhumusformen unter besonderer Berücksichtigung der Grundprinzipien der Systematik.
KLAGHOFER, E.: Stoffbewegung im Boden.
RIEDL, H.: Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des Tennengebirges - ein Beitrag zum UNESCO-Programm Man and Biosphere.
- Heft 21** 1979, 109 Seiten
SOLAR, F.: Die Talböden, ein allgemeiner Überblick.
BLÜMEL, F.: Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Talungen.
HOLZER, K.: Praktische Durchführung von Meliorationen in der Oststeiermark.
SCHROM, A.: Standortkundliche und pflanzenbauliche Probleme der Talböden bei intensiver Ackernutzung durch Maisbau.
BLASL, S.: Probleme der Maisernährung auf dänagierten Talböden.
ORNIG, F.: Möglichkeiten der Schaden-Ersatz-Berechnung.
STEFANOVITS, O.: Umweltschutz im Spiegel der Bodenkunde.
ČERNÝ, V.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf Boden und Ertrag unter den Standortbedingungen in der ČSSR.
- Heft 22** 1980, 112 Seiten
DUDAL, R.: Landreserven der Erde. Eine Weltbodenkarte.
BLUM, W.E.H.: System Boden - Pflanze und bodenkundliche Forschung.
KASTANEK, F. et al.: Zur Nomenklatur der Bodenphysik, Teil 1.
NESTROY, O.: Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Gründung bis 1979.

- Heft 23** 1981, 183 Seiten
SOLAR, F.: In memoriam Julius Fink.
SOLAR, F.: In memoriam Bernhard Ramsauer.
GUSENLEITNER, J.: Würdigung von Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller.
SCHLEIFER, H.: Dir. Dipl.-Ing. Dr. Franz Blümel zum 65. Geburtstag.
GESSL, A.: Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf Stecker.
BLUM, W.E.H. und M. SALI-BAZZE: Zur Entwicklung und Altersstellung von Böden der Donau- und Marchauen.
KLUG-PÜMPEL, B.: Phytomasse und Primärprodukte alpiner Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern.
STELZER, F.: Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981.
Kurzfassungen der Vorträge.
- Heft 24** 1982, 116 Seiten
Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, 8. Seminar: Stoffumsatz am Standort.
SOLAR, F.: Eröffnung.
BECK, W.: Einleitungsreferat.
ULRICH, B.: Stoffumsatz im Ökosystem - theoretische Grundlagen und praktische Schlußfolgerungen.
BENECKE, P. und F. BEESE: Bodenstruktur und Stoffumsatz - Methodik der Erfassung bodenphysikalischer Parameter.
MÜLLER, W.: Bodenbeurteilung und Bodenmelioration vor dem Hintergrund moderner physikochemischer und bodenkundlicher Erkenntnisse.
Diskussion.
- Heft 25** 1982, 173 Seiten
RIEDL, H.: Die Prägekraft des sozioökonomischen Strukturwandels auf Morpho- und Pedosphäre des subalpinen Lebensraumes.
GUSENLEITNER, J., K. AICHBERGER und W. NIMMERVOLL: Die Wirkung steigender Kaliumgaben auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängigkeit von der Bodenart.
LICHTENEGGER, E.: Der Wärme- und Wasserhaushalt - ertragsbildende Faktoren in Abhängigkeit von der Seehöhe, dargestellt aus pflanzensoziologischer Sicht.
Kurzfassungen der Vorträge.
- Heft 26** 1983, 165 Seiten
Exkursionsführer Marchfeld; Thema: Boden und Standorte des Marchfeldes.
NESTROY, O.: Zur Geologie und Morphologie des Marchfeldes.
HARLFINGER, O.: Das Klima des Marchfeldes.
STELZER, F.: Standortsbeurteilung nach der Niederschlagswirksamkeit.
STECKER, A.: Die Böden des Marchfeldes.
MADER, K.: Die forstliche Standortskartierung der österreichischen Donauauen.
Profilbeschreibungen.
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten.
NESTROY, O.: Vergleichende Betrachtungen über die bodenphysikalischen Kenndaten der Exkursionsprofile und Profile von Weikendorf und Schönfeld.

BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des Marchfeldes.
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des Marchfeldes.
LOUB, W.: Zur Mikrobiologie der Böden des Marchfeldes.
Kartenbeilagen.

- Heft 27** 1983, 154 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Neuere Entwicklung in der Bodensystematik der Bundesrepublik Deutschland.
VERGINIS, S. und O. NESTROY: Standortkundliche Untersuchungen auf dem Nordwest- und Zentral-Peloponnes.
LOUB, W. und G. HAYBACH: Bodenbiologische Untersuchungen an Böden aus Lockersedimenten.
Kurzfassungen der Vorträge.
- Heft 28** 1984, 145 Seiten
Exkursionsführer Mühlviertel; Thema: Böden des Mühlviertels.
KOHL, H.: Zur Geologie und Morphologie des Mühlviertels.
STELZER, F.: Die klimatischen Verhältnisse des westlichen Mühlviertels.
SCHNETZINGER, K.: Die Böden des oberen Mühlviertels.
GRUBHOFER, G.: Die Boden- und Nutzungsverhältnisse des Mühlviertels.
DUNZENDORFER, W.: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels.
BLASL, S.: Begrenzende Ertragsfaktoren im Ackerbau des Mühl- und Waldviertels.
MAIERHOFER, E.: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels. Profilbeschreibungen.
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten der Böden im Exkursionsbereich der ÖBG-1983.
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels.
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels.
- Heft 29** 1985, 193 Seiten
Seminar: Verwertung von Siedlungsabfällen aus der Sicht der Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Eignung landwirtschaftlicher Böden.
BECK, W., W.E.H. BLUM und D. KRIECHBAUM: Begrüßung und Eröffnung.
HOFFMANN, G.: Bodenkundliche und pflanzenbauliche Aspekte beim Einsatz von Siedlungsabfällen in der Landwirtschaft.
KÖCHL, A.: Nutz- und Schadwirkung von Klärschlamm.
EDER, G., M. KÖCK und G. SCHECHTNER: Klärschlammhygiene im Grünland.
AICHBERGER, K. und G. HOFER: Chemische Untersuchungen von Siedlungsabfällen.
MÜLLER, H.: Müllkompost - Gütekriterien (ÖNORM S 2022) und Anwendung.
MAYR, E.: Modell Oberösterreich - Klärschlammfall und Entsorgung.
MAIERHOFER, E.: Erwartungen der Landwirtschaft an die Qualität der Siedlungsabfälle und Forderungen an den Gesetzgeber.

NELHIEBEL, P.: Einsatzmöglichkeiten von Bodenkarten bei der Ausbringung von Siedlungsabfällen.
WIMMER, J.: Aufbau und bisherige Ergebnisse des Klärschlamm- und Müllkompostversuches St. Florian.
ÖHLINGER, R.: Bodenenzymatische Untersuchungen beim Versuch St. Florian.
Generaldiskussion.
Unterlagen zur Exkursion.

- Heft 30** 1985, 185 Seiten
BLÜMEL, F.: Sektionschef i.R. Hofrat Dipl.-Ing. Ernst Güntschl †.
GUSENLEITNER, L.: In memoriam Hofrat Dipl.-Ing. Hans Schüller.
HUBER, J.: Vergleichende Untersuchungen von Böden mit unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen hinsichtlich Wasser-, Nährstoff-, Humushaushalt und Biologie.
FOISSNER, W., T. PEER und H. ADAM: Pedologische und protozoologische Untersuchungen einiger Böden des Tullnerfeldes (NÖ).
WALTER, R.: Die Viruskontamination des Bodens und Methoden ihrer Kontrolle.
Kurzfassungen der Vorträge.
- Heft 31** 1986, 68 Seiten
Arbeitsgruppe Waldbodenuntersuchung der ÖBG.
BLUM, W.E.H., O.H. DANNEBERG, G. GLATZEL, H. GRALL, W. KILIAN, F. MUTSCH und D. STÖR: Waldbodenuntersuchungen; Geländeaufnahme - Probeaufnahme - Analyse, Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich.
- Heft 32** 1986, 209 Seiten
Symposium am 11. u. 12.4.1985: Bodeninventur aus ökologischer Sicht.
DANNEBERG, O.H.: Kartierung landwirtschaftlich genutzter Böden in Österreich.
WITTMANN, O.: Kartierung und Bodeninventur in Bayern.
KILIAN, W.: Forstliche Standortsklassifikation und Kartierung in Österreich aus internationaler Sicht.
FOERST, K.: Forstliche Standortserkundung in Bayern.
GESSL, A.: Die österreichische Bodenschätzung.
GRÄF, W.: Der Boden in Naturraumpotentialkarten.
LAMP, J.: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Boden-Informationssysteme.
NESTROY, O.: Bericht über die abschließende Podiumsdiskussion.
- Heft 33** 1986, 383 Seiten
Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, Seminar am 5. und 6.6.1986; Thema: Die Anwendung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden in der Bodenanalyse.
BECK, W. und O. NESTROY: Einleitung und Eröffnung.
SCHINNER, F.: Die Bedeutung der Mikroorganismen und Enzyme im Boden.
HOFFMANN, G.: Bodenenzyme als Charakteristika der biologischen Aktivität und von Stoffumsätzen im Boden.

BECK, Th.: Aussagekraft und Bedeutung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden bei der Charakterisierung des Bodenlebens von landwirtschaftlichen Böden.

HOLZ, F.: Automatisierte photometrische Durchflußmethoden zur Bestimmung der Aktivität von Bodenzymen - ihre Anwendung und einige Ergebnisse.

KANDELER, E.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Stroh- und Klärschlammdüngungsversuches.

ÖHLINGER, R.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Grünlanddüngungsversuches.

Postervorträge.

Diskussion.

Heft 34

1987, 80 Seiten

DUCHAUFOR, Ph.: Stand und Entwicklung der internationalen Bodensystematik aus französischer Sicht.

MANCINI, F.: Stand der bodenkundlichen Forschung in Italien.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 35

1987, 80 Seiten

Bodenschutz-Symposium.

STICHER, H.: Bodenschutz als integrale nationale Aufgabe - Möglichkeiten und Grenzen.

BECK, W.: Entwicklungsstand der Bodenschutzkonzeption in Österreich.

EISENHUT, M.: Das Steiermärkische Bodenschutzgesetz.

Heft 36

1988, 152 Seiten

Symposium: Aktueller Stand physikalischer und chemischer Bodenuntersuchungsverfahren.

DANNEBERG, O.H.: Aktueller Stand der landwirtschaftlichen Bodenanalyse in Österreich.

KÖCHL, A.: Beziehungen zwischen bodenanalytischen Daten und Feldergebnissen.

MÜLLER, H.J.: Bodenuntersuchung aus der Sicht der Landwirtschaft.

KILIAN, W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht.

MAJER, Ch.: Untersuchungen zur kleinräumigen Variabilität von Bodenparametern in Waldböden.

NEMETH, K.: Die EUF-Methode als Grundlage für die Düngeempfehlung.

KLAGHOFER, E.: Physikalische Methoden in der landwirtschaftlichen Bodenforschung.

BLUM, W.E.H.: Die Bodenanalyse im Rahmen der Bodengenetik und -taxonomie.

Heft 37

1988, 179 Seiten

Führer zur Exkursion in das obere Mürztal; Thema: Montane Bodenentwicklung unter dem Einfluß verschiedener Nutzungsformen.

KILIAN, W.: Standortkundliche Darstellung des Exkursionsgebietes Hönigsberg.

HARLFINGER, O.: Das Klima des Mürztals.

PINTER, J.: Forstgut Langenwang.

Profilbeschreibungen.

Analysendaten.

BLUM, W.E.H. und A. MENTLER: Chemisch-mineralogische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Müritztales.
KILIAN, W.: Interpretation der Analysendaten der Forstlichen Bundesversuchsanstalt.

- Heft 38** 1989, 117 Seiten
BLUM, W.E.H.: Spezifische Probleme des Bodenschutzes in Gebirgsregionen Zentraleuropas.
STEFANOVITS, P.: Die Karte der Bodenminerale und ihre Verwendung in der Landwirtschaft Ungarns.
HORN, R.: Ursachen und Auswirkungen von Strukturschäden unter besonderer Berücksichtigung methodischer Aspekte.
HARTGE, K.H.: Aktueller Forschungsstand der Bodenphysik unter besonderer Berücksichtigung des Bodengefüges.
Kurzfassung der Vorträge.
- Heft 39** 1989, 102 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Curriculum vitae von Professor Dr. W. KUBIENA.
BLÜMEL, F.: Der wissenschaftliche Nachlaß nach Walter L. KUBIENA.
MÜCKENHAUSEN, E., S. STEPHAN und K. ZIMMERMANN: Rotlehme und Rotlehmsedimente, Tirsoide Böden und Kalkkrusten.
STOOPS, G.: Die Bedeutung der Mikro-Morphologie in der Bodenkunde.
- Heft 40** 1989, 94 Seiten
FRIED, G.: Bodenzustandserfassung und Boden-Dauerbeobachtungen in Bayern.
STICHER, H.: Überwachung der Bodenqualität in der Schweiz: Methoden - Probleme - Erste Resultate.
TIMMERMANN, F.: Aufbau eines Bodenmeßnetzes und Konzept der Bodenbestandsaufnahmen in Baden-Württemberg.
BECK, W.: Die EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Konsequenzen für die österreichische Landwirtschaft.
- Heft 41** 1990, 116 Seiten
FOISSNER, W., K. BUCHGRABER und H. BERGER: Bodenfauna, Vegetation und Ertrag bei ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Grünland. Eine Feldstudie mit randomisierten Blöcken.
MARKGRAF, G., F. ELLMER, B. GRAFE und K. KRÜGER: Intensive N-Düngung und Möglichkeiten zur Reduzierung des Nitrataustrages durch Boden- und Bestandsführung sowie Nitrifizideinsatz.
BERGLER, F.: Physikalische Bodenkennwerte bei konventioneller und organisch-biologischer Bewirtschaftung anhand von ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben im Erlaufstal/NÖ.
- Heft 42** 1990, 176 Seiten
POVOLNY, I.: Hofrat Dipl.-Ing. Anton Krabichler zum 70. Geburtstag. Symposium am 4. und 5. April 1990: Boden und integrierte Landwirtschaft.
DAMBROTH, M.: Integrierte Landwirtschaft - Voraussetzung für die Stabilität agrarischer Ökosysteme.
WEISSKOPF, P. und F. SCHWENDIMANN: Beeinflussung biologischer, chemischer und physikalischer Bodeneigenschaften durch unterschiedliche

Bewirtschaftung - am Beispiel eines langjährigen Feldversuches in Tänikon (Nordschweiz).

FREDE, H.-G.: Gestaltung und Funktion von Porensystemen unter dem Einfluß der Landbewirtschaftung.

SOMMER, C.: Konservierende Bodenbearbeitung - ein Baustein integrierter Landbewirtschaftung.

MÜLLER, H.J.: Leistungen und Beschränkungen gegenwärtiger Bewirtschaftungsverfahren sowie Standortwirkungen im Pflanzenbau.

RUCKENBAUER, P.: Ziele und Aufgaben der Pflanzenzüchtung für eine integrierte Landbewirtschaftung.

OTTOW, J.C.G.: Einfluß der Landbewirtschaftung auf Bodenbiologie und bodenbiologische Prozesse.

HOFMEESTER, Y. und F.G. WIJNANDS: Integrierter Ackerbau in den Niederlanden, Versuchsorganisation und Forschungsergebnisse.

Heft 43

1991, 130 Seiten

Führer zur Exkursion in das Innviertel; Thema: Bodenentwicklung auf unterschiedlichen Sedimenten in Abhängigkeit von Geländeform und Bodennutzung - Auswirkungen von Fluor-Immissionen auf Böden und Pflanzen.

BLUM, W.E.H.: Vorwort.

Exkursionsprogramm.

NESTROY, O.: Geologische, morphologische und pedologische Aspekte im Bereich der Exkursionsroute von der Stadt Salzburg über Oberndorf und Eggelsberg nach Braunau.

REITNER, L.: Geologie und Geomorphologie des westlichen Innviertels.

ALGE, G., A. BRANDSTETTER, M. KUDERNA, A. MENTLER, M.A.

POLLAK, E.M. UNGER und W. WENZEL.: Morphologische, physikalische und mineralogische Kennzeichnung der Exkursionsprofile.

WENZEL, W., G. ALGE und M.A. POLLAK: Bodenentwicklung auf quartären Sedimenten des westlichen Innviertels.

WENZEL, W.: Flourindizierte Bodenveränderungen.

ÖHLINGER, R., H. DÖBERL und R. MAYR: Flourimmissionserhebungen mithilfe standardisierter Weidegraskulturen im Gebiet um das Aluminium-Werk Ranshofen.

KÜHNERT, M. und G. HALBWACHS: Die Wirkung flourhaltiger Immissionen auf die Vegetation im Rauchschadengebiet Ranshofen.

Heft 44

1991, 162 Seiten

STRITAR, A.: Pedoökologische Kartierung als Grundlage für die Raumplanung.

SCHNEIDER, W. und O.H. DANNEBERG: Zum Chemismus einiger Böden des Marchfeldes und zur Streuung einiger bodenchemischer Parameter.

NESTROY, O.: Mountainbiking - eine neue Bedrohung unserer alpinen Landschaft.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 45

1992, 144 Seiten

FEICHTINGER, F. und E. STENITZER: Simulation des Wasser- und Stofftransports im Boden.

EISENHUT, M., J. FANK und P. RAMSPACHER: Einfluß der Bodenbewirtschaftung auf die Temperaturverhältnisse in der ungesättigten Zone am Beispiel der Lysimeteranlage Wagna (Steiermark, Österreich).

Führer zur Exkursion durch die Westslowakei. Thema: Böden und Standorte in der Westslowakei.

ČURLIK, J.: Geologie und Relief der Slowakei.

DŽATKO, M.: Kurzer Abriss über die Vegetation der Slowakei.

DŽATKO, M.: Die klimatische Situation in der Slowakei.

HRAŠKO, J. und B. ŠURINA: Böden der Slowakei.

JAMBOR, P.: Kurze Darstellung der slowakischen Landwirtschaft. Exkursionsroute.

Landschaften und Bodenprofile.

NESTROY, O.: Bratislava/Preßburg/Pozsony - eine Stadt stellt sich vor.

Buchbesprechung.

Heft 46

1993, 76 Seiten

BLÜMEL, F.: Wirkl. Hofrat i.R. Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller - 80 Jahre.

HOFER, G.F.: Eine einfache Bestimmungsmethode für Quecksilber, Arsen und Selen in Böden.

EISENHUT, M. und A. KAPFENBERGER-POCK: Auswertung der Österreichischen Bodenkarte 1:25.000 für die Ermittlung der Nitrat-austragsgefährdung von Böden.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 47

1993, 128 Seiten

Role of invertebrate and microorganisms in decomposition and soils organic matter formation.

KLAGHOFER, E.: Othmar Nestroy - Ehrenmitglied der ÖBG.

INSAM, H.: Vorwort.

BERG, G., C. McCLAUGHERT, A.V. de SANTO, M.B. JOHANSSON and G. EKBOHM: Decomposition of litter and soil organic matter - can we distinguish a mechanism for soil organic matter buildup?

COUTEAUX, M.M.: Decomposition and soil fauna.

JOERGENSEN, R.G.: The C:N ratio of the soil microbial biomass in soils of deciduous forests.

KJØLLER, A. and S. STRUWE: Decomposition of organic matter in terrestrial ecosystems. Microbial communities in soil.

MERCKX, R., S. KACHAKA, M. VAN GESTEL and B. ANLAUWE: Decomposition of organic residues in soils: Litter quality and spatial distribution of decomposition products and microbial components.

SMITH, J.U.: Calculating the amount of carbon returned to the soil each year from measurement of soil organic matter.

VALLEJO, R.: Evaluation of C:N ratio as a parameter of N-mineralization.

VERHOEF, H.A., F.G. DOREL, H.R. ZOOMER and S. MEINTSER: Effects of anthropogenic N-deposition on soil fauna-microbe interactions and the impact on decomposition pathways.

ZSOLNAY, A.: The relationship between resolved organic carbon and basal metabolism in soil.

CHEN, P. and L. LI: Sulphur deposition distribution and sulphur balance in Sichuan Basin, China.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 48/49

1994, 442 Seiten

Bodenbiologie in Österreich.

SCHINNER, F.: Bodenmikrobiologie in Österreich.

- SCHALLER, F.: Bodenzologie in Österreich.
- OTTOW, J.C.G.: Bodenmikrobiologie in Deutschland.
- DUNGER, W.: Bodenzologie in Deutschland.
- ILLMER, P.: Mikrobielle, nicht enzymatische Phosphormobilisierung aus unlöslichen Calciumphosphaten.
- KOPESZKI, H.: Auswirkungen von Düngungsmaßnahmen auf die Bodenmesofauna verschiedener Waldstandorte in Österreich.
- BÖHM, K., E. KANDELER, W.E.H. BLUM: Jahreszeitlicher Verlauf mikrobiologischer Aktivitäten einer Schwarzerde mit unterschiedlicher Bodenbearbeitung.
- AESCHT, E.: Freilanduntersuchungen zum bioindikativen Potential von Bodenprotozoen: Erfahrungen aus Österreich.
- MEYER, E.: Bodenzologische Bestandeserhebungen in Agrarlandschaften Österreichs (Oberösterreich, Burgenland).
- PÖDER, R., B. PERNFUSS: Monitoring von Ektomykorrhizen.
- PHILLIP, B., F. MUTSCH, E. KANDELER, R. MAIER: Enzymaktivitätsuntersuchungen bei der österreichischen Waldbodenzustandsinventur - Arylsulfatase.
- ÖHLINGER, R.: Oberösterreichische Bodenzustandsinventur - Mikrobielle Biomasse, N-Mineralisation, Phosphatase.
- INSAM, H.: Waldsanierung im Kalkalpin: Die Verwendung von intakten Bodensäulen zur Abschätzung des Durchbruchverhaltens von Nitrat und Ammonium.
- BAUER, E., C. PENNERSTORFER, E. KANDELER, R. BRAUN: Biologische Bodenreinigung.
- LUMMERSTORFER, E., E. KANDELER, O. HORAK: Einfluß leicht mobilisierter Schwermetalle auf die Aktivität von Bodenmikroorganismen.
- PALZENBERGER, M., H. POHLA: Verfügbarkeit von Spurenmetallen für Bodentiere (Regenwürmer) am Beispiel eines Industriestandortes.
- BERTHOLD, A.: Freilandökologische Untersuchung der Ciliaten (Protozoa) in schwermetallbelasteten Böden.
- KAMPICHLER, C., A. BRUCKNER, R. BAUER, E. KANDELER: Interaktionen zwischen Bodenmesofauna und Mikroflora in Freiland-Mesokosmen. II. Wiederbesiedlung von tierfrei gemachten Mesokosmen durch Oribatiden, Collembolen und Enchytraeiden.
- KANDELER, E., B. WINTER, C. KAMPICHLER, A. BRUCKNER, R. BAUER: Interaktionen zwischen Bodenmesofauna und Mikroflora in Freiland-Mesokosmen. III. Biomasse und Nährstoffumsatz von Bodenmikroorganismen.
- Posterbeiträge:
- AICHINGER, S., E. KANDELER: Die mikrobiologische Aktivität von unterschiedlich stabilen Bodenaggregaten.
- BACHMANN, G., M. MÜLLEBNER: Bodenbiologische Aktivitäten in Gemüsemischkulturen.
- BAUERNFEIND, G., F. SCHINNER: Einfluß von Stickstoffeintrag aus der Atmosphäre auf bodenmikrobiologische Prozesse in Waldböden.
- BERRECK, M., K. HASELWANDTER: Die Auswirkungen von organischen Düngern in Kombination mit Magnesit auf bodenmikrobiologischen Parameter in einem Fichtenbestand in Oberösterreich.
- CHRISTIAN, E.: Die Dipluren Wiens (Kurzfassung).
- GEMEINHARDT, G.: Bodenbiochemische Analysen eines ammonnitratgedüngten Bodens.

- GIRSCHICK, B., S. ZECHMEISTER-BOLTENSTERN: Einfluß von Magnesit, organischem Dünger und Mineraldünger auf bodenzymatische Umsetzung in einem Fichtenwald.
- GÖBL, F.: Forstliche Mykorrhizaforschung in Österreich.
- HENRICH, M., K. HASELWANDTER: N₂O Freisetzung durch Denitrifikation in einem sauren Waldökosystem.
- INSAM, H., A. PALOJÄRVI: A microcosm experiment on the effects of forest fertilization on nitrogen leaching and soil microbial properties.
- KAMPICHLER, C.: Voruntersuchungen zur Analyse einer epigäischen Collembolenstratocoenose (Kurzfassung).
- KAMPICHLER, C., M. HAUSER: Die Rauheit von Bodenporen-Oberflächen und ihr Einfluß auf den verfügbaren Lebensraum für Mikroarthropoden (Kurzfassung).
- KOPESZKI, H.: Collembolen als aktive Bioindikatoren für Schadstoffbelastungen von Böden.
- KUHNERT-FINERNAGEL, R., W. v. MERSE, F. SCHINNER: Verwendbarkeit von Gesteinsmehlen zur Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit in verschiedenen Waldböden (Langzeituntersuchungen).
- MEYER, E., K.H. STEINBERGER: Über die Fauna in Waldböden Vorarlbergs (Österreich) - Auswirkungen von Gesteinsmehlapplikationen.
- RANGGER, A. H. INSAM, K. HASELWANDTER: Mikrobielle Aktivitäten und Biomasse entlang eines Höhengradienten in den nördlichen Kalkalpen.
- RESCHENHOFER, J., W. STROBL: Unterschiedliche Stickstoffdynamik von Acker- und Grünlandböden (Kurzfassung).
- SMEJKAL, G.: Bodentyp, Bewirtschaftungsweise und bodenbiologische Parameter: Ursprung-Elixhausen.
- STANA, J., T. SEVCIK, S. MALY: Bodenbiologische Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen in der Tschechischen Republik (Kurzfassung).
- v. MERSE, W., F. SCHINNER: Bakterielle Kalium-Mobilisierung aus illitischen Tonmineralien.
- v. MERSE, W., F. SCHINNER: Pilzliche Kalium-Mobilisierung aus illitischen Tonmineralien.
- WIESHOFER, I.: Bodenmikrobiologische Parameter zur begleitenden Untersuchung des Umstellungsbetriebes Lobau.
- ZEHNER, R., A. MENTLER, M., PFEFFER, W.E.H. BLUM: Bodenbiologische Aktivitätsmessungen im Stammablaufbereich eines immissionsbelasteten Buchenbestandes im Wienerwald (Kurzfassung).

Heft 50

1994, 190 Seiten

Symposium: State of the ecological research on soil science and land use in Slovak Republic and in Austria.

AICHBERGER, K., G. HOFER and U. GRUBER: Heavy metals in soil - an aspect of the Upper Austrian soil monitoring program.

BIELEK, P.: Soil science in Slovak Republic, present state and perspectives.

BIZIK, J.: Plant nutrition ecological aspects.

DUBLINEC, E. and J. KUKLA: Natural edaphic-ecological conditions and influence of polluted air on state of forest soils.

ČURLÍK, J and L. MATÚŠKOVÁ: Natural and man-induced factors of soil pollution (and hygiene).

DANNEBERG, O.H., I. POVOLNY, H. GOTTSCHLING and O.

NESTROY: Soil Units and their Distribution in the Agricultural Area of Lower Austria.

DŽATKO, M. and J. VILČEK: Pedo-ecological aspects of the land evaluation and land use planning.

FULAJTÁR, E.: Assessment of soil water regime.

FULAJTÁR, E.: Soil monitoring on the territory influenced by construction of the hydro-system Gabčíkovo.

JAMBOR, P.: To the relationships between Austrian and Slovakian soil scientists.

LINKEŠ, V.: Slovak Republic soils monitoring system.

NESTROY, O.: The position of soil ecology in the scope of the ecology.

RAMPAZZO, N., W.E.H. BLUM and J. ČURLÍK: Soil structure assessment - the importance of mineralogical and micromorphological investigations.

ŠURINA, B.: Water regime of the soils with deep ground water level (upper Žitný Ostrov) soil unit: Calcaric Fluvisol.

1. Sonderheft der Mitteilungen der ÖBG (1978, 92 Seiten)
Exkursionsführer südöstliches Alpenvorland;
Thema: Landformung und Bodenbildung auf Talböden des südöstlichen Alpenvorlandes (Standorts- und Meliorationsprobleme).
2. Sonderheft (1979, 126 Seiten)
Exkursionsführer Ost- und Weststeiermark;
Thema: Obstbau in der Steiermark - Standorte und Probleme.
3. Sonderheft (1981, 199 Seiten)
Exkursionsführer durch das Glocknergebiet und die Karnischen Alpen in Kärnten;
Thema: Böden und Standorte in den Zentral- und Südalpen - Nutzungsprobleme des montanen und subalpinen Grünlandes.

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, bezogen werden.

Der Autor trägt für den Inhalt seines Beitrages die Verantwortung.

Hinweise für Autoren

Titel (in Großbuchstaben; Fett, 14 Punkt)

(Eine Leerzeile)

Martin GERZABEK^a, Eduard KLAGHOFER^b und Andreas BAUMGARTNER^c

(Eine Leerzeile)

^a Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf

^b Bundesamt für Wasserwirtschaft, Pollnbergstraße 1, A-3252 Petzenkirchen

^c Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau, Grünbergstraße 24, A-1131 Wien

(Drei Leerzeilen)

Bitte lesen Sie vor Abfassung Ihres Manuskripts die folgenden Hinweise:

Das verwendete Papier muß A4-Format haben (210x297 mm), oberer und unterer Rand betragen je 35 mm, linker und rechter Rand je 25 mm. Das Manuskript kann in Deutsch oder Englisch abgefaßt sein.

Der Text soll folgendes Format haben: 1,5zeilig, Blocksatz, Schriftart: 12 Punkt Times Roman. Tabellen und Graphiken müssen in Schwarz-Weiß gehalten sein. Beachten Sie die Größe der Abbildung, speziell von Symbolen und Beschriftungen (Das Manuskript wird um etwa ein Drittel verkleinert!). Verwenden Sie „letter quality“ Drucker. Da das Manuskript in der eingesandten Form veröffentlicht wird, ist es besonders wichtig, daß Sie sich an die Vorgaben halten. Vermeiden Sie Schmutzspuren, Fehler und Tippfehler. Auf dem Manuskript dürfen keine Korrekturen vorgenommen werden. Kopien und Fernkopien und Photos können nicht akzeptiert werden. Das Manuskript darf nicht gefaltet werden.

Verwenden Sie für den Titel als Schriftgröße 14 Punkt. Lassen Sie sowohl zwischen dem Titel und den Namen der Autoren als auch zwischen den Namen der Autoren und den Adressen je eine Leerzeile. Die Namen (ohne Titel) und Adressen der Autoren sollen vollständig angegeben werden. Die Namen der Autoren sollen fett gedruckt sein. Lassen Sie zwischen Adressen und Textbeginn drei Leerzeilen.

Die Zusammenfassung (Deutsch und Englisch) steht am Beginn des Textes. Sie sollte eine Länge von 20 Zeilen nicht überschreiten. Der Text muß in nummerierte Abschnitte unterteilt werden, z.B.:

1 Einleitung

1.1 Material und Methoden

Literaturhinweise im fortlaufenden Text:

NAME (Jahr) oder

NAME und NAME (Jahr) oder

NAME et al. (Jahr)

Am Ende des Manuskripts ist eine Literaturliste der verwendeten Zitate in alphabetischer Reihenfolge anzuschließen, z.B.

NAME, P. (1994): Titel der Veröffentlichung, Zeitschrift 1, 1 - 10

NAME, P. und R. NAME (1994): Buchtitel. Verlag, Ort, p. 1 - 10

NAME, P., R. NAME und Z. NAME (1994): Titel des Beitrages. In: S. NAME (Hrsg.): Buchtitel. Verlag, Ort, p. 1 - 10

Tabellen: Titel oberhalb, numeriert, z.B.: Tabelle 1: Beschreibung des Tabelleninhalts

Abbildungen: Titel unterhalb, numeriert, z.B.: Abbildung 1: Titel der Abbildung